

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Studienschwerpunkt Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose

Masterthese: Projektbericht

Ben und Emma

**Eine Informationsbroschüre für die sexuelle Aufklärung von
gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen**

Illustration: Anna Sommer

Eingereicht von: Jeannette Meier und Myriam Spengler

Zuständiger Mentor: Markus Wyss

Eingereicht am: 11.6.2015

Abstract

Die vorliegende Entwicklungsarbeit beschreibt die Entstehung einer Broschüre für die sexuelle Aufklärung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen. Sie besteht einerseits aus dem vorliegenden Projektbericht mit dem vollständigen Text der Broschüre im Anhang. Andererseits zeigt das Produkt zwei fertig ausgearbeitete und bebilderte Doppelseiten zur Illustrierung des angestrebten Endprodukts. Im ersten Teil des Projektberichts werden die Voraussetzungen und die Zielsetzung des Produkts geklärt. Der Theorieteil beschreibt die psychosexuelle Entwicklung im Allgemeinen und die Besonderheiten in der sprachlichen, kognitiven und psycho-sozialen Entwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen im Speziellen. Darauf abgestützt werden die Anforderungen an das Produkt hergeleitet und bestehende Aufklärungsliteratur auf die Eignung für die Zielgruppe bewertet. Auf dieser Grundlage kann der Inhalt und die Gestaltung der Broschüre realisiert werden. Die genauen Schritte zur Entwicklung des Produktes werden im Projektprotokoll dargestellt. Anschliessend folgen die Evaluierung der Broschüre und die daraus gezogenen Schlüsse. Mit einem Ausblick auf weitere Schritte und mögliche Folgeprodukte schliesst die Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	4
2. Einleitung	5
2.1. Ausgangslage	5
2.2. Zielsetzung.....	6
3. Theoretische Grundlagen	8
3.1. Definitionen und Begriffsklärung	8
3.2. Sexuelle Rechte.....	10
3.3. Sprachliche, kognitive und psychosoziale Entwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen	12
3.3.1. Sprachliche Entwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen	13
3.3.1.1. Schriftsprachkompetenz	13
3.3.1.2. Kognitive Entwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen	15
3.3.1.3. Psychosoziale Entwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen	18
3.3.1.3.1. Die vier psychischen Grundbedürfnisse	18
3.3.1.3.2. Die Risikofaktoren für die sozial-emotionale Entwicklung.....	21
3.3.2. Psychosexuelle Entwicklung und sexuelle Gesundheit	23
3.3.2.1. Die Entwicklungsstufen der psychosexuellen Entwicklung.....	23
3.3.2.2. Der Einfluss von Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit auf die psychosexuelle Entwicklung.....	26
3.3.2.3. Sexuelle Übergriffe an gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen.....	29
3.3.2.3.1. Mögliche Risikofaktoren für sexuelle Übergriffe.....	29
3.3.2.3.2. Fazit	31
4. Inhaltliche und formale Anforderungen an das Produkt	32
4.1. Schlussfolgerungen aus der Theorie	32
4.2. Bewertung von bestehender Aufklärungsliteratur	35
4.2.1. Bewertung.....	35
4.2.2. Beurteilungsraster.....	38
4.2.3. Fazit zu den einzelnen Medien	40
4.2.4. Abbildungsbeispiele	45
4.3. Zusammenfassung	46
5. Entwicklung des Produkts	47
5.1. Umsetzung der theoretischen Grundlagen	47
5.1.1. Umsetzung der didaktischen Prinzipien.....	47
5.2. Inhalt	50
5.3. Beschreibung des Arbeitsprozesses.....	52
5.3.1. Terminplanung	52
5.3.2. Protokoll	53
5.4. Finanzierung von Illustrationen und Layout	56

6. Evaluation	57
6.1. <i>Experteninterviews</i>	57
6.2. <i>Auswertung der Interviews</i>	58
6.3. <i>Rückmeldungen von drei ausgewählten Jugendlichen</i>	59
6.4. <i>Auswertung der Rückmeldungen</i>	60
6.4.1. <i>Emma im Badezimmer, Thema Selbstbefriedigung</i>	60
6.4.2. <i>Emma und Ben im Schlafzimmer, Thema Petting</i>	61
6.4.3. <i>Zusammenfassende Frage im Hinblick auf die ganze Broschüre</i>	62
7. Diskussion	63
7.1. <i>Interpretationen zu Umfang und Schwierigkeitsgrad des Textes</i>	63
7.2. <i>Interpretationen zum Themenumfang und den behandelten Themen</i>	64
7.3. <i>Interpretationen zur Altersgruppe</i>	65
7.4. <i>Interpretationen zur Thematisierung von Gefühlen</i>	65
7.5. <i>Interpretationen zu Bildsprache und grafischer Umsetzung</i>	66
7.6. <i>Interpretationen zur Thematisierung von Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit</i>	67
7.7. <i>Zielerreichung und Fazit</i>	67
8. Ausblick	70
9. Abbildungsverzeichnis	72
10. Literaturverzeichnis	73
11. Anhangsverzeichnis	78

1. Vorwort

In unserem schulischen Alltag werden wir von den gehörlosen und schwerhörigen Jugendlichen immer wieder mit Fragen zur sexuellen Aufklärung konfrontiert. Das Thema Sexualität wirkt in ihrer Lebenswelt sehr präsent, jedoch ist es auffallend, über wie wenig Fachwissen sie verfügen, wie sie sich mit Halbwissen durchschlagen und wie gross ihre Unsicherheiten sind, welche die verschiedenen Aspekte der Sexualität betreffen. Darüber hinaus beobachten wir, dass zwischen der körperlichen Entwicklung und dem Wissensstand in Bezug auf Sexualität eine gewisse Diskrepanz herrschen kann.

Unsere Beobachtungen warfen einige naheliegende Fragen auf: Worin bestehen die Gründe, dass schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche über weniger Wissen zum Thema Sexualität verfügen? Wie kann dieser Umstand verändert werden? Gibt es für diese Kinder und Jugendlichen bereits geeignetes Aufklärungsmaterial, das sie selbständig anwenden können?

Verschiedene Gespräche mit Fachpersonen haben einen offensichtlichen Handlungsbedarf in dieser Hinsicht offenbart und uns in unserem Vorhaben bestärkt, unsere Masterthese zum Thema „Sexuelle Aufklärung für schwerhörige Kinder und Jugendliche“ zu verfassen. Es schien uns dabei logisch, eine Entwicklungsarbeit zu realisieren, dessen Produkt direkt an die Betroffenen abgegeben werden kann.

Nun halten wir ein erstes Ergebnis unseres Produkts „Ben und Emma – eine Broschüre zur sexuellen Aufklärung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen“ in den Händen und wir freuen uns, dass es bei den beigezogenen Fachpersonen und Jugendlichen positiven Anklang gefunden hat. Es bestärkt uns darin, den bereits eingeschlagenen Weg mit der Fertigstellung und Publizierung der Broschüre weiter zu gehen.

Unser Dank gilt allen beteiligten Fachpersonen und Jugendlichen, die sich für Interviews und Rückmeldungen zur Verfügung gestellt haben, unserer Beraterin in fachlichen Belangen Irene Eckerli sowie unserem Mentor Markus Wyss.

2. Einleitung

2.1. Ausgangslage

Durch unsere berufliche Tätigkeit mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen sind wir täglich damit beschäftigt, Lerninhalte verständlich zu vermitteln und Informationen zugänglich zu machen. Der Einsatz von geeigneten Lernmaterialien und Lehrmitteln, ein klar strukturierter Unterricht und die Visualisierung der Lerninhalte sind dabei unabdingbar. Ob dabei in Gebärdensprache kommuniziert oder lautsprachlich interagiert wird, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist es, auf die expliziten Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen einzugehen, damit sie kognitiv und sozial ihre Möglichkeiten entfalten können.

Die Sprache gilt dabei als wichtigste Quelle um Erfahrungen zu machen, um sich Wissen anzueignen oder um sich auszudrücken. Durch Einschränkungen in der auditiven Wahrnehmung bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern werden zahlreiche Prozesse beeinflusst, die für eine umfangreiche Welterschliessung notwendig sind (vgl. Hintermair, Knoors und Marschark, 2014, S. 7). Eng mit den sprachlichen Prozessen verknüpft sind Erfahrungen im kognitiven und emotionalen Bereich. Die Qualität der Wechselwirkung dieser drei Pfeiler ist massgeblich für die Entwicklung von schwerhörigen und gehörlosen Kindern (vgl. Hintermair, 2008, S. 141ff.).

Die Annahme, dass gehörlose und schwerhörige Kinder durch ihre besonderen sprachlichen, kognitiven und emotionalen Erfahrungen auch über weniger Fachwissen im Bereich sexuelle Aufklärung verfügen, wird durch die Fachliteratur auf verschiedensten Ebenen gestützt (vgl. Eckerli, 2013; Zemp, 2010; Job, 2004). Gerade die Fähigkeiten „Beiläufiges Lernen“ oder „Geteilte Aufmerksamkeit“, die beim Austausch über Sexualität, Körperbewusstsein, Intimität etc. mit der Peergroup oder der Familie einen grossen Stellenwert einnehmen, sind bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen oft wesentlich eingeschränkt. Wenn bereits bei hörenden Kindern und ihren Eltern ein hoher Grad an Kommunikationsbereitschaft beim Thema „Sexuelle Aufklärung“ notwendig ist (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, n. d., S. 13f), dann stellen die geschilderten Kommunikationsbarrieren bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen zusätzliche Erschwernisse dar.

Als weiterer Faktor für den Mangel an Wissen im Bereich Sexualität und Aufklärung ist zu erwähnen, dass gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche über weniger soziale Kontakte zu Gleichaltrigen verfügen. Dadurch findet auch weniger Austausch zu sexuellen Fragestellungen statt, was wiederum die Gefahr von Fehlinformationen erhöht (vgl. Eckerli, 2013, S. 21).

Das mangelnde Wissen zur eigenen Sexualität gilt als ein wichtiger Faktor für die Tatsache, dass gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche einem fast doppelt so grossen Risiko für sexuellen Missbrauch ausgesetzt sind als hörende Vergleichsgruppen (vgl. Eckerli, 2013, S. 31;

Kvam, 1999, S. 245; Dietzel, 2004, S. 69ff, et al.). Auch gehörlose Sexualstraftäter gaben an, kaum sexuelle Bildung erfahren zu haben (vgl. Iqbal, 2002, S. 499).

Gemäss Irene Eckerli von der Erstberatungsstelle für Familien mit einem hörgeschädigten Kind fragen Eltern in der Beratung regelmässig nach geeignetem Aufklärungsmaterial für ihre Kinder. Nach dem Studium von vorhandenem Material und dem Austausch mit Irene Eckerli, mit der Sexualpädagogin Cornelia Maissen von der Fachstelle „Lust und Frust“ sowie mit anderen Fachpersonen ist Folgendes festzustellen:

Es existieren keine explizit auf die sprachlichen, kognitiven und psychosozialen Voraussetzungen der gehörlosen und schwerhörigen Kinder und Jugendlichen abgestützte Publikationen zu diesem Thema. Dafür sind mehrere Gründe aufzulisten:

1. Der Textumfang ist oft zu gross, ausserdem sind die Inhalte mehrheitlich in einer eher komplexen Sprache verfasst.
2. Die Themen werden zu detailliert oder zu oberflächlich abgehandelt und erschweren die Erweiterung eines Grundwissens.
3. Die Bildsprache ist für schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche oft zu wenig eindeutig.
4. Die grafische Umsetzung ist zu wenig klar und übersichtlich.
5. Die Thematisierung von Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit ist nicht Gegenstand der Publikation.

Wir erachten Erziehung und Bildung als Schlüssel zu respektvollem Verhalten gegenüber sich selber und anderen Menschen, unabhängig von den Fähigkeiten des Kindes oder des/der Jugendlichen. Die Vermittlung eines positiven Körperbildes und einer gesunden Sexualität soll schwerhörige und gehörlose Kinder beim Aufbau einer gestärkten Identität unterstützen. Dabei dienen ausreichende Informationen und Wissen über Sexualität und sexuelle Selbstbestimmung als wichtige Präventionsmassnahmen für sexuelle Übergriffe (vgl. Dietzel, 2004, S. 205).

2.2. Zielsetzung

Durch die Broschüre von sonos¹ „Nicht wegschauen! Hörbeeinträchtigung & sexuelle Gesundheit“ und die Erfahrungen in unserem beruflichen Alltag sind wir auf die Wichtigkeit der sexuellen Aufklärung für gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche aufmerksam geworden. In den schulischen Institutionen ist der Sexualkundeunterricht im Lehrplan verankert und gehört zum Curriculum auch von schwerhörigen und gehörlosen Kindern und Jugendlichen. Entsprechendes Unterrichtsmaterial ist gemäss unserer Recherche und beruflicher Erfahrung in diversen sprachlichen und grafischen Abstufungen vorhanden und mit eventuellen Anpassungen seitens der Lehrpersonen einsetzbar. Im Gespräch mit Irene Eckerli, der Autorin der sonos-Publikation, zeigt es sich jedoch, dass, wie oben bereits erwähnt, keine geeignete und vor allen Dingen selbsterklärende Aufklärungsmaterialien, die speziell auf die Bedürfnisse der gehörlosen und schwerhörigen Kinder und Jugendlichen ausgerichtet sind, existieren.

¹ Schweizerischer Verband für Gehörlosen- und Hörgeschädigten- Organisationen

So ist die Idee entstanden, selber Material zur sexuellen Aufklärung zu entwickeln, um diesem aus unserer Sicht grossen Handlungsbedarf zu entsprechen. Im Sinne des Selbstbestimmungsdiskurses ist es uns dabei sehr wichtig, dieses Material den Kindern und Jugendlichen direkt abzugeben. Bei der Erarbeitung unseres Produkts lassen wir uns von folgenden Fragestellungen leiten:

Welche Kriterien muss die Broschüre zum Thema sexuelle Aufklärung für gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche erfüllen, damit ein Informationszuwachs gewährleistet ist?

Welches sind die Kernthemen der Broschüre, damit ein sinnvolles Grundwissen im Bereich „Sexuelle Aufklärung“ abgedeckt ist?

Welche Themen muss die Broschüre beinhalten, damit sie einen Beitrag zur Prävention vor sexuellen Übergriffen leisten kann?

Welche Rolle spielen Überlegungen zur Beschaffenheit des Bildmaterials und die sprachliche Aufbereitung der Texte?

Abgeleitet von den oben formulierten Fragestellungen lassen sich für die Publikation in Form einer Broschüre folgende Ansprüche und Ziele ableiten:

1. Die Broschüre kann an Kinder und Jugendliche abgegeben werden mit dem Ziel, dass diese sich selbstständig wichtige Informationen und Zusammenhänge zum Thema sexuelle Aufklärung aneignen können. Der Wissenszuwachs soll erreicht werden, ohne dass ihnen eine aussenstehende Person den Inhalt erklären muss.
2. Angesichts der vielfältigen Aspekte rund um das Thema „Sexuelle Aufklärung“ soll der Fokus auf die für schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche relevantesten Bereiche gelegt werden. Die Themenauswahl wird im Kapitel 5.2. erläutert.
3. Die Broschüre soll in einfacher, klarer Sprache verfasst werden. Dabei werden bezüglich des Textumfangs zwei Abstufungen angestrebt: Basiswissen einerseits und erweitertes, vertieftes Wissen andererseits. Die Begründung für die besonderen sprachlichen Voraussetzungen schwerhöriger und gehörloser Kinder und Jugendlicher wird im Kapitel 3.3. erörtert. Auf die sprachliche Beschaffenheit der Broschüre wird im Kapitel 5.1. eingegangen.
4. Die Texte der Broschüre werden pro Thema mit mindestens einer Illustration bebildert, deren Bildsprache klar und unmissverständlich sein soll. Die Sichtbarmachung von Hörhilfen erachten wir dabei als Pflicht, damit eine Identifikation vollumfänglich gewährleistet ist.
5. Die Broschüre kann in Beratungssituationen und in Schulen direkt an die Jugendlichen abgegeben werden.

3. Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel behandelt alle theoretischen Grundlagen für die Entwicklung des Produkts. Zuerst werden grundlegende Begriffe definiert. Nach der Vorstellung der für unsere Zielgruppe relevanten sexuellen Rechte folgt die Beschreibung der sprachlichen, kognitiven und psychosozialen Entwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen. Anschliessend werden im nächsten Unterkapitel die psychosexuelle Entwicklung und die sexuelle Gesundheit im Allgemeinen beleuchtet. Dieses Thema wird mit den speziellen Bedingungen durch die Gehörlosigkeit und der Schwerhörigkeit verknüpft. Der Theorieteil schliesst mit der Thematik der sexuellen Übergriffe und den Risikofaktoren für gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche.

3.1. Definitionen und Begriffsklärung

Im Folgenden werden die wichtigsten Begriffe für den weiteren Theorieteil definiert und festgelegt. Diese Definitionen sind als Grundlage für das Verständnis der Ausführungen von Bedeutung. Zudem werden in diesem Kapitel die Begrifflichkeiten zum Thema Hörbeeinträchtigung geklärt.

Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit

In der vorliegenden Arbeit legen wir fest, die verschiedenen Hörbeeinträchtigungen mit dem Begriff Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit zu benennen. Anstelle von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörschädigung oder Hörbeeinträchtigung schreiben wir von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen. Darin sind alle Grade eines Hörverlustes enthalten.

gehörlos

Der schweizerische Gehörlosenbund definiert den Begriff gehörlos in seiner Charta so:

Eine Person ist gehörlos, wenn sie die gesprochene Sprache/Lautsprache nicht übers Ohr verstehen kann. Die Bezeichnung "taubstumm" ist falsch und dementsprechend aus dem Sprachgebrauch zu streichen.

Zugriff am 7. Mai 2015 unter:

http://www.sgb-fss.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=90

schwerhörig

Als schwerhörig werden Personen bezeichnet, die eine verminderte Hörfähigkeit besitzen, aber noch imstande sind, akustische Eindrücke und Sprache – eventuell mit Hilfe von Hörgeräten – über das Ohr aufzunehmen.

Zugriff am 7. Mai 2015 unter:

http://audiopaedagogik-bern.ch/uploads/Definition_Hoerbeeintraechtigung_Infoblatt_2013_02_4.pdf

Sexuelle Gesundheit

Sexuelle Gesundheit ist die Erfahrung eines fortdauernden Prozesses körperlichen, seelischen und soziokulturellen Wohlbefindens in Bezug auf die Sexualität. Sexuelle Gesundheit zeigt sich freien und verantwortungsvollen Ausdruck sexueller Fähigkeiten, der das harmonische persönliche und soziale

Wohlergehen befördert und so auf beiden Ebenen das Leben bereichert. Sexuelle Gesundheit ist nicht einfach die Abwesenheit von Funktionsstörungen, Krankheit oder Schwäche. Wenn sexuelle Gesundheit erreicht und erhalten werden soll, so müssen die sexuellen Rechte aller Menschen anerkannt und durchgesetzt werden.

Zugriff am 7. Mai 2015 unter:

http://www2.hu-berlin.de/sexology/GESUND/ARCHIV/DEUTSCH/PAHODE.HTM#_Toc490155452

Sex (biologisches Geschlecht)

Sex (das biologische Geschlecht) bezieht sich auf die Summe der biologischen Eigenschaften, die das Spektrum der Menschheit als weiblich oder männlich definieren.

Zugriff am 7. Mai 2015 unter:

http://www2.huberlin.de/sexology/GESUND/ARCHIV/DEUTSCH/PAHODE.HTM#_Toc490155452

Sexualität (Geschlechtlichkeit)

Sexualität (Geschlechtlichkeit) bezieht sich auf eine Kerndimension des Menschseins, die biologisches Geschlecht (Sex), Geschlechtsrolle (Gender Role) und Geschlechtsidentität (Gender Identity), sexuelle Orientierung, Erotik, emotionale Bindung/Liebe und Fortpflanzung einschliesst. Sie wird erfahren und drückt sich aus in Gedanken, Fantasien, Wünschen, Überzeugungen, Rollen, Beziehungen. Die Sexualität entsteht im Zusammenspiel biologischer, psychologischer, sozioökonomischer, kultureller, ethischer und religiöser bzw. spiritueller Faktoren. Während die Sexualität alle diese Aspekte beinhalten kann, brauchen nicht alle ihre Dimensionen immer erfahren oder ausgedrückt zu werden. Zusammengefasst, wird unsere Sexualität aber in allem erfahren und ausgedrückt, was wir fühlen, denken und tun.

Zugriff am 7. Mai 2015 unter:

http://www2.hu-berlin.de/sexology/GESUND/ARCHIV/DEUTSCH/PAHODE.HTM#_Toc490155452

Sexuelle Aufklärung

Der Begriff sexuelle Aufklärung oder auch Sexualerziehung bedeutet die Thematisierung, Vermittlung und Erklärung aller Themen aus den Bereichen Fortpflanzung und Sexualität. Mit Kindern und Jugendlichen soll so über Sexualität gesprochen werden, wie es ihrem Alter, ihrem Entwicklungsstand und ihrem Wissensbedürfnis angemessen ist (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.). (n.d.), S. 9).

Sexueller Missbrauch (als Synonym werden auch die Begriffe Sexueller Übergriff und Sexuelle Gewalt verwendet)

Sexueller Missbrauch von Kindern wird von der Weltgesundheitsorganisation (1999) in Averdijk, Müller-Johnson & Eisner, (2011) folgendermassen definiert: „Sexueller Missbrauch von Kindern liegt dann vor, wenn Kinder in sexuelle Aktivitäten einbezogen werden, die sie nicht vollständig verstehen, zu denen sie keine informierte Einwilligung geben können oder für die das Kind aufgrund seiner Entwicklung nicht bereit ist und daher kein Einverständnis erteilen kann oder die Gesetze oder gesellschaftliche Tabus verletzen. Sexueller Missbrauch von Kindern ist definiert durch diese Art der Aktivitäten zwischen einem Kind und einem Erwachsenen oder einem anderen Kind, zu dem es

aufgrund des Alters oder seiner Entwicklung in einem Verantwortungs-, Vertrauens- oder Abhängigkeitsverhältnis steht, sofern diese Aktivität dazu dient, die Bedürfnisse der anderen Person zu befriedigen. Dazu gehören unter anderem: die Überredung oder Nötigung eines Kindes, sich an strafbaren sexuellen Aktivitäten zu beteiligen, die Ausbeutung von Kindern in Prostitution oder anderen strafbaren Sexpraktiken sowie die Ausbeutung von Kindern in pornografischen Darstellungen und Materialien“ (S. 18).

3.2. Sexuelle Rechte

Das Wissen über Sexualität, also der Zugang zur sexuellen Aufklärung ist Bestandteil der sexuellen Rechte. Auf der anderen Seite bedingt eine vollständige sexuelle Aufklärung auch die Kenntnis über die wichtigsten sexuellen Rechte. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel die wichtigsten sexuellen Rechte dargestellt. Sexuelle Rechte gelten für alle Menschen, also auch für gehörlose und schwerhörige Menschen. Im Folgenden werden jene sexuellen Rechte zitiert, welche bei gehörlosen und schwerhörigen Menschen durch ihre Beeinträchtigung verletzt werden könnten. Auf die Gründe für diese Verletzungen wird im Kapitel 3.5. näher eingegangen. Sexuelle Rechte leiten sich von den Menschenrechten ab, indem Menschenrechte auf die Sexualität bezogen betrachtet werden.

Die International Planned Parenthood Federation² ist eine Nichtregierungsorganisation, welche eine Erklärung zu sexuellen Rechten verfasst hat. Wissen über sexuelle Rechte ist sowohl für die Beurteilung und Feststellung von sexuellen Übergriffen als auch für eine umfassende sexuelle Aufklärung unabdingbar. Das Ziel der IPPF ist: „Eine Welt, in der Frauen, Männer und junge Menschen ohne Ausnahme frei über ihren eigenen Körper und, somit über ihr eigenes Leben bestimmen können“ (IPPF, 2009, S. 5).

Die Rechte auf Leben, Freiheit, Sicherheit der Person und körperliche Unversehrtheit

„Jeder Mensch hat das Recht, keiner sexuellen Belästigung, sexuellen Gewalt, Vergewaltigung oder anderen Formen des erzwungenen Geschlechtsverkehrs ausgesetzt zu sein“ (IPPF, 2009, S. 23).

Im Kapitel 3.5.2. werden die Risikofaktoren für sexuelle Übergriffe bei gehörlosen und schwerhörigen Menschen aufgezeigt. Verschiedene Studien belegen, dass bei Gehörlosen und Schwerhörigen eine erhöhte Rate von Erfahrungen mit sexueller Gewalt besteht. Nur wer seine Rechte kennt, kann einen Übergriff auch als solchen erkennen und benennen. Durch die erschwerte Kommunikation kann dieses Recht gefährdet sein, da gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche vielleicht nicht über die Möglichkeiten verfügen, sich jemandem anzuvertrauen (vgl. LaBarre, 1998, S. 321, Kvam, 2004, S. 247; Brownlie et al., 2007, S. 624).

Das Recht auf Privatsphäre

„Alle Menschen haben Anspruch auf sexuelle Selbstbestimmung und können selbst über ihre Sexualität, ihr Sexualverhalten und ihre Intimität ohne willkürliche Einmischung entscheiden“ (IPPF, 2009, S. 24).

² in der Folge kurz IPPF

Um dieses Recht in Anspruch nehmen zu können, ist eine umfassende Aufklärung und das Wissen über Intimität und Grenzen eine Voraussetzung. Dies ist bei gehörlosen und schwerhörigen Menschen nicht immer genügend gewährleistet (siehe Kapitel 3.3. und 3.4.). Das Basiswissen im Bereich Körper und Sexualität ist bei gehörlosen Kindern und Jugendlichen oft nicht genügend vorhanden. Dies erschwert das Erkennen von eigenen Grenzen oder der Grenzen der Anderen.

„Alle Menschen haben im Bereich der sexuellen Gesundheit das Recht auf Vertraulichkeit hinsichtlich Dienstleistungen, Behandlungen und medizinischen Unterlagen“ (IPPF, 2009, S.24).

Durch die erschwerte Kommunikation muss besonders darauf geachtet werden, dass auch bei gehörlosen und schwerhörigen Menschen dieses Recht erfüllt wird. Fachpersonen müssen auf die speziellen Kommunikationsbedingungen Rücksicht nehmen, damit ein Verständnis gewährleistet wird und somit auch die medizinische Betreuung und Beratung gelingt.

Das Recht auf Gesundheit und das Recht, am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben

„Alle Menschen haben das Recht auf Zugang zu Informationen über sexuelle Rechte, sexuelle Orientierung, Sexualität und Genderidentität, die in Zusammenhang mit Gesundheit stehen, sowie auf Zugang zu den bestmöglichen Gesundheitsdiensten, die sich auf Erfahrungen und wissenschaftlich zuverlässige Forschung stützen“ (IPPF, 2009, S. 27).

Auch in den Bereichen sexuelle Orientierung und Genderidentität ist der Zugang zu ausreichenden Informationen bei gehörlosen und schwerhörigen Menschen nicht zwingend gewährleistet. Dies bestätigt erneut die Wichtigkeit einer umfassenden sexuellen Aufklärung.

Das Recht auf Bildung und Information

„Alle Menschen haben grundsätzlich und gleichberechtigt das Recht auf Bildung und Information sowie auf umfassende Sexualerziehung und -information“ (IPPF, 2009, S. 28).

Die Erfüllung dieses Rechtes ist für gehörlose und schwerhörige Personen nicht immer gewährleistet. Durch ihre speziellen Bedürfnisse in der Bildung im Allgemeinen und durch den erschwerten Zugang zu Wissen (siehe Kapitel 3.3.) ist eine umfassende Sexualerziehung oft nicht gewährleistet. Job (2004) nennt zu dieser Problematik vier Hauptfaktoren:

- Ungenügende Möglichkeiten sich Wissen und Informationen anzueignen
- Zurückhaltung auf Seiten der Eltern das Thema Aufklärung weiterzugeben
- Unangepasster Aufklärungsunterricht in den Schulen
- Fehlinformationen von Peers (S. 265ff)

Diese Faktoren und weitere Aspekte werden in Kapitel 3.3. und 3.5. vertieft dokumentiert.

„Alle Menschen, ohne Rücksicht auf Landesgrenzen, müssen Zugang zu jeglicher Art von Informationen in allen Medien haben, die Sexualität, sexuelle Rechte und Gesundheit fördern“ (IPPF, 2009, S.28).

Dieser Zugang ist vor allem für gehörlose Menschen stark erschwert. In der Schweiz werden nicht alle Sendungen untertitelt oder mit Gebärden übersetzt. Somit fällt eine wichtige Informationsquelle zum Thema Gesundheit und Sexualität für gehörlose Jugendliche und Erwachsene weg.

3.3. Sprachliche, kognitive und psychosoziale Entwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen

Betrachtet man die Entwicklung von schwerhörigen und gehörlosen Kindern und Jugendlichen, so sind die drei Bereiche Sprache, Kognition und Emotion eng miteinander verknüpft. Auf welche Art und Weise sie sich verständigen und miteinander kommunizieren, hat einen Einfluss darauf, wie sie sich Wissen aneignen, es verknüpfen und speichern. Von der Zugänglichkeit zu einem Sprachsystem hängt aber auch die Qualität sozialer Interaktionen ab und die kognitiven Leistungen des Hirns haben immer auch einen emotionalen Anteil (siehe Grafik unten). Ganz basal wirkt sich die Kommunikation zwischen Eltern und Kind nicht nur auf die sprachliche Entwicklung, sondern auch auf die soziale und kognitive Entfaltung aus (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014a, S. 71).

Abb. 1: Zusammenhang von sprachlichen, kognitiven und emotionalen Prozessen im Kontext der Entwicklung hörgeschädigter Kinder (Quelle: Hintermair, 2008)

In diesem Kapitel beschreiben wir, wie sich die Entwicklungsbedingungen für schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche in diesen drei Bereichen gestalten können.

3.3.1. Sprachliche Entwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen

Wie bereits in der Einleitung zum Kapitel erwähnt, ist ein früher Zugang zu einem sprachlichen System für die Sprachentwicklung von essentieller Bedeutung. Kinder lernen, verschiedenen Symbolen und Strukturen eine Bedeutung beizumessen, sich diese Bedeutungen anzueignen und abzuspeichern. Fehlt dieser Zugang, ist dies als eine schwere Hypothek für die weitere kindliche Entwicklung zu werten. Doch selbst wenn eine frühe laut- oder gebärdensprachliche Förderung stattfindet, kann es bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen zu Verzögerungen in der Lautsprachentwicklung kommen. In den letzten Jahren der Forschung wurde die Sprachentwicklung dieser Kinder vermehrt auch unter dem Aspekt einer möglichen unterschiedlichen neuronalen Organisation des Gehirns betrachtet (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014b, S. 11). Dies kann Auswirkungen auf verschiedene kognitive Prozesse haben, die unter 3.3.2. näher beschrieben werden.

Eine verzögerte Lautsprachentwicklung von schwerhörigen und gehörlosen Kindern kann sich auch auf den Umfang des Wortschatzes auswirken. Unter anderem fehlende informelle Spracherfahrungen, die in den ersten Lebensjahren 90% des Sprachinputs ausmachen, oder ungenügende soziale Interaktionen können gemäss Hintermair, Knoors & Marschark (2014a) dazu führen, dass die Kinder „... über weniger Wörter, weniger Wortbedeutungen aber auch über weniger gut verknüpfte Wortbedeutungen verfügen, was zum Beispiel in einem geringeren Wissensbestand an Wortkategorien wie auch in weniger gut entwickelten Beziehungen von Über- und Unterordnung zum Ausdruck kommt“ (S. 88).

Eine deutsche Studie aus dem Jahr 2013 zeigt, dass die Sprachentwicklungsverzögerungen von schwerhörigen Kindern im Bereich der Syntax am gravierendsten sind (Präpositionensetzungen, korrekte Artikelverwendungen, Verbkonjugationen etc.). Schwierigkeiten beim Erwerb solcher grammatischer Regeln können darin begründet sein, dass Endungen oder Artikel oft unbetont und dadurch kaum hörbar sind (vgl. Hintermair, Sarimski & Lang, 2013, S. 243). Die Auswirkungen dieser syntaktischen Spracherwerbsprobleme auf die Schriftsprachkompetenz werden im folgenden Abschnitt erläutert.

3.3.1.1. Schriftsprachkompetenz

Die Rechtschreib- und Lesekompetenz stellen Schlüsselkompetenzen in der schulischen Bildung dar und gelten als grundlegende Voraussetzung zur Teilhabe des Individuums am kulturellen und gesellschaftlichen Leben. Probleme beim Lesen greifen meist auf andere Schulfächer über und können zu allgemeinen Motivationsstörungen führen (vgl. Wyss, 2012, S. 1). Verschiedentlich stand in Studien die erschwerte Lesekompetenz schwerhöriger und gehörloser Kinder und Jugendlicher im Zentrum, so können beispielsweise 90% der 15-jährigen gehörlosen österreichischen Schulabgänger/-

innen nicht sinnerfassend lesen (vgl. Eisenwort et al. (2003) in Diller & Graser, 2010, S. 107). Ebenfalls werden Probleme bei der Lesekompetenz auch für schlechte Schulleistungen schwerhöriger und gehörloser amerikanischer Schülerinnen und Schüler verantwortlich gemacht (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014a, S. 192).

In einer Studie der Universität Heidelberg haben Diller und Graser (2010, 2011, 2012) über drei Beobachtungszeitpunkte hinweg untersucht, welche Besonderheiten der Lese- und Rechtschreibprozess von schwerhörigen Kindern mit CI aufweist. Ihre Ergebnisse zeigen, dass weitaus die meisten Kinder am Ende der Grundschulzeit zumindest durchschnittlich schnell, flüssig und präzise lesen können. Die Rechtschreibleistungen der Gruppe sind ähnlich der einer Klasse mit gut hörenden Schülerinnen und Schülern verteilt. Was in ihren Befunden jedoch auffällt, ist, dass die Verarbeitung längerer schriftsprachlicher Passagen am Ende der Grundschulzeit nur 60% der Kinder mit CI mindestens zufriedenstellend gelingt. Weiter brachten sie diese Schwächen im Textverständnis in Zusammenhang mit dem Bereich des Hörverstehens, also mit schriftsprachunabhängigen Fähigkeiten, die dem Lesenlernen vorgelagert sind (vgl. Diller & Graser, 2012, S. 62).

Auch Leven (2003) sieht die Ursachen für die Defizite schwerhöriger und gehörloser Kinder im schriftsprachlichen Bereich in der erschwerten Lautsprachentwicklung, „... da das Nichthörenkönnen den natürlichen Erwerb einer Lautsprache verhindert bzw. erschwert. Gehörlose müssen eine Schriftsprache erwerben, ohne- wie Hörende- auf die bereits erworbene gesprochene Sprache zurückgreifen zu können“ (S. 29).

Tatsache ist, dass beim Lesen sämtliche kognitive Prozesse gefordert sind, die im Abschnitt 3.3.2 beschrieben werden: Arbeits- und Langzeitgedächtnis, Theory of Mind sowie Metakognition. Im Gegensatz zur traditionellen Sichtweise des Lesens als Mittel zur Dekodierung und Sinnentnahme umfasst der Leseprozess nach konstruktivistischer Auffassung sowohl top-down- als auch bottom-up-Prozesse, nach denen wissens- (top-down) und textgeleitet (bottom-up) der Sinn des Gelesenen erschlossen wird (vgl. Wyss, 2012, S. 2). Oder, wie es Hintermair, Knoors und Marschark (2014a) formulieren: „Unser Wissen über Konzepte, Wörter, Grammatik und die Welt beeinflusst, wie wir die Wörter auf einer Textseite verarbeiten (...) und wie wir sie dorthin bringen (also schreiben)“ (S. 191).

Gemäss Hintermair, Knoors und Marschark (2014a) sind es insbesondere drei Komponenten, die schwerhörigen und gehörlosen Kindern in Bezug auf das Leseverständnis besondere Schwierigkeiten bereiten:

1. Wortdekodierung

Die Fähigkeit, einzelne Wörter in einem Kontext zu lesen und zu identifizieren, stellt für viele schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche ein grosses Hindernis dar, wenn es darum geht, einen Text zu verstehen.

2. Wortschatz

Die Wortschatzkompetenz hat einen grossen Zusammenhang mit der Lesekompetenz. Ein verspäteter Zugang zur Sprache hat dabei nicht nur einen Einfluss auf die Quantität des Wortschatzes, sondern auch auf die Qualität desselben.

3. Grammatik

Wie bereits im Kapitel 3.3.1. erwähnt, bekunden schwerhörige und gehörlose Kinder beim Lautspracherwerb vor allem bei syntaktischen Sprachelementen Probleme. Beim Lesen können deshalb komplexe grammatische Strukturen das Arbeitsgedächtnis überlasten, weil dieses gleichzeitig schon mit der Entschlüsselung von Wortbedeutungen beschäftigt ist. Wenn funktionale Wörter, Wortendungen oder -beugungen nicht erkannt werden, hat dies wiederum Auswirkungen auf das Leseverständnis.

(vgl. S. 193ff).

Zu den Schriftsprachkompetenzen zählt natürlich auch die Schreibkompetenz. Da sich diese erstens sowohl für hörende als auch für schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche schlechter beschreiben lässt als die Lesekompetenz, und sie zweitens in Bezug auf unser Produkt eine untergeordnete Rolle spielt, verzichten wir an dieser Stelle auf Ausführungen zu diesem Thema.

3.3.2. Kognitive Entwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen

Allgemeine Aussagen zu den kognitiven Leistungen von schwerhörigen und gehörlosen Kindern und Jugendlichen zu machen, ist angesichts der grossen individuellen Entwicklungsvoraussetzungen dieser Gruppe nicht möglich. Der Zugang zu auditiven Informationen spielt für kognitive Leistungen genauso eine Rolle wie die familiäre Situation, die bereits gemachten Lernerfahrungen oder die emotional-soziale Entwicklung, die im Kapitel 3.3.3. behandelt wird. Dies erklärt auch die grossen Leistungsunterschiede in Intelligenztests (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014a, S. 128). In einer Studie zur Entwicklung im sozial-emotionalen, kognitiven und sprachlichen Bereich bei Kindern mit Hörschädigung im mittleren Alter von 5;6 Jahren (Befragung von Familien) von Hintermair, Sarimski und Lang war die kognitive Entwicklung bei einem Viertel der Kinder auffällig. Allerdings sind Ergebnisse mit sprachbasierten Messinstrumenten wie dem KOPKI-Intelligenztest, wie er in der Studie verwendet wurde, kritisch zu hinterfragen, da der Test sprachlich sehr anspruchsvoll ist. Für schwerhörige Kinder sollte wenn möglich ein nonverbaler Test wie der SON-R verwendet werden (vgl. Hintermair, Sarimski & Lang, 2013, S. 242).

Neben der grossen Spannweite von Entwicklungsvoraussetzungen ist es jedoch auch aus medizinischen Gründen möglich, dass schwerhörige und gehörlose Kinder Lernschwierigkeiten haben, beispielsweise im Zuge eines Syndroms, das unter anderem eine Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit verursacht (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014a, S. 129; Hintermair, Knoors & Marschark, 2014b, S. 10).

Für das Erbringen von kognitiven Leistungen soll an dieser Stelle, wie bereits im Kapitel 3.3.1. erwähnt, die Wichtigkeit eines verfügbaren Sprachsystems betont werden, welches Kindern ermöglicht, sich die Welt selbständig zu erschliessen und Wissen zu erwerben. Sprache und Denken stehen in einem unabdingbaren wechselseitigen Verhältnis, auch wenn einige kognitive Kompetenzen auch handelnd erworben werden können (siehe Grafik, S. 12). Hintermair (2008) formuliert den Begriff der Kognition in Zusammenhang mit Sprache folgendermassen: „Kognition umfasst mehr als nur Denken oder Intelligenz; vielmehr gehen hier vielfältige Prozesse des Aufmerkens, Abstrahierens, Problemlösens, Lernens, Speicherns, Erinnerns, Sprechens, Denkens einher. (...). Kognitive Prozesse sind in unsere Alltagsaktivitäten fortlaufend integriert und entwickeln sich in diesen stets weiter“ (S. 142). Auch in Bezug auf die kognitive Leistungsfähigkeit sind Bottom-up und Top-down-Prozesse für Austausch und Abgleich von neuen Erfahrungen mit bereits vorhandenem Wissen ein wichtiger Faktor dafür, wie wir unser kognitives Netz stetig erweitern und verfeinern.

Zwei wichtige Aspekte, die oft mit einer Hörschädigung gekoppelt sind und das Leben und Lernen von schwerhörigen und gehörlosen Menschen zusätzlich massiv erschweren können, sind die folgenden:

Das Phänomen des beiläufigen Lernens. Es beschreibt den Umstand, dass Wissen nicht nur durch gezielten sprachlichen Input zustande kommt, sondern auch durch sogenannte „Nebenher-Kommunikation und Information“. Hier sind schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche in hohem Masse gefährdet, Inhalte nur bruchstückhaft oder zumindest unvollständig aufnehmen zu können.

Das Phänomen der geteilten Aufmerksamkeit. Im Gegensatz zu Hörenden kann das schwerhörige oder gehörlose Kind sich nicht gleichzeitig einem Thema zuwenden und daneben noch gesprochene Informationen über den Gegenstand aufnehmen (vgl. Hintermair, 2008, S. 143 ff).

Aber auch abgesehen von den unter Umständen schwierigen Voraussetzungen für sprachliches Lernen scheint in Bezug auf die von Hintermair erwähnten kognitiven Prozesse eine andere neuronale Organisation des Gehirns von schwerhörigen und gehörlosen Kindern wahrscheinlich (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014b, S. 11): Selbst wenn man von grundsätzlich gleichwertigen intellektuellen Voraussetzungen schwerhöriger und gehörloser Kinder gegenüber hörenden Kindern ausgeht, gibt es einige Faktoren bezüglich Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse, die sich lohnen, genauer zu beleuchten.

Visuelle Verarbeitung

Schwerhörige und gehörlose Kinder verfügen zwar nicht automatisch über bessere visuelle Kompetenzen und schneiden je nach Aufgabenstellung besser, gleich gut oder schlechter ab wie hörende Vergleichsgruppen. Die visuelle Unterstützung bei der Unterrichtsvermittlung ist aber ohne Diskussion von grosser Bedeutung. Hier ist es sehr wichtig, wie, wo und wann die Bilder präsentiert werden. Hintermair, Knoors und Marschark (2014a) dazu: „(...) Die Darstellung verbaler und bildlicher Informationen ist effektiver, wenn beide räumlich nahe beieinander anstatt weit auseinander präsentiert werden, so dass also die bildliche Darstellung zu einer Thematik auf derselben Seite einer Präsentation vorzuziehen ist, bei der sich die Darstellungen auf mehrere Seiten verteilen“ (S. 241).

Diese Forderung wird von Untersuchungen gestützt, in denen schwerhörige und gehörlose Kinder grundsätzlich Mühe mit der Verarbeitung von sequentiell vermittelten Lerninhalten bekundeten (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014b, S. 11).

Exekutive Funktionen

Arbeitsgedächtnis. Wie bereits oben erwähnt, verfügen schwerhörige und gehörlose Kinder meist über ein besseres Gedächtnis für visuell-räumliche Informationen als für sequentiell präsentierte Informationen, welche im Arbeitsgedächtnis gespeichert werden. Oft sind schwerhörige und gehörlose Kinder nämlich noch mit dem Prozess des Verstehens und Wiederholens beschäftigt, während sie gleichzeitig eigentlich schon inhaltliche Informationen abspeichern sollten. Um einer Überlastung des Arbeitsgedächtnisses, wie sie bei dieser Gruppe oft vorkommt, vorzubeugen, wären ein kleinerer Umfang an zu speichernden Informationen und externe visuelle Gedächtnishilfen sehr sinnvoll (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014a, S. 138). Ausserdem können schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche Kontextinformationen, die im Arbeitsgedächtnis abgespeichert werden und Vorwissen, das im Langzeitgedächtnis verfügbar ist, schlechter abrufen und anwenden. So fällt es ihnen beispielsweise schwerer, beim Lesen Verknüpfungen mit vorhandenen Informationen zu machen. Dieser Umstand kann weitreichende Auswirkungen auf generelle Lernerfahrungen wie Gedächtnisleistungen und Problemlösungsaufgaben haben (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014a, S. 139f).

Inhibition. Auch bei diesem Aspekt der exekutiven Funktionen spielt die Sprache eine zentrale Rolle. Durch eine sogenannte „innere Sprache“ als zentrales Mittel des Denkens und der Handlungssteuerung (nach Vygotski) kann das eigene Verhalten kontrolliert werden. Wenn jedoch, wie dies bei vielen schwerhörigen und gehörlosen Kindern der Fall ist, eine Sprachentwicklungsverzögerung vorliegt, können kognitive Kompetenzen wie Handlungsplanung, Aufmerksamkeitslenkung oder Selbstdisziplin verzögert erworben werden (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014a, S. 140f; Walk & Evers, 2013, S. 13).

Kognitive Flexibilität. Die Fähigkeit, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einzustellen oder eine zu lösende Aufgabe aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, kann bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern und Jugendlichen oft weniger gut ausgebildet sein als bei ihren hörenden Peers. In ihren Fördersituationen oder auch zuhause bekommen sie oft mehr Unterstützung oder engere Vorgaben bei der Lösung eines Problems (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014a, S. 141). Aber auch die Anwendung von Vorwissen oder die Verständnisüberprüfung in verschiedenen Lernsituationen ist für die kognitive Flexibilität entscheidend. Beide Strategien wenden schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche weniger konsequent an, als hörende Vergleichsgruppen (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014a, S. 142).

Theory of Mind

Die metakognitive Fähigkeit, anzunehmen, dass andere Personen als man selbst über Gefühle, Bedürfnisse, Ideen, Absichten, Erwartungen und Meinungen verfügen, bezeichnet man als Theory of

Mind. Sie gilt als ein Teilbereich der sozialen Kognition. Auch für die Entwicklung der Theory of Mind ist ein früher Zugang zu sprachlichen Interaktionen mit der Umwelt eine Grundvoraussetzung. In verschiedenen Studien wurde eine deutliche Verzögerung der Entwicklung der Theory of Mind bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern festgestellt: Der Erwerb derselbigen kann bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern (hörender Eltern) um zwei bis zwölf Jahre verzögert sein. (Hörende Kinder erwerben die Theory of Mind ungefähr im Alter von vier bis fünf Jahren.). Der Grund für diese späte Entwicklung wird klar in Zusammenhang mit der kindlichen Kommunikationssituation der Betroffenen gesehen (vgl. Peterson & Siegal, 2000, in Hintermair, Knoors & Marschark, 2014a, S. 146).

Abgesehen von einer guten Sprachkompetenz ist aber auch den Inhalten von Gesprächen eine grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Über emotional wichtige Themen wie Gefühle oder Absichten und Erleben zu sprechen, gelingt in der Kommunikation zwischen schwerhörigen und gehörlosen Kindern und ihren hörenden Eltern oft nicht in einem zufriedenstellenden Mass. Genau dies aber, nämlich der Austausch über eigene und fremde Gefühlszustände, kann die Theory-of-Mind-Entwicklung erleichtern (vgl. Moeller und Schick, 2006, in Hintermair, Knoors & Marschark, 2014a, S. 151).

3.3.3. Psychosoziale Entwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen

Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass die sozial-emotionale Entwicklung bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen anders verläuft als bei Hörenden. Hintermair, Knoors und Marschark (2014a) halten dazu fest: „Viele gh/sh Schüler sind, wenn sie in die Schule kommen, im Hinblick auf ihre sozial-emotionale Entwicklung stark gefährdet, hauptsächlich aufgrund der gravierenden Kommunikationsprobleme, die viele von ihnen von zu Hause mitbringen, sowie aufgrund potentieller neuropsychologischer oder physischer Probleme, die aus der Ätiologie ihres Hörverlusts resultieren können“ (S. 155). Wie die sozial-emotionale Entwicklung durch den Hörverlust beeinflusst werden kann, soll in diesem Kapitel dargestellt werden. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass viele der dargestellten Ergebnisse auf gehörlose Kinder von gehörlosen Eltern weniger zutreffen als auf gehörlose Kinder, welche in einem hörenden Umfeld aufwachsen. Zudem sollte berücksichtigt werden, dass innerhalb der Gruppe von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen grosse individuelle Unterschiede in der sozial-emotionalen Entwicklung bestehen. Demzufolge ist es schwierig, allgemeingültige Aussagen für alle zu treffen (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014a, S. 155).

3.3.3.1. Die vier psychischen Grundbedürfnisse

In diesem Kapitel wird einerseits auf die Unterschiede in der sozial-emotionalen Entwicklung und den Sozialisationsbedingungen von gehörlosen und schwerhörigen Kinder und Jugendlichen eingegangen. Zum anderen soll aber auch der Fokus auf die Ressourcen der gehörlosen und schwerhörigen Kinder und Jugendlichen gelenkt werden. Diese Haltung ist eng verknüpft mit dem Begriff „Empowerment“. Hintermair (2008) definiert diesen Begriff so: „Empowerment steht knapp zusammengefasst als Sammelkategorie für Konzeptionen und Arbeitsansätze in der psychosozialen

Praxis, welche die Menschen zur Entdeckung der eigenen Stärken ermutigen und ihnen Hilfestellungen bei der Aneignung von Selbstbestimmung und Lebensautonomie vermitteln“ (S.139). Es geht also vielmehr um die Frage, welche Bedingungen gehörlose und schwerhörige benötigen, um eine gelingende Entwicklung in allen Bereichen zu erreichen. Dies führt uns zum Bedürfnismodell von Epstein:

Das Bindungsbedürfnis

Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle

Das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz

Das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung

(vgl. Epstein, in Klemenz 2012, S.84)

Die Nichterfüllung dieser Grundbedürfnisse, die oft im Zusammenhang mit dem Hörverlust steht, kann eine Ursache für Probleme in der psychosozialen Entwicklung sein. Was diese Grundbedürfnisse beinhalten und inwiefern sich die Hörschädigung auf diese Bedürfnisse auswirken kann, soll im Folgenden dargestellt werden.

Das Bindungsbedürfnis

Eine sichere emotionale Bindung wird bei Kindern bereits früh aufgebaut. Die Diagnose der Hörschädigung kann die Beziehungsentwicklung zwischen Eltern und Kind gefährden, da sie Hoffnungen und Erwartungen auf Seiten der Eltern zerstört und einen belastenden, emotionalen Prozess einleitet. Diese Phase der Unsicherheit wirkt sich beziehungshehmend auf Eltern und Kind aus (vgl. Leven, 2003, S.37f). Des Weiteren können Kommunikationsschwierigkeiten Auslöser für psychische Störungen sein, denn die Entwicklung des Selbstwertgefühls kann vermindert werden, wenn Bezugspersonen die Sprache oder die Äusserungen von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen nicht als sinnvoll akzeptieren (vgl. Leven, 2003, S. 23f). Auf die Bedeutung einer erfolgreichen Eltern-Kind-Kommunikation wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen, sie stellt jedoch sicher die beste Erfolgsprognose in allen Bereichen der Entwicklung gehörloser und schwerhöriger Kinder dar (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014a, S. 59). Leven (2003) nennt weitere Faktoren, welche sich auf die Entwicklung eines gehörlosen oder schwerhörigen Kindes auswirken können:

- die Sonderstellung in der Familie durch die Behinderung
- Überforderung durch erschwerten Zugang zur Sprache
- mangelnde Vermittlung von Stimmlage und Sprachmelodie
- Plötzlich auftretende Ereignisse ohne Orientierung über das Gehör
- Vermindertes Sicherheitsgefühl

(vgl. S. 34f).

Das Bindungsbedürfnis kann aber nicht nur über die Beziehung zu den Eltern befriedigt werden. Sichere Bindungen können auch in Freundschafts- oder Partnerschaftsbeziehungen erlebt werden. Hintermair, Knoors & Marschark (2014a) stellen dazu fest: „Der Aufbau guter sozialer Beziehungen ist sehr wichtig für die Entwicklung sozialer Kompetenz (wie auch umgekehrt), für Partizipation innerhalb

und ausserhalb des Schulunterrichts, sowie für psychische Gesundheit und die allgemeine Lebensqualität“ (S.165). Eine Studie zu den sozialen Netzwerken von gehörlosen und schwerhörigen Jugendlichen von Piso, Knoors und Vervloed konnte zeigen, dass gehörlose und schwerhörige Jugendliche deutlich weniger Freundschaften als die hörende Kontrollgruppe hatten (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014a, S. 166). Der Aufbau von Beziehungen kann also durch den Hörverlust beeinträchtigt werden. Ein zentraler Aspekt für gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche in den Bereichen Bindung und Beziehung stellt der Kontakt mit Gleichbetroffenen dar. Untersuchungen haben gezeigt, dass solche Kontakte sehr wichtig für das emotionale und soziale Wohlbefinden und die Identitätsarbeit der Jugendlichen sind (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014a, S. 172).

Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle

Unter diesem Bedürfnis versteht man, über Möglichkeiten und Kompetenzen zu verfügen um eine Situation zu durchschauen, zu planen und durch das eigene Handeln adäquat zu lösen. Sich also mit anderen Worten als selbstwirksam zu erleben (vgl. Tsirigotis, 2006, S. 66). Misserfolge, Stress und Überforderung können zu einem Gefühl von Kontrollverlust führen. „Die Existenz eines Kontrollbedürfnisses wird dann besonders deutlich, wenn Personen in schwierige, unangenehme oder bedrohliche Situationen geraten, die für sie nicht kontrollierbar sind oder ihnen als nicht kontrollierbar erscheinen“ (Klemenz, 2012, S. 166). Eine Verletzung dieses Bedürfnisses kann zu einer Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls, zum Aufbau von Ängsten oder zum Auftreten von Hilflosigkeit führen (vgl. Klemenz, 2012, S. 166). Wie bereits weiter oben erwähnt, kann die Diagnose der Hörschädigung für die Eltern ein solcher Kontrollverlust bedeuten. Aber auch die gehörlosen und schwerhörigen Kinder können durch den Hörverlust selbst solchen Verletzungen des Kontrollbedürfnisses ausgesetzt sein.

Sich handlungskompetent und selbstwirksam zu erleben hat eine grosse Bedeutung für die psychosoziale Entwicklung. Das Erleben der Selbstwirksamkeit wirkt sich positiv auf motivationale, kognitive und affektive Prozesse aus (vgl. Klemenz 2012, S. 173). Bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen ist speziell darauf zu achten, in welchen Bereichen sie sich erfolgreich erleben können, da sie im Bereich von Sprache und Kommunikation oft auf Schwierigkeiten und an Grenzen stossen. Es muss ihnen die Möglichkeit geboten werden, den Erfolg in diesen Bereichen auf eigene Handlungen zurückzuführen (vgl. Tsirigotis, 2006, S. 67). Klemenz (2012) nennt folgende Informationsquellen für die Bildung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen:

- durch eigene Handlungserfolge oder Misserfolge, die als Fähigkeitsindikatoren dienen können
- durch stellvertretende Erfahrungen bei der Beobachtung des Verhaltens anderer
- durch überzeugende verbale Rückmeldungen signifikanter anderer über eigene Kompetenzen oder als Feedback über die Qualität einer erledigten Aufgabe
- durch physiologische Erregung und angenehme affektive Zustände

(vgl. S. 174).

Das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz

Ein positives Selbstbild zu haben, sich als kompetent und von anderen geachtet zu erleben, ist ein weiteres Grundbedürfnis. Dieses Selbstbild wird jedoch nicht nur durch sich selbst definiert, sondern auch durch die Beziehungen zu anderen beeinflusst. „Für ein hörgeschädigtes Kind unter hörenden ist Akzeptanz für den Selbstwertschutz ein entscheidendes Merkmal“ (Tsirigotis, 2006, S. 66). Durch das eingeschränkte Hören ist für gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche ein ständiges Bewähren und Bestehen in der hörenden Welt notwendig. Aufgrund von Sprachschwierigkeiten werden gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche vermehrt mit Misserfolgen konfrontiert, was zu einer negativen Einstellung zur Hörbehinderung oder zu sich selber führen kann (vgl. Leven, 2003, S. 43). Die erschwerten sprachlichen Bedingungen, die gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche erfahren, haben Auswirkungen auf ihre emotionale Befindlichkeit wie zum Beispiel das Selbstwertgefühl oder das Selbstvertrauen (vgl. Hintermair, 2008, S. 144). Verbunden mit dem Zugang zu einer gelingenden Sprache sind auch der Zugang zu sozialen Interaktionen und die frühe Möglichkeit vielfältige soziale Erfahrungen zu machen.

Das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung

Das Erleben von positiven Emotionen ist eine wichtige Ressource für eine gelingende psychosoziale Entwicklung. Das Grundbedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung beinhaltet das Bestreben positive Gefühle herbeizuführen und negative Gefühle zu vermeiden, mit dem Ziel einer möglichst günstigen Lust-Unlust-Bilanz (vgl. Klemenz, 2012, S. 287). Für gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche ist die optimale Lust-Unlust-Balance gefährdet, da sie sich permanent erhöhten Anforderungen einer hörenden Welt stellen müssen. „Erfahrungen, die diese Kinder und Jugendliche tagtäglich machen, sind immer auch Ereignisse von emotionaler Bedeutung, die eng gekoppelt sind mit sprachlich-kommunikativen Erfahrungen und mit Erfahrungen der alltäglich erwarteten und zu erbringenden Leistungen in Schule und Beruf“ (Hintermair, 2008, S. 145).

Zusammenfassend soll nochmals betont werden, dass die Befriedigung der emotionalen Grundbedürfnisse eine zentrale Bedeutung für die gelingende psychische Entwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen einnimmt. Es müssen also entwicklungs- und bedürfnisorientierte kommunikative Bedingungen geschaffen werden, denn ein für das Kind funktionierendes Sprachsystem als Bindeglied zwischen emotional-affektiven und kognitiven Prozessen ist für diese Befriedigung Bedingung (vgl. Hintermair, 2008, S. 146).

3.3.3.2. Die Risikofaktoren für die sozial-emotionale Entwicklung

Hintermair, Marschark und Knoors (2014a) definieren in ihrem Buch „Gehörlose und schwerhörige Schüler unterrichten“ spezifische Risikofaktoren für die sozial-emotionale Entwicklung. Obwohl die Beziehung zwischen diesen Faktoren und der tatsächlichen Entwicklung sehr komplex und nicht linear ist, scheint es so, dass diese Risikofaktoren bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen häufiger auftreten (vgl. S. 158).

Folgende Risikofaktoren werden genannt:

Der Hörverlust

Die potenziellen Folgen dieses Faktors sind stark abhängig vom Hörstatus der Eltern und dem damit verbundenen Zugang zu effektiver Kommunikation in der Familie. Der Hörverlust kann aber den Erwerb von Informationen durch andere Personen, und somit auch zu sozialem Lernen, erschweren.

Die verzögerte Entwicklung sozialer Kompetenzen

Viele gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche weisen Defizite im Bereich der sozialen Kompetenzen auf. Zudem kann die Entwicklung der exekutiven Funktionen erschwert sein (siehe auch Kapitel 3.3.2.)

Die erhöhte Wahrscheinlichkeit eines negativen oder unrealistischen Selbstbildes

Der Kommunikationsmangel und die eingeschränkten sozialen Erfahrungen können zur Folge haben, dass gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche weniger positive soziale Interaktionen erfahren und somit auch weniger Rückmeldungen zu ihrem Verhalten erhalten.

Zwischenmenschliche Probleme

Der Hörverlust muss nicht zwingend zu Problemen mit anderen Menschen führen. Gehörlose und schwerhörige Jugendliche berichten aber vermehrt über Erfahrungen mit Vernachlässigung, Ablehnung oder Isolation als hörende Schüler.

Schlechte schulische Leistungen

Überforderung und Schwierigkeiten in der Schule sind ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden, das Selbstwertgefühl und die psychische Gesundheit von Kindern im Schulalter. Diese sind direkt abhängig vom erlebten Erfolg und der Selbstwahrnehmung der Leistungen in der Schule.

Die Familie

Wie bereits im Kapitel 3.3.1. erwähnt, ist die Bedeutung eines frühen Zugangs zu einer effektiven Kommunikation zentral für eine gelingende Entwicklung. Gestörte Kommunikationsmuster in der Familie können eine Ursache für psychische Probleme sein. Kommunikationsprobleme können unter Umständen zu Vernachlässigung, körperlicher oder emotionaler Misshandlung und sexuellem Missbrauch führen (siehe Kapitel 3.5).

(vgl. Hintermair, Marschark & Knoors , 2014a, S. 158ff).

Um diesen Risikofaktoren entgegenzuwirken und den gehörlosen und schwerhörigen Kindern eine gelingende sozial-emotionale Entwicklung zu ermöglichen, ist die frühe Förderung der Kommunikation in Familie und Schule zentral. Zudem ist der Aufbau von guten sozialen Beziehungen sehr wichtig für die Entwicklung sozialer Kompetenz sowie für die psychische Gesundheit (vgl. Hintermair, Marschark & Knoors , 2014a, S. 165). Sprachliche Barrieren abzubauen, die Qualität der Kommunikation zu optimieren, die Partizipation zu fördern und das Wissen im Bereich soziales Lernen zu verbessern

sind dabei wichtige Ziele. Hintermair, Marschark & Knoors betonen dazu: „Die beste Chance zur Vermeidung emotionaler und sozialer Probleme besteht darin, den gh/sh Schülern beizubringen, wie sie damit effektiv umgehen können“ (2014a, S. 184).

3.4. Psychosexuelle Entwicklung und sexuelle Gesundheit

Die psychosexuelle Entwicklung ist ein Teil der körperlichen und geistigen Entwicklung und beginnt bereits vor der Geburt. Durch eine gute psychosexuelle Entwicklung wird die Basis für die sexuelle Gesundheit gelegt. „Sexuelle Gesundheit ist die Erfahrung eines fortlaufenden Prozesses körperlichen, seelischen und soziokulturellen Wohlbefindens in Bezug auf die Sexualität“ (Blattmann, 2010, S. 15). In Modellen wird versucht, diese Entwicklung in verschiedene Phasen aufzuteilen. Bereits vor 100 Jahren hat Sigmund Freud ein Modell psychosexueller Entwicklung entworfen. Es wurden aber auch neuere Modelle entwickelt, zum Beispiel das Stufenmodell psychosozialer Entwicklung von Erik H. Erikson oder die Entwicklungsaufgaben von Robert J. Havighurst. Letzterer geht davon aus, dass sich die Entwicklungsaufgaben in bestimmten Lebensabschnitten bilden und dass es für die befriedigende Lösung dieser Aufgaben ein geeignetes Zeitfenster gibt (vgl. Trautmann, 2004, S. 23). Die Entwicklungsaufgaben entstehen aus dem Zusammenwirken von verschiedenen Einflüssen wie Reifung, Wachstum, Anforderungen der Gesellschaft, Umwelteinflüssen und den persönlichen Werten und Haltungen (vgl. Trautmann, 2004, S. 24).

Im Folgenden werden wichtige Entwicklungsschritte aus diesen Modellen skizziert und die Phasen in der Entwicklung von der Geburt bis und mit Pubertät beschrieben. Diese Phasen verlaufen jedoch nicht bei allen Menschen gleich ab. Die Übergänge sind fließend, einige Menschen durchlaufen nicht alle Phasen oder diese werden nur teilweise abgeschlossen (vgl. Blattmann, 2010, S. 16). Kinder und Jugendliche brauchen in dieser Entwicklung Begleitung durch ihre Bezugspersonen. „Bereits in frühester Kindheit wird der Grundstein für die Entfaltung der Sinne, das Körpergefühl und damit für das sexuelle Erleben als Jugendlicher und Erwachsener gelegt“ (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, n.d., S. 8). Um seinen eigenen Körper von Anfang an als etwas Liebens- und Schützenswertes zu erleben, sind körperliche Erfahrungen bereits ab der Geburt wichtig.

3.4.1. Die Entwicklungsstufen der psychosexuellen Entwicklung

Bereits **vor der Geburt** im Bauch der Mutter sind wir sinnliche Wesen und können sinnliche Erfahrungen erleben. Positive Empfindungen werden vom Fötus lustvoll wahrgenommen. Zum Beispiel spürt der Fötus das Fruchtwasser über die Haut oder er nuckelt an seinen Fingern. Durch die Geburt erlebt das Baby Schmerz und Stress, ebenfalls prägende Erfahrungen (vgl. Blattmann, 2010, S. 16).

Im ersten Lebensjahr erlebt das Kleinkind durch das Saugen an der Mutterbrust mit all seinen Sinnen einen intensiven Austausch mit der Mutter (vgl. Schütz, 2000, S. 41). Aber auch mit Sprache, Liebkosungen, Gehaltenwerden und Berührungen durch Mutter und Vater wird Zuwendung erfahren. Der Mund ist in der ersten Phase ein wichtiges Organ. Zum einen befriedigt das Kleinkind durch Saugen und Nuckeln seine Grundbedürfnisse und entspannt sich. Zum andern werden mit dem Mund

Gegenstände untersucht. Freud nennt diese Phase daher die „orale Phase“ (vgl. Blattmann, 2010, S. 18). Aber auch mit den Händen erforschen Mädchen und Jungen schon früh ihren Körper und berühren dabei auch die Geschlechtsorgane. Über die Haut und den Körper werden weitere Sinneserfahrungen gemacht, wie zum Beispiel die wohlige Wärme beim Baden oder das Schaukeln beim Getragenwerden. Erikson betont in dieser Phase die Wichtigkeit des Urvertrauens (vgl. Blattmann, 2010, S. 18). „Eine gesunde, starke Persönlichkeit entwickelt sich, wenn die Erfahrung von Vertrauen stärker ist als die von Misstrauen“ (vgl. Blattmann, 2010, S. 18).

Kinder entdecken **im zweiten und dritten Lebensjahr** immer mehr ihren eigenen Körper und erleben dies als lustvoll. Da dies mit einer ersten Form von Selbstliebe einhergeht, spricht Freud von der „narzisstischen Phase“ (vgl. Blattmann, 2010, S. 19). In dieser Phase entdecken die Kinder, dass es verschiedene Geschlechter gibt. Immer mehr entwickelt sich auch der eigene Wille. Die Kinder können durch ihre Mobilität selber entscheiden, wo sie sich aufhalten, sie entscheiden welche Nahrung sie aufnehmen und beginnen sich auch für die Körperausscheidungen zu interessieren. (vgl. Schütz, 2000, S. 43). Mit dem Erproben des eigenen Willens ist jedoch auch das Erleben der Grenzen und des Frusts verbunden. In dieser Phase ist das Spielen mit weichen Materialien wie Brei oder Knete und mit Flüssigkeiten zentral. Viele Kinder sind gerne nackt und zeigen Interesse an den verschiedenen Geschlechtsorganen (vgl. Blattmann, 2010, S. 19). In der Entwicklung der Ich-Identität nach Erik H. Erikson stehen sich in dieser Zeit die Entwicklung von Autonomie, Scham und Zweifel gegenüber (vgl. Blattmann, 2010, S. 19).

Vom **vierten bis zum sechsten Lebensjahr** stehen Entdeckungen, Lernfreude und das Verstehen von Normen im Zentrum. Die Kinder lernen durch ihre zunehmende Selbstständigkeit auch Schuldgefühle kennen. Diese Entwicklungsstufe nennt Erikson „Initiative versus Schuldgefühl“ (Blattmann, 2010, S. 20). Mädchen und Knaben setzen sich mit der weiblichen und männlichen Geschlechterrolle auseinander und gewinnen darin Sicherheit. Mit Doktorspielen wird das andere Geschlecht erkundet. Aber auch durch Berühren der eigenen Geschlechtsorgane entdecken Mädchen und Jungen ihr Lustempfinden. In dieser Phase ist es wichtig, dass Kinder von Erwachsenen Zustimmung aber auch einen geschützten Rahmen erfahren. Entsprechende Regeln zum Schutz der Kinder können in diesem Alter besprochen werden (vgl. Blattmann, 2010, S.20ff). Die kindliche Sexualität soll anerkannt, jedoch nicht mit der erwachsenen Sexualität vermischt werden. Oft wird bereits in diesem Alter erkannt, wenn die zugewiesene Geschlechterrolle nicht als passend empfunden wird. Blattmann (2010) rät hierzu: „Im Sinne von Vielfalt und Akzeptanz lohnt sich eine erziehende Haltung, die Zustimmung vermittelt und gerade in der Vielfalt und im Anderssein eine positive und wertvolle Ressource entdeckt“ (S. 23). Die Beziehungen und Positionen in der Familie verändern sich in dieser Phase ebenfalls. Durch das Bewusstwerden des eigenen Geschlechts verändert sich das Verhältnis der Jungen und Mädchen zu ihren Müttern und Vätern. Die Kinder suchen sich ihren Platz in der Familie und erleben auch Gefühle wie Konkurrenz und Neid (vgl. Schütz, 2000, S. 49ff).

Ab dem **6. Lebensjahr bis zur Pubertät** liegen die Schwerpunkte auf der Freude am Lernen und dem Weiterentwickeln von Beziehungen. Daneben weisen die Kinder in diesem Alter einen hohen Bewegungsbedarf auf. Havighurst nennt in diesem Alter das „Erlernen körperlicher Geschicklichkeit“ und das „Entwickeln grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen“ als zentrale Entwicklungsaufgaben (vgl. Havighurst in Oerter & Montada, 1998, S. 328). Spielerisch lernen die Kinder ihren Körper kennen und werden im Umgang mit ihm immer sicherer. Schamgefühle entwickeln sich ebenfalls in dieser Phase (vgl. Blattmann, 2010, S. 24f). Die Beziehung zu den Eltern wird offener und der Kontakt zu Gleichaltrigen wichtiger. Schütz (2000) weist darauf hin, dass „... sowohl Mädchen als auch Knaben bereits Kontaktaufnahmen üben, welche zum Teil erotisch gefärbt sind. Dabei spielt es eine untergeordnete Rolle, ob sie diese Beziehungen mit dem anderen oder dem gleichen Geschlecht aufnehmen“ (S. 52). In dieser Zeit findet der Eintritt in die Schule statt, womit sich die Kinder mit einer weiteren erwachsenen Person identifizieren können. Im Laufe der Grundschulzeit grenzen sich Mädchen und Jungen vermehrt voneinander ab und betonen bewusst ihre Geschlechtsidentität. Das Abwerten des anderen Geschlechts bedeutet eine Aufwertung des eigenen Geschlechts und somit eine Form der Selbstvergewisserung (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, n.d., S. 21f). Zu Beginn der Vorpubertät, also ungefähr im Alter von 10 bis 11 Jahren entwickeln Mädchen und Jungen wieder vermehrt ähnliche Interessen und nähern sich wieder gegenseitig an (vgl. Schütz, 2000, S. 56).

Mit dem Eintritt in die **Pubertät** beginnt eine sehr bewegte Phase. Zum einen suchen die Jugendlichen nach ihrer Identität und stellen sich selbst in Frage, zum anderen löst die hormonelle Entwicklung grosse körperliche Veränderungen aus. Erikson nennt in dieser Phase daher den Gegensatz von Identität und Identitätsdiffusion (vgl. Blattmann, 2010, S. 25). Oerter und Montada (1998) betonen dazu, dass „... die bemerkenswerten körperlichen Veränderungen im Jugendalter uns nicht als ein Vorgang für sich allein beschäftigen, sondern weil sie bestimmte Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung haben“ (S. 330). So hat zum Beispiel die Entwicklung der Geschlechtsreife einen grossen Einfluss auf die psychische Entwicklung der Jugendlichen.

Weitere Herausforderungen in dieser Zeit sind die unterschiedlich ausgeprägten Entwicklungen von psychischer und körperlicher Reife, die Ablösung von den Eltern, Gefühlsschwankungen und das Festigen von Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein (vgl. Blattmann, 2010, S.26). Die Entwicklung und Akzeptanz des Selbstbildes nimmt einen hohen Stellenwert ein. Hier muss erwähnt werden, dass Mädchen viel häufiger als Jungen ein eher negatives Körperselbstbild haben (vgl. Oerter & Montada, 1998, S. 338).

In der Pubertät wird der Kontakt zur Peergroup für die Jugendlichen wichtiger. Der Austausch mit Gleichaltrigen ermöglicht es seine eigene Identität zu finden. Die Gruppe bietet zudem Unterstützung und Orientierungshilfe bei Konflikten mit den Eltern oder in der Schule (vgl. Schütz, 2000, S. 58). Durch die Veränderungen, Unsicherheiten und Ansprüche an die Jugendlichen während der Pubertät werden die Jugendlichen auch anfällig für verschiedenste Störungen. Die Pubertät ist neben allen Herausforderungen aber auch die Zeit der ersten Liebesphantasien und Sehnsüchte. Die

Jugendlichen erleben ihre ersten ernstesten Liebesbeziehungen und machen sexuelle Erfahrungen (vgl. Blattmann, 2010, S. 27). Oerter und Montada (1998) halten fest: „Die Entwicklung des Sexualverhaltens ist ein kompliziertes Zusammenspiel zwischen biologischen Faktoren, vor allen Dingen der hormonellen Entwicklung und psychosozialen Bedingungen“ (S. 338).

Abb. 2: Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz nach Havighurst (Quelle: Oerter & Montada, 1998, S. 328)

3.5. Der Einfluss von Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit auf die psychosexuelle Entwicklung

Die psychosexuellen Entwicklungsbedingungen von schwerhörigen und gehörlosen Kindern können sich wesentlich von jenen hörender Kinder unterscheiden. Im Folgenden sollen die wichtigsten und einflussreichsten Faktoren aufgelistet werden.

Beziehung zum eigenen Körper

Wie bereits im Kapitel 3.4. erwähnt, sind körperliche Erfahrungen bereits ab der Geburt wichtig, um seinen eigenen Körper von Anfang an als etwas Liebens- und Schützenswertes zu erleben und ein gesundes Körpergefühl zu entwickeln. Babys brauchen viel Zuwendung und Hautkontakt um sich wohl zu fühlen und die Liebe der Eltern zu spüren (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.). (n. d.), S. 8). In dieser Phase sind gehörlose und schwerhörige Kinder einem Risikofaktor

ausgesetzt: Durch die Trauer, verursacht durch die Diagnose der Hörschädigung, kann es sein, dass die körperliche Nähe nicht gleich unbeschwert erlebt wird wie bei hörenden Kleinkindern. „Etwas Unerwartetes (und Unerwünschtes) ist eingetreten. Der Wunsch und die Entschlossenheit der Eltern, in einer neuen und widrigen Situation weiterhin ein hohes Mass an Hingabe an das Kind zu pflegen, muss bewusst mehr ins Bewusstsein rücken“ (vgl. Self Help for Hard of Hearing People, n. d., S. 5).

Ausserdem sind schwerhörige und gehörlose Kinder durch die Diagnose vielen Untersuchungen, die Berührungen am Körper einschliessen, ausgesetzt. Für sie entspricht es der Normalität, dass Eingriffe vorgenommen werden, ohne dass sie darauf einen Einfluss haben oder genügend darauf vorbereitet werden (vgl. Smeijers, Ens-Dokkum, van den Bogaerde & Oudesluys-Murphy, 2011, S. 1361). Auch diese Umstände können einen Einfluss darauf haben, wie schwerhörige und gehörlose Kinder ihren Körper wahrnehmen.

Sprachentwicklung und Wortschatz

Bereits im Kapitel 3.3. wurde ausgeführt, mit welchen sprachlichen und kognitiven Entwicklungsbedingungen schwerhörige und gehörlose Kindern und Jugendliche konfrontiert sein können. Als weitere wichtige Voraussetzung gilt die Tatsache, dass etwa 90% der gehörlosen Kinder hörende Eltern haben (vgl. Dietzel, 2004, S. 57) und in der Familie oft zuerst ein gemeinsames Kommunikationsmedium gefunden werden muss. Wenn man davon ausgeht, dass die Sprache als wichtigstes Instrument dient um sich die Welt zu erschliessen, und der Zugang zu Sprache für schwerhörige und gehörlose Kinder oft unter erschwerten und verzögerten Bedingungen stattfindet, ist zu erwarten, dass die Wissensaneignung auch im Bereich der Sexualität oft nur bruchstückhaft verläuft.

Gerade in den ersten Lebensjahren beträgt der Faktor des informellen Lernens bis zu 90% (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014b, S. 9). Wo sich also hörende Kinder schon früh beiläufiges, implizites Wissen aneignen und zum Beispiel ihre eigenen Körperteile zu benennen lernen, können sich schwerhörige und gehörlose Kinder oft nicht auf eine unkomplizierte und differenzierte Kommunikation im familiären Alltag verlassen. Hintermair, Knoors und Marschark (2014b) schreiben dazu: „Bei Kindern mit Entwicklungsbesonderheiten hingegen (also z. B. bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern) ist häufig zu beobachten, dass den Kindern weniger zugetraut wird und ein entsprechend reduzierter und vereinfachter Input gegeben wird“ (S. 9). Aber gerade weil diese Kinder kaum beiläufige Informationen, beispielsweise aus verschiedenen Medien, aufnehmen können, wären sie darauf angewiesen, dass man mit ihnen im Gespräch zu expliziten und genauen Informationen verhilft (vgl. Eckerli ,2013, S. 14).

Aus den erwähnten Gründen ist, wie eingangs schon geschrieben, zu vermuten, dass schwerhörige und gehörlose Kinder auch im Bereich der sexuellen Aufklärung über einen kleineren Wortschatz und ganz allgemein über weniger Wissen verfügen als hörende Kinder. Haben schwerhörige und gehörlose Kinder keinen oder ungenügenden Zugang zu gesicherten Informationen zum Thema Sexualität, kann dies aber schwerwiegende Folgen haben, beispielsweise, dass sie für sich

nachteilige Entscheidungen fällen oder sexuelle Gesundheitsrisiken in Kauf nehmen (vgl. Advocates for Youth (n. d.), S. 2).

Emotional-soziale Entwicklung

Die beiden Konzepte Sprache und Kognition sind eng verknüpft mit einer dritten Grösse: derjenigen der Emotion, siehe auch unter 3.3. Hintermair (2008) schreibt dazu: „Wenn der Austausch von Bottom-up- und Top-down-Informationen in der Bewältigung von Alltagsaufgaben reduziert, gebremst oder gehandicapped abläuft, dann hat das für das davon betroffene Individuum nicht nur deutliche Auswirkungen auf den Wissenserwerb, auf das Verstehen etc., sondern hinterlässt Spuren im Bereich der emotionalen Befindlichkeit (Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen etc.)“ (S. 144). Gerade im Bereich der Sexualität, der so eng mit der eigenen Person und dem eigenen Körper verbunden ist, können lückenhaftes Wissen, Halbwahrheiten und daraus resultierende Unsicherheiten einen Einfluss auf das Selbstwertgefühl des schwerhörigen und gehörlosen Kindes haben.

Hinzu kommt, dass schwerhörige und gehörlose Kinder oft nicht ausreichend die Möglichkeit haben, sich mit Gleichaltrigen zu Fragen der Sexualität auszutauschen. Besonders bei schulisch integrierten schwerhörigen Kindern und Jugendlichen existieren nicht immer Kontakte zu anderen schwerhörigen Gleichaltrigen und ihr hörender Freundeskreis beschränkt sich auf wenige Kinder. Tendentiell ist auch die Peergroup gehörloser Kinder und Jugendlicher kleiner als jene hörender Kinder. Eine Wissenserweiterung im sozialen Austausch findet also auch hier unter Umständen nur begrenzt statt. Dabei ist dem interaktiven Setting in Bezug auf sprachlichen Input eine grosse Bedeutung zuzumessen, denn es hat einen grossen Einfluss sowohl auf das spätere Lernen als auch auf die psychische Gesundheit (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014b, S. 8).

Medienkonsum

Gemäss den Erfahrungen aus unserem Schulalltag, weisen viele schwerhörige und gehörlose Jugendliche einen beträchtlichen Medienkonsum auf. Besonders das Internet und die neuen Medien wie Facebook und Chatrooms beeinflussen auch die Beziehungen und den Umgang mit Sexualität und sind für sie wichtige Mittel sich auszutauschen und sich zu informieren (vgl. Blattmann & Mebes, 2010, S. 149). Den Umfang der vermittelten Informationen in ihrer Gesamtheit zu verarbeiten, fällt ihnen jedoch schwer: Bei der überwältigenden visuellen Präsenz des menschlichen Körpers gehen viele suggestiv vermittelte Bedeutungen und Kontexte unter. Ausserdem kann sexuelle Unwissenheit insofern zu einem Gefahrenpotential werden, als dass es gerade im Internet sehr schnell zu ungewollten Konfrontationen mit Pornografie kommen kann. Die Unvollständigkeit der wahrgenommenen Informationen gepaart mit inkorrekt erhaltenen Eindrücken kann schwerhörige und gehörlose Jugendliche sehr verwirren und in ihrer sexuellen Entwicklung nachhaltig beeinflussen (vgl. Job, 2004, S. 265).

3.6. Sexuelle Übergriffe an gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen

Zwar ist der Bereich der sexuellen Ausbeutung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen wenig erforscht, die vorhandenen Studien weisen aber auf eine erhöhte Betroffenheitsrate dieser Untersuchungsgruppe hin. Gemäss der aktuellsten Schweizer Studie beträgt der Prozentsatz für sexuellen Missbrauch für hörende Mädchen 22% und 8% für hörende Knaben (vgl. Averdijk, Müller-Johnson und Eisner, 2011, in Eckerli, 2013, S. 28). Bei Berufung auf internationale Statistiken sind gehörlose Mädchen einem doppelt so hohen Risiko für sexuelle Übergriffe ausgesetzt, gehörlose Jungen sind bis zu dreimal mehr betroffen (vgl. Sullivan, Vernon und Scanlan, 1987, in Dietzel, 2004, S. 71; LaBarre, 1998, S. 321; Kvam, 2004, S. 245).

Viele der betroffenen Kinder und Jugendlichen haben, wohl auch aufgrund der eingeschränkten Kommunikation, keine Möglichkeit, sich jemandem anzuvertrauen und bleiben mit dem Erlebten allein (vgl. LaBarre, 1998, S. 321, Kvam, 2004, S. 247; Brownlie et al., 2007, S. 624). Ausserdem wissen die Betroffenen oft nicht, dass ihnen Unrecht widerfahren und der erlebte Missbrauch strafbar ist (vgl. LaBarre, 1998, S. 322).

Betrachtet man die Gruppe der Täter von sexuellen Übergriffen auf behinderte Kinder und Jugendliche, so sind diese den Betroffenen zu 99% bekannt (vgl. Dietzel, 2004, S. 72). Ein beachtlicher Teil der Täter steht dabei aufgrund der Behinderung der Kinder und Jugendlichen in Kontakt mit ihnen (vgl. Dietzel, 2004, S. 72). Zu fast gleichen Teilen waren die Täter in einer norwegischen Studie hörend (41%) und gehörlos (44%) (vgl. Kvam, 2004, S. 247). In einer Studie über gehörlose Sexualstraftäter in Grossbritannien verfügten diese unter anderem kaum über Wissen zu sexueller Aufklärung und verfügten über mangelnde kommunikative Möglichkeiten mit Erziehungsberechtigten (vgl. Iqbal, Dolan und Monteiro, 2006, S. 494).

3.6.1. Mögliche Risikofaktoren für sexuelle Übergriffe

Bei einer doppelt bis dreifach so hohen Betroffenheitsrate von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen für sexuelle Ausbeutung muss davon ausgegangen werden, dass die Hörbeeinträchtigung ein Risiko für sie darstellt. Im Folgenden sollen einige dieser Risikofaktoren erläutert werden, denen gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind.

Mangelndes sexuelles Wissen

Wie wir in unserem Berufsalltag als Hörgeschädigtenpädagoginnen immer wieder feststellen und in der Fachliteratur (Job, 2004; Edwards et al., 2005) etabliert wurde, ist das Wissen über sexuelle Aufklärung von schwerhörigen und gehörlosen Kindern und Jugendlichen nicht auf einem akzeptablen Level. Dieser Umstand kann auf zwei Gründe zurückgeführt werden: Einerseits wird das Thema im Elternhaus tendenziell vermieden, unter anderem deshalb weil die Kommunikationsmöglichkeiten nicht ausreichen (vgl. Advocates for Youth, n. d., S. 2). Andererseits ist die bestehende Aufklärungsliteratur nicht auf die sprachlichen und visuellen Bedürfnisse von schwerhörigen und gehörlosen Kindern und Jugendlichen abgestimmt (vgl. Dietzel, 2004, S. 81).

Die Schule nimmt sich somit oft als einzige Instanz dem Thema der sexuellen Aufklärung an und leistet einen wertvollen Beitrag zur Etablierung eines Grundwissens. Die Hauptinformationsquelle für heranwachsende schwerhörige und gehörlose Jugendliche stellt jedoch die Peergruppe dar, deren (Halb-) Wissen aber oft nicht korrekt ist oder auf Vermutungen beruht (vgl. Fitz-Gerald und Fitz-Gerald, 1985, in Job, 2004, S. 266). So führt fehlendes Wissen zu Sexualität sowie zu eigenen und fremden Grenzen zu einer erhöhten Gefahr, sexuellem Missbrauch ausgesetzt zu sein.

Eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit

Bereits in den Kapiteln 3.3. und 3.5. wurde auf die sprachlichen Voraussetzungen schwerhöriger und gehörloser Kinder und Jugendlicher und ihre Auswirkung auf die psychosexuelle Entwicklung eingegangen. Ohne genügend Möglichkeiten sich sprachlich zu Inhalten der Sexualität auszudrücken und auszutauschen und ohne die Möglichkeit sich nach einem sexuellen Übergriff Hilfe zu holen und über das Geschehene zu berichten, sind gehörlose Kinder mit sprachlichen Defiziten einem erhöhten Risiko ausgesetzt (vgl. Dietzel, 2004, S. 76).

Soziale Isolation

Wie schon im Kapitel 3.3. erwähnt, sind die Peergroups von schwerhörigen und gehörlosen Kinder und Jugendlichen oft kleiner als jene der hörenden Vergleichsgruppe. Dietzel (2004) schreibt dazu: „Die Einschränkungen bezüglich der sozialen Kontakte führen zu einer Einbusse an sozialen Erfahrungen und resultieren schliesslich in einer mangelhaften sozialen Reife. Das Kind lernt nur bruchstückhaft akzeptables und inakzeptables Verhalten, z. B. in sozialer oder sexueller Hinsicht, zu unterscheiden“ (S. 77f).

Eingeschränkte soziale Erfahrungen in Kindheit und Jugend können sich bis ins Erwachsenenleben fortsetzen. In einer Studie zur Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Behinderungen in Deutschland, weisen gehörlose Frauen unzureichend enge, vertrauensvolle Beziehungen auf und sind dadurch verletzlich für Gewalt und Dominanz durch Partner. Die begrenzte Möglichkeit soziale Kontakte zu knüpfen gilt auch als Hindernis bei der Suche nach Unterstützung (vgl. Universität Bielefeld, 2011, S. 4).

Erwachsenenkontakte und erhöhte Abhängigkeit

Aufgrund der Hörbeeinträchtigung sind schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche weit mehr in Kontakt mit Erwachsenen (z. B. bei ärztlichen Untersuchungen, in der audiopädagogischen Förderung, beim Taxidienst für die Gehörlosenschule, etc.) als hörende Kinder und Jugendliche. Meist sind diese Personen den Kindern und Jugendlichen sehr vertraut und die emotionale Nähe ist oft gekoppelt an das Zulassen von Körperkontakt (z. B. Berührungen bei der Lautbildung, Anpassen der Hörgeräte, etc.). Mit dem Umfang der Erwachsenenkontakte erhöht sich auch das Risiko für einen sexuellen Übergriff (vgl. Dietzel, 2004, S. 78).

Darüberhinaus kann für die betroffenen Kinder und Jugendlichen auch eine erhöhte Abhängigkeit von diesen Personen bestehen, handelt es sich dabei doch oft um wichtige Bezugspersonen in ihrem

Alltag. Die Diagnose der Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit kann auch das Erziehungsverhalten der Eltern prägen: Eine Tendenz zur Überbehütung sowie mangelndes Zutrauen in die Eigenständigkeit kann dazu führen, dass das Kind unselbständiges Verhalten entwickelt und sich dadurch angreifbar macht für sexuelle Übergriffe (vgl. Dietzel, 2004, S. 78).

Gestörte Identitätsentwicklung und fehlendes Selbstbewusstsein

Dass die emotional-soziale Entwicklung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen einen wesentlichen Einfluss auf die psychosexuelle Entwicklung hat, wurde bereits im Kapitel 3.5. erläutert. Mangelnde Selbstachtung und ein negatives Selbstwertgefühl im Zusammenhang mit der Hörbeeinträchtigung können die Kinder und Jugendlichen einem grossen Risiko für sexuelle Übergriffe aussetzen (vgl. Dietzel, 2004, S. 80).

Eingeschränkte Glaubwürdigkeit

Schon hörende Kinder und Jugendliche, die einen sexuellen Missbrauch erfahren haben, bekunden grosse Schwierigkeiten sich Aufmerksamkeit zu verschaffen und über den Übergriff zu sprechen; viele Taten bleiben ungemeldet oder werden erst viel später von den Opfern aufgedeckt (vgl. Allnock, 2010, S. 1 ff). Für ein gehörloses oder schwerhöriges Kind sind die (kommunikativen) Barrieren oft noch höher, denn es braucht eine verfügbare Vertrauensperson, die über die sprachlichen Fähigkeiten, beispielsweise Gebärdensprache, verfügt, um die gemachten Aussagen zu verstehen (vgl. Job, 2004, S. 269; Brownlie et al., 2007, S. 624).

3.6.2. Fazit

Oft ist es nicht die Hörbeeinträchtigung an sich, sondern die sich aus den strukturellen Bedingungen ergebenden Lebensumstände, welche massgeblich für die Risiken, sexuellen Übergriffen ausgesetzt zu sein, verantwortlich sind. Ein wichtiges Mittel um schwerhörige Kinder und Jugendliche vor sexuellen Übergriffen zu schützen, besteht in der frühzeitigen sexuellen Gesundheitsförderung und Aufklärung. Die amerikanische Gesundheitsorganisation „Advocates for Youth“ (n. d.) schreibt dazu: „Unabhängig von physischen, geistigen oder emotionalen Behinderungen haben Jugendliche Gefühle, sexuelles Verlangen, das Bedürfnis nach Nähe und Intimität. Um sich sexuell auf eine verantwortungsvolle Art und Weise zu verhalten, sind Fähigkeiten, Wissen und Unterstützung unabdingbar“ (S. 3). Eine an die Bedürfnisse von schwerhörigen Kindern und Jugendlichen angepasste sexuelle Aufklärung und Stärkung kann die derzeitige Situation verbessern. In diesem Zusammenhang soll unsere geplante Broschüre zuhanden der Kinder und Jugendlichen vielleicht einen kleinen Beitrag zur Prävention von sexuellen Übergriffen leisten.

4. Inhaltliche und formale Anforderungen an das Produkt

Nachdem das vorhergehende Kapitel die theoretischen Grundlagen, auf denen unsere Broschüre basiert, erläuterte, werden in einem nächsten Schritt nun zwei Ziele verfolgt: Zum einen sollen aufgrund theoretischer Überlegungen und den Erfahrungen, die wir als Fachpersonen in unserem Berufsalltag gesammelt haben, Folgerungen für unser Produkt ausgearbeitet werden. Zum anderen bewerten wir bestehende Aufklärungsliteratur und überprüfen sie auf ihre Relevanz für schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche (siehe Kapitel 4.2.). Auf diese Weise soll der inhaltliche und formale Rahmen für die Entwicklung der Aufklärungsbroschüre abgesteckt werden.

4.1. Schlussfolgerungen aus der Theorie

Nach den Ausführungen im Kapitel 3 sind die besonderen Bedürfnisse von schwerhörigen und gehörlosen Kindern und Jugendlichen in Bezug auf die sexuelle Aufklärung aufgrund ihrer sprachlichen, kognitiven, sozial-emotionalen und psychosexuellen Entwicklungsvoraussetzungen klar ersichtlich. Die folgenden Überlegungen zielen darauf ab, aus den wichtigsten theoretischen Erkenntnissen Anforderungsgrundlagen für unser Produkt zu entwickeln. Strukturell orientieren wir uns dabei an didaktischen Prinzipien für einen gelingenden Unterricht mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen. Diese bieten einen sinnvollen Rahmen, um die relevanten Anforderungen an die Broschüre darzulegen.

Anschaulichkeit

Einen ganzheitlichen, durch verschiedene Sinnestätigkeiten verursachten Zugang zu Lerninhalten zu erhalten, hat für schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche eine zentrale Bedeutung (vgl. Leonhardt, 1996). In Bezug auf die Visualisierung von Inhalten nehmen Bilder eine wichtige textergänzende Funktion ein. Im Sinne eines semantischen Sprungs können sie die Wortbedeutung erschliessen, zur Motivation beitragen einen Text zu lesen oder Geschriebenes sinnlich verdeutlichen. Bilder sollen einen direkten, räumlich und inhaltlich engen Zusammenhang zum Text haben, denn schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche können simultan vermitteltes Wissen besser aufnehmen als sequentiell dargebotenes (siehe auch Kapitel 3.3.2.). Ebenso können Bilder als visuelle Gedächtnishilfen dienen. In unserem Berufsalltag haben wir zudem die Erfahrung gemacht, dass Bilder, Fotos und Illustrationen, welche ironisch oder mit hintergründigem Humor konnotiert sind, weniger Effektivität zeigen, als solche, die direkt ersichtliche Informationen enthalten.

Erfassen von Zusammenhängen

Vorwissen und bereits im Langzeitgedächtnis abgespeicherte Informationen abzurufen und diese in einen grösseren Kontext zu bringen, stellt für schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche eine grosse Herausforderung dar. Oft verfügen sie über weniger gut verknüpfte Wortbedeutungen und konzentrieren sich dadurch auf Einzelinformationen. Mitunter gelingen ihnen weniger Assoziationen zwischen Begriffskonzepten. Daraus kann ein heterogenes begriffliches Wissen, allgemein ein geringeres Weltwissen resultieren, was wiederum einen erheblichen Einfluss auf das Leseverständnis haben kann (siehe auch Kapitel 3.3.). Aufgrund unserer beruflichen Erfahrung fehlt es vielen

schwerhörigen und gehörlosen Kindern und Jugendlichen gerade im Bereich der sexuellen Fachbegriffe an ausreichender Kenntnis. Hier soll die Broschüre mit dem Aufbau von Basiswissen ansetzen.

Aber auch in einem grösseren Zusammenhang ist es trotz den aufgezeigten Sprachentwicklungs- und Kommunikationsschwierigkeiten von grosser Bedeutung, schwerhörigen und gehörlosen Kindern und Jugendlichen im Sinne einer „Erziehung zum Leben“ eine Reflexion über wichtige Zusammenhänge im zwischenmenschlichen Zusammenleben zu ermöglichen (vgl. Hintermair & Voit, 1990).

Im Kontext des Erfassens von Zusammenhängen ist auch die Entwicklung der Theory of Mind (siehe Kapitel 3.3.2.) von besonderem Interesse, weil ihr (verzögerter) Erwerb unserer Meinung nach auch einen Einfluss auf den Umgang mit Sexualität haben kann. Gerade in diesem Bereich ist ein sprachliches Sensorium für die mentalen Zustände des Gegenübers von grosser Wichtigkeit. Wie ist das Verhältnis zu meinem/deinem Körper? Wie äussere ich mich zu meinen Bedürfnissen und denen meines Partners/meiner Partnerin? Wie stecke ich eigene und fremde Grenzen ab?

Sowohl für das Verständnis auf der Begriffsebene wie auch für die Entwicklung von wertgeleiteten Einstellungen und Handlungsentscheidungen im Alltag sind also fundierte sprachliche Grundlagen und Möglichkeiten zur Verständnisüberprüfung unabdingbar um einen umfassenden Lernzuwachs zu sichern.

Elementarisierung

Ein aufgrund der Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit in vielen Fällen verspäteter Zugang zu einem Sprachsystem kann, wie im Kapitel 3.3.1. erwähnt, zu einem verzögerten Lautspracherwerb führen, der vor allem in den Bereichen Wortschatzentwicklung, Grammatikerwerb und Wortdekodierung zu einer Einschränkung des Leseverständnisses führen kann.

Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche dieselben intellektuellen Voraussetzungen besitzen, so können sie sich hinsichtlich von Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozessen doch wesentlich unterscheiden. Besonders in Bezug auf die exekutiven Funktionen kommt es beispielsweise eher zu einer Überlastung des Arbeitsgedächtnisses (siehe auch Kapitel 3.3.2) als bei hörenden Vergleichsgruppen. Dies weil grammatische Strukturen (besonders auf der Ebene der Syntax) eventuell zu komplex sind und die Betroffenen immer noch mit dem Prozess des Verstehens anstatt schon mit der Decodierung des Inhalts beschäftigt sind.

Um einer solchen Überlastung auszuweichen oder Leseverständnisproblemen vorzubeugen, ist es sinnvoll, den Umfang der aufzunehmenden Informationen nach dem didaktischen Prinzip der Elementarisierung zu reduzieren. Dabei soll der Lerninhalt einerseits zugänglich gemacht, andererseits aber nicht verfälscht werden (vgl. Leonhardt, 1996). Die Broschüre verfolgt den Grundsatz dieses Prinzips, indem sie das Basiswissen in einer einfachen, klaren Sprache vermittelt.

Selbstentdeckendes Lernen / Selbsttätigkeit

Gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche sollen trotz ihrer Beeinträchtigung mit passendem Schwierigkeitsgrad von Lerninhalten gefordert und mit einer verstärkten Herausforderung zur Selbstständigkeit und Selbstverantwortlichkeit konfrontiert werden (vgl. Leonhardt, 1996). Daher richtet sich die Broschüre direkt an die Kinder und Jugendlichen. Durch die selbstständige Auseinandersetzung mit den Inhalten zur sexuellen Aufklärung erleben sie ihre eigenverantwortliche Handlungsfähigkeit. Dies entspricht wie im Kapitel 3.3.3. dargestellt, dem Befriedigen des Bedürfnisses nach Orientierung und Kontrolle. Die Kinder und Jugendlichen verfügen durch die Selbsttätigkeit über die Möglichkeiten und Kontrolle ihr Lernen zu steuern und sich somit als selbstwirksam zu erleben. Mit der Broschüre erweitern die Kinder und Jugendlichen ihr Wissen und ihre Sicherheit in den Themen der sexuellen Aufklärung. Dadurch erleben sie sich auch in der sozialen Interaktion als kompetent.

Lebensweltbezug

Ein wichtiger Auftrag in der Begleitung und Erziehung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen ist es, sie auf die Wirklichkeitsbewältigung vorzubereiten. Eine lebensnahe Gestaltung der Lerninhalte und ein verstärkter Einbezug der Lebensrealität der Kinder und Jugendlicher sind dabei wichtige Grundlagen (vgl. Leonhardt, 1996). Der Bereich der Sexualität ist gerade in der heutigen Zeit durch die Präsenz in den Medien und den sozialen Netzwerken ein sehr zentraler Bestandteil des Lebensalltags der Zielgruppe. Zusätzlich wird auch ihre Lebensrealität als gehörlose und schwerhörige Jugendliche unter anderem durch das Sichtbarmachen der Hörhilfen bewusst in die Broschüre aufgenommen.

Ein wichtiges Ziel der Broschüre stellt zudem die Prävention dar. Die frühzeitige, fundierte sexuelle Aufklärung nimmt eine zentrale Funktion im Bezug auf den Schutz vor sexuellen Übergriffen ein. Im Kapitel 3.5. wurden die Risikofaktoren für gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche bereits erläutert.

Die Kinder und Jugendlichen der Zielgruppe sind in ihrer psychosexuellen Entwicklung in einer Phase, in welcher der Kontakt und die Meinungen von Gleichaltrigen einen grossen Stellenwert einnehmen (vgl. Kapitel 3.4.1.). Auch das Wissen im Bereich der sexuellen Aufklärung wird in dieser Zeit über die Peergroup erlangt. Gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche verfügen jedoch über eine kleinere Peergroup, wodurch sich ihre Informationsmöglichkeiten ebenfalls verringern (siehe unter Kapitel 3.3.3.). Daher ist das Angebot der Broschüre, eine selbstständige Wissenserweiterung zu ermöglichen, eine wichtige Ergänzung.

Redundanz, Prägnanz

Wie bereits mehrfach erwähnt, weisen gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche zum Teil ein verringertes Weltwissen und fehlende Erfahrungen in verschiedenen Bereichen auf. Diese entstehen durch die verzögerte Sprachentwicklung und erschwerte kommunikative Bedingungen (siehe auch Kapitel 3.3.). Durch Redundanz bei der Vermittlung von Lerninhalten soll eine Schliessung von bestehenden Lücken ermöglicht werden. Zudem sollen die Lerninhalte prägnant

vermittelt werden. Dies kann zum Beispiel durch die Eindeutigkeit des kommunikativ-sprachlichen Verhaltens der vermittelnden Person erreicht werden. In der Broschüre werden die beiden Aspekte Redundanz und Prägnanz ebenfalls in der bildlichen und schriftlichen Umsetzung verfolgt.

4.2. Bewertung von bestehender Aufklärungsliteratur

Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Kapitel 4.1. werden nun bestehende Aufklärungsmaterialien betrachtet und beurteilt. Die Beurteilungskriterien leiten sich aus der Auseinandersetzung mit den didaktischen Prinzipien, welche im vorhergehenden Kapitel erläutert wurden, ab.

Die Beurteilungskriterien lauten:

- **Textumfang**
Elementarisierung, Erfassen von Zusammenhängen, Prägnanz
- **Schwierigkeitsgrad des Textes**
Elementarisierung, Erfassen von Zusammenhängen, Prägnanz
- **Behandelte Themen**
Lebensweltbezug, Redundanz
- **Themenumfang**
Elementarisierung, Prägnanz
- **Altersgruppe**
Lebensweltbezug
- **Thematisierung von Gefühlen**
Lebensweltbezug
- **Bildsprache**
Anschaulichkeit, Elementarisierung, Erfassen von Zusammenhängen, Prägnanz
- **Grafische Umsetzung**
Anschaulichkeit, Elementarisierung, Erfassen von Zusammenhängen, Prägnanz
- **Thematisierung von Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit**
Lebensweltbezug
- **Aktualität**
Lebensweltbezug

Bei jedem Kriterium können Punkte von 0 bis 3 vergeben werden. So wird für jedes beurteilte Aufklärungsbuch ein totaler Wert ermittelt, welcher die Eignung für unsere Zielgruppe bewertet. Dieser Wert wird durch ein Fazit ergänzt.

4.2.1. Bewertung

Textumfang

- 3 kurze, klare und übersichtliche Textabschnitte
- 2 meist kurze, klare und übersichtliche Textabschnitte
- 1 eher viel Text, eher lange Textabschnitte, wenig übersichtlich
- 0 zu viel Text, Textabschnitte zu lang und unübersichtlich

Schwierigkeitsgrad des Textes

- 3 klare, sehr gut verständliche Inhalte, die Inhalte beziehen sich direkt auf das Bild, sehr gut erklärte Fachbegriffe
- 2 meist verständliche Inhalte, die Inhalte beziehen sich meist auf das Bild, Fachbegriffe werden teilweise erklärt
- 1 eher komplexe, schwer verständliche Inhalte, Kenntnisse vieler Fachbegriffe werden vorausgesetzt
- 0 komplexe, sehr schwer verständliche Inhalte, Kenntnisse der meisten Fachbegriffe werden vorausgesetzt

Behandelte Themen

Für eine sinnvolle sexuelle Aufklärung, welche eine Erweiterung der Grundkenntnisse sicherstellt, erachten wir folgende Themenbereiche für unsere Zielgruppe als relevant:

Den eigenen Körper kennen, eigene und fremde Grenzen respektieren, Geschlechtsverkehr und Selbstbefriedigung, Pubertät, Selbstbild und soziale Interaktion.

- 3 behandelte Themen sehr relevant für die Zielgruppe, Grundkenntnisse können erworben werden
- 2 behandelte Themen meist relevant für die Zielgruppe, Grundkenntnisse können teilweise erworben werden
- 1 behandelte Themen haben kaum Relevanz für die Zielgruppe, Grundkenntnisse können kaum erworben werden
- 0 behandelte Themen haben keine Relevanz für die Zielgruppe, Grundkenntnisse können nicht erworben werden

Themenumfang

- 3 Themenumfang passend
- 2 Themenumfang eher passend
- 1 Themenumfang eher zu umfassend, eher zu detailliert/eher zu knapp
- 0 Themenumfang zu gross, zu detailliert/zu knapp

Altersgruppe

Wir definieren für unser Produkt eine Zielgruppe im Alter von 12 bis 15 Jahren.

- 3 Medium entspricht genau dem Alter der Zielgruppe
- 2 Medium entspricht teilweise dem Alter der Zielgruppe
- 1 Medium entspricht kaum dem Alter der Zielgruppe
- 0 Medium entspricht nicht dem Alter der Zielgruppe

Thematisierung von Gefühlen

- 3 Gefühle werden oft thematisiert
- 2 Gefühle werden teilweise thematisiert
- 1 Gefühle werden kaum thematisiert
- 0 Gefühle werden gar nicht thematisiert

Bildsprache

Obwohl bei der Bewertung der Bildsprache unsere subjektive Einschätzungen zum Tragen kommen, ist es uns wichtig, diesen Aspekt in die Bewertung mit einfließen zu lassen.

- 3 Bilder sehr ansprechend und sorgfältig gestaltet, Bilder sind sehr aussagekräftig und eindeutig
- 2 Bilder sind eher ansprechend und sorgfältig gestaltet, Bilder sind meist aussagekräftig und eindeutig
- 1 Bilder sind weniger ansprechend, Bilder sind kaum aussagekräftig und eher zu explizit, Bildsprache zum Teil doppeldeutig
- 0 Bilder sind nicht ansprechend, Bilder nicht aussagekräftig und zu explizit, Bildsprache doppeldeutig

Grafische Umsetzung

- 3 Layout sehr übersichtlich und klar strukturiert, gut ausgewogene Informationsmenge (Bild und Text)
- 2 Layout teilweise übersichtlich und klar strukturiert, meist ausgewogene Informationsmenge (Bild und Text)
- 1 Layout eher unübersichtlich und eher nicht klar strukturiert, eher zuviel Information (Bild und Text) auf einer Seite
- 0 Layout sehr unübersichtlich, nicht klar strukturiert, zuviel Information (Bild und Text) auf einer Seite

Thematisierung der Gehörlosigkeit und Scherhörigkeit

Bei diesem Beurteilungskriterium wird untersucht, ob eine Gehörlosigkeit oder Schwerhörigkeit thematisiert wird. Deshalb gibt es nur zwei mögliche Bewertungen.

- 3 Die Lebenswelt von gh/sh ist Bestandteil des Mediums
- 2 -
- 1 -
- 0 Die Lebenswelt von gh/sh ist nicht Bestandteil des Mediums

Aktualität

- 3 Das Medium ist nach 2012 erschienen
- 2 Das Medium ist zwischen 2006 und 2011 erschienen
- 1 Das Medium ist zwischen 2000 und 2005 erschienen
- 0 Das Medium ist vor 2000 erschienen

4.2.2. Beurteilungsraster

Medium	Textumfang	Schwierigkeitsgrad des Textes	Behandelte Themen	Themenumfang	Altersgruppe	Thematisierung von Gefühlen	Bildsprache	Grafische Umsetzung	Thematisierung gh/sh	Aktualität	Punktezahl insgesamt
Alles Liebe? Eine Geschichte über Freundschaft, Achtung und Gewalt	3	3	2	1-2	2	3	2	3	0	-	18-19
Das Buch für Jungen Das Buch für Mädchen	0	0	2	0	2	2	0	1	0	2	9
Das Jungen Fragebuch Das Mädchen Fragebuch	1-2	2	2	1	3	1	1	1	0	2	14-15
Das machen? Projektwoche Sexualerziehung in der 4c	3	1	1	1	2	2	1	1	0	3	15
Herz froh. Fragen und Antworten rund um Körper, Sex und Liebe	3	2	2	2	1	2	2	2	0	2	18
Hey Jungs! und Hey Girls!	0	0	2	1	2	2	1	0	0	2	10
Hotnights	2	0	1	1	1	2	1	1	0	3	12
James liebt...	3	3	1	1	1	3	1	1	0	2	16
Julia und Peter	3	3	2	1	0	2-3	0	2	0	2	15-16

Medium	Textumfang	Schwierigkeitsgrad des Textes	Behandelte Themen	Themenumfang	Altersgruppe	Thematisierung von Gefühlen	Bildsprache	Grafische Umsetzung	Thematisierung gh/sh	Aktualität	Punktezahl insgesamt
Klär mich auf. 101 echte Kinderfragen rund um ein aufregendes Thema	2	2	2	2	2	1	3	3	0	3	20
Kriegen das eigentlich alle? Die besten Antworten zum Erwachsenwerden	1	1	2	1	3	2	1	2	0	3	16
Liebe, Lust und Stress. Teil 1&2	3	3	3	3	2	2	1-2	3	0	2	22-23
Liebe, Sex & co.	1	1	3	1	2	2-3	1	1	0	2	14-15
Make Love. Ein Aufklärungsbuch	0	0	1	0	0	1	0	2	0	3	7
Peter, Ida & das Minimum	3	2	1	1	1	2	2	2	0	0	14
Sexualität & Liebe	0	1	2	0	2	1	2	1-2	0	0-1	10
Sex, Zahnsparren & der andere Stress. Pubertät überstehen - so geht's!	0	1	2	0	2	2	1-2	0	0	2	10-11
Wie ist das mit der Liebe?	1	2	2	1	2	2	1-2	1-2	0	3	15-16

4.2.3. Fazit zu den einzelnen Medien

<p>Alles Liebe? Eine Geschichte über Freundschaft, Achtung und Gewalt</p>	<p>Der Comic richtet sich an Fachpersonen und Eltern, die mit geistig behinderten Jugendlichen arbeiten. Er erzählt in kurzen Sätzen und mit klaren Bildern aus dem Alltag eines Mädchen und eines Jungen. Es werden Themen wie Verliebtsein, Nähe und Distanz, Pubertät und sexuelle Übergriffe angesprochen. Das Thema Geschlechtsverkehr fehlt, Informationen über den eigenen Körper sind knapp gehalten. Der Schluss kommt abrupt und ist nicht stimmig. Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 18.5 Punkte. Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche teilweise geeignet.</p>
<p>Das Buch für Jungen Das Buch für Mädchen</p>	<p>In je einem 250 Seiten starken Band für Mädchen und Jungen wird geschlechtsspezifisch eine sehr grosse Bandbreite an Aufklärungsthemen behandelt. Dabei sind die Bücher sehr textlastig und bedienen sich zu Visualisierungszwecken kaum der Bildsprache. Die verwendeten Bilder oder Fotos sind eher klein. Als Auflockerung in der geballten Ladung an Informationen sind die Textkästchen mit Tipps zu verschiedensten Themen sehr willkommen. Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 9 Punkte. Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche nicht geeignet.</p>
<p>Das Jungen Fragebuch Das Mädchen Fragebuch</p>	<p>Das blaue Buch für Jungen und das pinke für Mädchen sind handlich und ansprechend gestaltet und eignen sich für eine selbständige Lektüre. Die Texte sind in einer gut verständlichen Sprache geschrieben und mit vielen Zwischentiteln versehen. Der Textumfang und das Themenspektrum sind gross, die grafische Umsetzung erscheint etwas wild und unstrukturiert. Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 14.5 Punkte. Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche eher nicht geeignet.</p>
<p>Das machen? Projektwoche Sexualerziehung in der 4c</p>	<p>Das grossformatige Bilderbuch beinhaltet Beiträge einer fiktiven 4. Klasse aus einer Projektwoche zum Thema Sexualerziehung. Die zu verschiedenen Stimmungen der Kinder geschriebenen Texte sowie die sorgfältig und aufwändig gestalteten Bilder regen zu zahlreichen wichtigen Fragen und Diskussionen an, sind jedoch kaum selbsterklärend. Das Buch ist nicht strukturiert aufgebaut: die Begleitung durch eine erwachsene Person ist unabdingbar. Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 15 Punkte. Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche eher nicht geeignet.</p>
<p>Herz froh. Fragen und Antworten rund um Körper, Sex und Liebe</p>	<p>Die 17 Broschüren, die je einem Aufklärungsthema gewidmet sind, richten sich an Erwachsene mit einer geistigen Behinderung und sind immer gleich aufgebaut. Sie bestehen aus einem Comic, einem selbst</p>

	<p>verfassten Alltagsbericht, einem Hinweis auf Medien, selbständig zu bearbeitenden Arbeitsblättern und Tipps einer Fachperson. Die Sprache ist sehr einfach und klar gehalten und korrespondiert mit den prägnant gezeichneten Bildern. Viele Themen werden eher zu wenig detailliert angesprochen und bleiben an der Oberfläche. Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 18 Punkte. Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche teilweise geeignet.</p>
Hey Jungs! und Hey Girls!	<p>Die Aidshilfe Schweiz hat als Herausgeberin dieser beiden Broschüren einen magazinartigen Auftritt gewählt. In schnellem Wechsel werden relevante und je nach Geschlecht unterschiedliche Themen behandelt, die in Bezug auf Textumfang einen hohen Anspruch an die Leserschaft stellt. Eigene und fremde Grenzen werden nicht thematisiert. Das Layout wirkt zwar zeitgemäss und cool, ist aber unübersichtlich und gewichtet Bilder zu wenig. Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 10 Punkte. Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche nicht geeignet.</p>
Hotnights	<p>Die neue Publikation des Schulverlags hat für die Vermittlung von Themen wie das „Erste Mal“, Social Media und Sexualität oder sexuelle Übergriffe die Form des Comics gewählt. Die Geschichte einer Gruppe Jugendlicher an einem Openair wird nicht linear erzählt, enthält viele Slang-Ausdrücke und lebt von zweideutigen Anspielungen. Daher ist die Geschichte eher schwer verständlich. Zur Aneignung von Grundwissen ist dieses Buch nicht geeignet. Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 12 Punkte. Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche nicht geeignet.</p>
James liebt...	<p>In einfachen und kurzen Sätzen wird aus der Sicht des 19-jährigen James die Geschichte einer Beziehung beschrieben. Dabei spielen auftretende Gefühle wie Verliebtheit, Stress und Liebeskummer eine grosse Rolle. Andere relevante Themen werden kaum angeschnitten. Die Bildsprache ist wenig ansprechend und sorgfältig gestaltet; das Layout wirkt unübersichtlich und lieblos. Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 16 Punkte. Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche teilweise geeignet.</p>

<p>Julia und Peter</p>	<p>Die drei Bände der Broschüren richten sich an geistig behinderte Erwachsene. Sie greifen viele Themen auf, diese werden jedoch sehr knapp behandelt. Die Sprache ist sehr verständlich, inhaltlich bleibt die Publikation durch die knappe Beschreibung oberflächlich. Die grafische Gestaltung ist sehr übersichtlich und einheitlich strukturiert. Die Bildsprache ist sehr explizit und die Zeichnungen können abstoßend wirken. Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 15.5 Punkte. Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche eher nicht geeignet.</p>
<p>Klär mich auf. 101 echte Kinderfragen rund um ein aufregendes Thema</p>	<p>Dieses Buch nimmt echte Kinderfragen zum Anlass für die sexuelle Aufklärung. Daher wirkt es sehr authentisch und mit der Beantwortung von 101 Fragen ist es ausführlich und spricht fast alle Themenbereiche an. Das Layout ist sehr klar strukturiert und einheitlich gestaltet. Sehr positiv sind die kurzen in verständlicher Sprache geschriebenen Erklärungen auf der Rückseite. Sie beinhalten kaum Fremdwörter, und wenn, dann werden diese sehr gut erklärt. Die Bilder sind witzig und schön umgesetzt, aber zum Teil hintergründig oder doppeldeutig. Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 20 Punkte. Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche teilweise geeignet.</p>
<p>Kriegen das eigentlich alle? Die besten Antworten zum Erwachsenwerden</p>	<p>Dieses ganz aktuelle Aufklärungsbuch ist durch ein klares Layout und eine einheitliche Struktur sehr übersichtlich gestaltet. Die Textabschnitte sind teilweise zu lang und inhaltlich komplex. Die einzelnen Themen werden in Form von Fragen, welche Jugendliche beschäftigen, aufgegriffen und beantwortet. Die Fotografien sind sehr schön und humorvoll umgesetzt. Die Bildsprache ist allerdings doppeldeutig. Die Bereiche „eigene und fremde Grenzen“ und „Gefühle“ werden selten thematisiert. Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 16 Punkte. Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche eher nicht geeignet.</p>
<p>Liebe, Lust und Stress. Teil 1&2</p>	<p>Hier handelt es sich um eine Broschüre in zwei Teilen, welche sich an Mädchen und junge Frauen richtet. Die Texte sind in einfacher, sehr gut verständlicher Sprache geschrieben und bringen die wichtigsten Inhalte mit wenig Text auf den Punkt. Die Bilder sind aussagekräftig und gut verständlich, jedoch nicht ansprechend umgesetzt. In den Bereichen „Themenrelevanz“ und „Textumfang“ beurteilen wir diese Broschüren als sehr geeignet für unsere Zielgruppe. Es fehlt jedoch der Bezug zur Hörschädigung. Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 22.5 Punkte. Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche abgesehen von der Bildsprache geeignet.</p>

<p>Liebe, Sex & Co.</p>	<p>Dieses Aufklärungsbuch richtet sich direkt an Jugendliche ab dem Oberstufenalter. Die Textabschnitte sind eher lang, das Layout besteht aus vielen verschiedenen grafischen Elementen. Dies hat zur Folge, dass das Buch nicht übersichtlich ist. Gelungen sind die Bezüge zu den Statements und Fragen von Jugendlichen. Ebenfalls ist der Bereich „eigene und fremde Grenzen“ gut thematisiert. Die Bildsprache sowie der Zusammenhang von Text und Bild sind teilweise nicht eindeutig.</p> <p>Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 14.5 Punkte.</p> <p>Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche eher nicht geeignet.</p>
<p>Make Love. Ein Aufklärungsbuch</p>	<p>Dieses Aufklärungsbuch richtet sich an ältere Jugendliche und setzt viel Wissen zum Thema Körper voraus. Die Themenkreise gehen über die Basiskenntnisse hinaus. Es ist sehr ausführlich und beinhaltet lange, eher komplexe Texte vorwiegend zum Thema Geschlechtsverkehr. Die Bilder sind zu explizit und teilweise sehr intim.</p> <p>Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 7 Punkte.</p> <p>Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche nicht geeignet.</p>
<p>Peter, Ida & das Minimum</p>	<p>Dieser Klassiker der Aufklärungsliteratur stammt aus den Siebzigerjahren. Einige Inhalte sind nicht mehr zeitgemäss. Grundsätzlich ist das Buch sorgfältig gestaltet und weist kurze, klare Texteinheiten auf. Das Schwergewicht liegt auf den Themen Schwangerschaft und Geburt. Daher werden viele andere Themen nicht abgedeckt und das Grundwissen kann nicht vollständig erweitert werden. Das Buch ist für eine jüngere Zielgruppe geschrieben.</p> <p>Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 14.5 Punkte.</p> <p>Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche eher nicht geeignet.</p>
<p>Sexualität und Liebe</p>	<p>Zwei Bände umfasst dieses Standardwerk zur Sexualpädagogik, welches im Kanton Zürich noch heute als Lehrmittel verwendet wird. Die Bandbreite der Themen ist äusserst umfassend und reicht von der Vererbung bis zu den Weltreligionen. Trotzdem wird das Thema Geschlechtsverkehr ausgeklammert. Sorgfältige, naturalistische Bleistiftzeichnungen ergänzen die langen und eher komplexen Texte.</p> <p>Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 10 Punkte.</p> <p>Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche nicht geeignet.</p>
<p>Sex, Zahnsparren & der andere Stress. Pubertät überstehen - so geht's!</p>	<p>Das Aufklärungsbuch ist für Jugendliche als Ratgeber mit vielen Fragen und Tipps aufgemacht. Er ist für hörende Jugendliche ansprechend und im Stil eines Jugendmagazins gestaltet. Für gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche sind die Seiten mit viel zu viel Text gefüllt. Auch die grafische Umsetzung ist sehr wirr und unübersichtlich, die</p>

	<p>Strukturierung fehlt. Dadurch können die Erklärungen der wichtigsten Fachbegriffe nicht gefunden werden. Die Bildsprache ist zudem teilweise doppeldeutig. Die Themenauswahl ist umfassend, es werden viele wichtige Themen angesprochen. Gelingen ist der Einstieg mit Mythen über die Sexualität. Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 10.5 Punkte. Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche nicht geeignet.</p>
Wie ist das mit der Liebe?	<p>Das Aufklärungsbuch richtet sich an Mädchen und Jungen ab neun Jahren. Die einzelnen Themen werden in verständlicher Sprache gut erklärt, der Textanteil ist eher hoch. Es ist durchaus geeignet für die selbständige Lektüre. Die Bildsprache und grafische Umsetzung sind nicht durchgehend gelungen. Viele Themenbereiche werden angesprochen und auch Gefühle immer wieder thematisiert. Es fehlt jedoch der Themenbereich „eigene und fremde Grenzen“.</p> <p>Die Punktzahl in der Gesamtbewertung beträgt 15.5 Punkte. Die Publikation ist für schwerhörige und gehörlose Jugendliche eher nicht geeignet.</p>

4.2.4. Abbildungsbeispiele

Zur Illustration des Fazits folgen exemplarisch einige Abbildungen aus den beurteilten Aufklärungsmaterialien.

Die Abbildung 3 aus der Broschüre „Hey Girls“ zeigt, dass die Seiten sehr viel Text enthalten und mehrere Themen im schnellen Wechsel aufgreifen.

Als Beispiel für ein gelungenes Aufklärungsmittel, welches allerdings aufgrund der kindlichen Darstellungen für unsere Altersgruppe wenig geeignet ist, nachfolgend die Abbildung 4 aus „Peter, Ida und das Minimum“.

Abb. 3: Seite 21 aus der Broschüre „Hey Girls!“

Abb. 4: Seite 12 aus „Peter, Ida und das Minimum“

Die in Abbildung 5 gezeigte Ironie und der hintergründige Humor von „Klär mich auf“ ist für unsere Zielgruppe kaum verständlich.

Als Beispiel einer Darstellung, welche aus unserer Sicht nicht ansprechend umgesetzt wurde, gilt Abbildung 6 aus „Liebe, Lust und Stress, Teil 1“.

Abb. 5: Seite 21 aus „Klär mich auf“

Abb. 6: Seite 4 aus „Liebe, Lust und Stress, Teil 1“

4.3. Zusammenfassung

Wie im Kapitel 4.1. hergeleitet, lassen sich aufgrund der Schlussfolgerungen aus der Theorie klare Anforderungen an ein Aufklärungsmittel für schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche formulieren. Durch die Bewertung bestehender Aufklärungsliteratur wird ersichtlich, dass diese Anforderungen vielfach nur teilweise oder gar nicht erfüllt werden. Die häufig umfangreichen Textpassagen tragen den Prinzipien der Elementarisierung, der Erfassung von Zusammenhängen und der Redundanz kaum Rechnung. Bei einem geeigneten Textumfang sind oft die Bilder nicht ansprechend, zu wenig klar oder zu hintergründig umgesetzt: Das Prinzip der Anschaulichkeit wird also nicht genügend erfüllt. Schliesslich kommt die Lebensrealität der Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit in keinem der gesichteten Publikationen vor. Für unser erklärtes Ziel der selbständigen Wissenserweiterung nach dem Prinzip der Selbsttätigkeit ist deshalb keines der bewerteten Bücher vollumfänglich für schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche geeignet. Im folgenden Kapitel wird die Umsetzung der dargestellten Anforderungen in ein geeignetes Produkt wiederum anhand der didaktischen Prinzipien aufgezeigt.

5. Entwicklung des Produkts

Nach der Entwicklung der Kriterien für das Produkt und der Bewertung von bestehenden Aufklärungsmaterialien beschreibt dieses Kapitel die konkrete Umsetzung dieser Anforderungen, erneut anhand der didaktischen Prinzipien für gelingenden Unterricht für schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche. Basierend auf den Anforderungen wählen wir relevante Inhalte aus, legen einen Zeitplan fest und halten die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg zum Produkt in einem Protokoll fest.

5.1. Umsetzung der theoretischen Grundlagen

Form und Aufbau

Unser Produkt besteht aus zwei Doppelseiten aus der geplanten Broschüre im Umfang von 17 Doppelseiten in einem Format zwischen DIN A5 und DIN A4. Ausserdem findet sich der vollständige Text im Anhang 1. Die Seiten sind folgendermassen aufgebaut: Auf der linken Seite werden die Jugendlichen durch ein Bild in einen Teilbereich eingeführt. Auf der gegenüberliegenden Seite wird der Grundwortschatz dieses Bereiches mit kurzen Erklärungen in verständlicher Sprache erläutert. Diese Seite lässt sich zusätzlich aufklappen. Unter der Klappe können interessierte, stärkere Leser und Leserinnen an weiterführende Informationen zum gleichen Thema gelangen. Zusätzlich werden einzelne Begriffe dieser komplexeren Textseite durch weitere kleinere Bilder illustriert. Jedes Thema wird auf einer Doppelseite behandelt. Auf die Themenseiten folgt ein Leitfaden für Notfallsituationen sowie weiterführende Links und Adressen von Beratungsangeboten. Die Broschüre schliesst ab mit einem Glossar, das den Lesern und Leserinnen ermöglicht, direkt einen Begriff nachzuschlagen.

5.1.1. Umsetzung der didaktischen Prinzipien

Anschaulichkeit

Die Anschaulichkeit ist für das Verständnis unserer Broschüre zentral. Die Bildsprache soll das Interesse für das Thema sofort wecken und die Jugendlichen zum Lesen des Textes animieren. Die Bildsprache ist daher sehr klar und explizit. Die Bilder verstecken nichts und wirken dennoch nicht aufdringlich. Somit können die Jugendlichen durch das Bild bereits zu ersten Informationen gelangen. Die Betrachtung der Bilder soll erste Vorstellungen und innere Bilder anregen. Die grosse einseitige Illustration auf der linken Seite der Aufklärungsbroschüre stellt den Rahmen zu den Informationen im Text dar. Es zeigt einen zentralen Aspekt der Thematik auf der rechten Seite, so dass die Bildsprache und Textinformationen eine direkte Verbindung ergeben und sich gegenseitig erklären. Die Nähe des Bildes zum Text ermöglicht den Lesern und Leserinnen der Broschüre zwischen den Informationen aus dem Text und dem Bild immer wieder zu wechseln und einzelne Begriffe im Bild wiederzufinden.

Zusätzliche kleinere, eher symbolartige Zeichnungen unter der Klappe neben dem erweiterten Text dienen einer vertieften Klärung von komplexeren Zusammenhängen. Diese sind etwas freier gestaltet und regen die Jugendlichen zum Teil auch zu eigenen Gedanken an.

Die Illustrationen wirken durch die sorgfältige Farbwahl und die schöne Gestaltung sehr ansprechend. Dargestellt werden Situationen mit den zwei Hauptfiguren Ben und Emma. Sie sind Protagonist und Protagonistin der losen Rahmengeschichte, welche auf der Textseite im Wechsel mit direkten Ansprachen an den Leser und die Leserin immer wieder aufgegriffen wird.

Innere Differenzierung

Durch die unterschiedlichen Lesekompetenzen der gehörlosen und schwerhörigen Kinder und Jugendlichen und durch die Komplexität der Thematik „Sexuelle Aufklärung“ wurde schnell klar, dass die Informationen in zwei verschiedenen Schwierigkeitsgraden angeboten werden müssen. So stellt die rechte Seite zusammen mit dem Bild den Aufbau des Grundwissens und die Erklärung der wichtigsten Fachbegriffe sicher. Stärkere Leser und Leserinnen, welche die Thematik der Doppelseite noch vertiefen möchten, finden unter der Klappe weitere Informationen und Fachbegriffe. Diese Seite ist sprachlich etwas komplexer geschrieben. Damit verfolgt die Broschüre das Prinzip der inneren Differenzierung. Den schwerhörigen und gehörlosen Kindern und Jugendlichen wird ein Lernangebot zur Verfügung gestellt, welches ihren Fähigkeiten entspricht. Eine an ihre Möglichkeiten angepasste Bildung ist für die Jugendlichen motivierend, da sie ohne Unter- oder Überforderung an den Wissensaufbau herangeführt werden.

Erfassung von Zusammenhängen

Neben der selbstständigen Erarbeitung eines Basiswissens im Bereich sexuelle Aufklärung verfolgt die Broschüre auch das Ziel, die behandelte Thematik in einen grösseren Zusammenhang zu stellen. Oft wird bei der Aufklärung der rein körperliche, funktionale Teil erklärt, die Gefühle und der Alltag der Jugendlichen wird wenig bis gar nicht erwähnt. Durch die Einbettung in die Rahmengeschichte und das direkte Ansprechen des Lesers und der Leserin wird bewusst die Gefühlswelt mit einbezogen. Dadurch wird es den gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen ermöglicht, die Wichtigkeit der Thematik mit ihrer aktuellen Situation und mit ihren Emotionen zu verbinden. Die Erfassung der Sinn- und Deutungszusammenhänge wird angestrebt. Auch das umfassende Glossar unterstützt diesen Prozess. Die in der Broschüre verwendeten Fachbegriffe können direkt nachgeschlagen werden. Innerhalb des Glossars werden zusammengehörende Begriffe oder Synonyme durch Verweise erkannt.

Die Leser und Leserinnen erweitern durch die Broschüre ihre Kenntnisse in verschiedenen Bereichen. Zum einen lernen sie ihren Körper und die Entwicklungen in der Pubertät kennen, zum anderen befassen sie sich mit dem Verliebtsein, mit ersten Erfahrungen und Beziehungen und erkennen den Zusammenhang zwischen den Themen „sich selber schützen“ und „Sorge tragen“ bis hin zum „Akzeptieren von Grenzen“. Die Broschüre verfolgt somit auch präventive Ziele im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen und fördert die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen.

Elementarisierung

Insbesondere auf der jeweils ersten Textseite sorgt eine prägnante Sprache mit kurzen, klaren Sätzen für einen verständlichen Zugang um sich ein Basiswissen zum Thema der sexuellen Aufklärung anzueignen. Fremdwörter werden im einfacheren Text wenn möglich vermieden. Die für das Verständnis wichtigen Begriffe sind grafisch hervorgehoben und im Glossar wiederum transparent erklärt. Der Textumfang ist auf das Wesentliche beschränkt, ohne jedoch Sachverhalte zu verfälschen oder wichtige Themen wegzulassen. Schliesslich zielt die klare Strukturierung des Layouts darauf ab, übersichtliche Textseiten zu schaffen.

Selbstentdeckendes Lernen / Selbsttätigkeit

Indem die Broschüre in vielen Textabschnitten die Du-Form verwendet und sich so direkt an die Jugendlichen richtet, werden diese dazu ermuntert, sich die wichtigsten Informationen ohne zusätzliche Vermittlung seitens der Lehrperson oder der Eltern zu verschaffen. Die Kontrolle über ihr eigenes Lernen soll ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstwertgefühl steigern. Ausserdem appelliert das Produkt an das eigenverantwortliche Handeln: Durch angeeignete Kompetenzen im Bereich der sexuellen Aufklärung sollen die Jugendlichen in der Lage sein, die Herausforderungen, welche Interaktionen im sozialen und sexuellen Bereich mit sich bringen, eigenständig zu meistern.

Lebensweltbezug

Mit der Tatsache, dass die Protagonistin mit Hörgeräten und der Protagonist einem CI-Implantat ausgestattet sind, wird zum ersten Mal überhaupt in einer Aufklärungspublikation zum Thema Sexualität einer wichtigen Lebensrealität von schwerhörigen und gehörlosen Jugendlichen Rechnung getragen. Neben dieser wichtigen Möglichkeit zur Identifikation mit den Hauptpersonen wird der Lebensweltbezug auf weiteren Ebenen angestrebt: In der Pubertät nimmt die soziale Interaktion mit Gleichaltrigen für die Jugendlichen einen grossen Stellenwert ein. Deshalb sind die Hauptpersonen in der Broschüre bewusst in etwa gleich alt wie die Zielgruppe und es werden bewusst Kontakte mit der Peergroup dargestellt. Durch die Thematisierung der unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnisse von Mädchen und Jungen orientiert sich die Broschüre an der Lebensrealität beider Geschlechter gleichermassen. Ausserdem soll mit einem kurzen Exkurs zum Thema Homosexualität ein Beitrag zur sexuellen Identitätsfindung in der Pubertät geboten werden.

Redundanz, Prägnanz

Mit Wiederholungen, Paraphrasierungen oder Zusammenfassungen von Inhalten soll den schwerhörigen und gehörlosen Jugendlichen ermöglicht werden, allfällige Lücken im Lese- und Erwerbsprozess zu schliessen und eine tatsächliche Wissenserweiterung zu erreichen. Einen besonderen Stellenwert in Bezug auf die Redundanz nimmt dabei das Glossar ein, welches Begriffe aus dem Broschürentext wieder aufnimmt und sie in einfacher und prägnanter Sprache erklärt. Auch optisch werden einzelne Begriffe aus dem Text auf der Klappe wieder aufgenommen und zwar in der Form von piktogrammähnlichen Illustrationen.

Prägnant ist auch die Struktur des Produkts durch den einheitlichen Aufbau: Jede Doppelseite ist mit einem Bild, zwei Texten mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und jeweils zwei bis drei Piktogrammen, gleich aufgebaut und thematisch in sich geschlossen.

5.2. Inhalt

Nach dem Studium der vorhandenen Aufklärungsmaterialien und gestützt durch den Theorieteil haben wir folgende Hauptthemen für die Informationsbroschüre ausgewählt:

- Körper
- Intimsphäre und Grenzen
- Geschlechtsverkehr und Selbstbefriedigung
- Pubertät
- Gefühle

Anschliessend an die Auswahl der Hauptthemen konnten wir die inhaltliche Abfolge festlegen. Den vollständigen Textinhalt der Broschüre befindet sich im Anhang 1. Die einzelnen Themen werden in dieser Reihenfolge in der Broschüre behandelt:

1. Doppelseite	Grundinformationen	Vertiefung
Bild von Emma in ihrem Zimmer	Intimsphäre, persönlicher Bereich Privater Raum, öffentlicher Raum Intime Berührungen und Körperstellen Nein sagen	Grenzen achten und akzeptieren Sexueller Übergriff, Missbrauch Sexting Pornografische Bilder
2. Doppelseite	Grundinformationen	Vertiefung
Bild von Ben mit Freunden	Öffentlicher Raum Pubertät, Veränderungen Stimmungsschwankungen Kontakte zu Gleichaltrigen	Geschlechtshormone Hormone Körperliche Veränderungen Mädchen und Jungen
3. Doppelseite	Grundinformationen	Vertiefung
Emma im Badezimmer	Weibliche Geschlechtsorgane Selbstbefriedigung Orgasmus Sexuelle Lust	weitere Fachbegriffe zu den Geschlechtsorganen und Selbstbefriedigung
4. Doppelseite	Grundinformationen	Vertiefung
Bild der Geschlechtsorgane	Innere Geschlechtsorgane der Frau	Befruchtung Zyklus Schwangerschaft Menstruation
5. Doppelseite	Grundinformationen	Vertiefung
Ben in seinem Zimmer	Selbstbefriedigung Erektion Männliche Geschlechtsorgane Orgasmus, Samenerguss	Weitere Fachbegriffe zu den männlichen Geschlechtsorganen Sperma Spermien
6. Doppelseite	Grundinformationen	Vertiefung
Bild der männlichen Geschlechtsorgane	Männliche Geschlechtsorgane	Weitere Fachbegriffe zu den männlichen Geschlechtsorganen Beschneidung
7. Doppelseite	Grundinformationen	Vertiefung
Ben und Emma treffen sich	SMS Kommunikation Verliebtsein Aufregung	Liebe Liebeskummer

8. Doppelseite	Grundinformationen	Vertiefung
Zweite Verabredung von Ben und Emma	Sexuelle Erregung Schöne Gefühle, Berührungen Nein sagen, Grenze, Stopp	Petting Erogene Zonen
9. Doppelseite	Grundinformationen	Vertiefung
Gespräch mit einer Freundin	lesbisch sein schwul sein Austausch mit einer Freundin Liebeskummer	homosexuell heterosexuell bisexuell
10. Doppelseite	Grundinformationen	Vertiefung
Emma und Ben gemeinsam im Bett	Geschlechtsverkehr, Sex Orgasmus Kondom Verhütung, sexuelle Krankheiten	Einige Verhütungsmethoden AIDS Hepatitis Oralsex
11. Doppelseite		
	Leitfaden und Tipps Was kannst du tun wenn... sexuelle Krankheiten Übergriff	Links und Beratungsangebote
12. Doppelseite		
	Leitfaden und Tipps Was kannst du tun wenn... Verhütung Ungewollte Schwangerschaft	
13. Doppelseite		
	Leitfaden und Tipps Was kannst du tun wenn... sexueller Übergriff	
14. bis 17. Doppelseite	Glossar	

5.3. Beschreibung des Arbeitsprozesses

5.3.1. Terminplanung

KW	Datum	Arbeitsschritte
31 41	28. 7.14 – 12.10.14	Literaturrecherche, Literaturstudium, Ausarbeitung der Disposition
42	19.10.14	Abgabe der Disposition
44	30.10.14	Besprechung der Disposition
41 48	6.10.14 – 22. 2.15	Theorieteil des Projektberichtes erarbeiten Produktideen entwickeln, Finanzierung für Illustrationen aufgleisen
49 11	1.12.14 – 15.2.15	Arbeitsprozess im Projektbericht festhalten Theorieteil überarbeiten und fertig stellen
3 11	12.1.15– 15.3.15	Entwickeln des Produkts, Entwürfe der Illustrationen in Auftrag geben Sitzungen Produktplanung
11 13	9.3.15 – 29.3.15	Entwickeln der Interviews für die Evaluation
13 16	23.3.15 – 7.5.15	Durchführung der Interviews
17 23	20.4.15 – 7.6.15	Auswertung der Interviews
17 23	20.4.15 – 28.5.15	Fertigstellen des Projektberichtes, Evaluation, Ausblick
24	28.5.15 – 4.6.15	Layout, Korrekturen, Schlussredaktion und Druck Fertigstellen der Doppelseiten
25	11.6.15	Abgabe der Masterarbeit

5.3.2. Protokoll

Phase 1

Im Rahmen des Themenfindungsprozess finden Gespräche mit Markus Wyss und Irene Eckerli statt. Die Möglichkeiten, sich mit dem Thema „Sexuelle Aufklärung für schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche zu befassen, sind vielfältig. Ende des Schuljahres geben wir die Skizze der Masterarbeit, die wir bewusst offen formulieren, ab. Auch nach der Besprechung stehen die Entwicklung einer Unterrichtsreihe oder von Materialien zuhanden von Fachpersonen und Eltern zur Diskussion. Aufgrund von unseren Erfahrungen aus dem Schulalltag entscheiden wir uns schlussendlich für eine dritte Variante: Wir möchten den Kindern und Jugendlichen direkt Material zur Verfügung stellen und zwar in Form einer ohne fremde Hilfe zugänglichen Broschüre.

Phase 2

Ende August besprechen wir anlässlich eines Besuches der Fachstelle „Lust und Frust“ unser Thema mit der Sexualpädagogin Cornelia Maissen. Sie stellt uns verschiedenste Aufklärungsbücher im deutschsprachigen Raum für eine Sichtung zur Verfügung. Danach entwickeln wir Beurteilungskriterien um die bereits bestehende Aufklärungsliteratur in Bezug auf Eignung für unsere Zielgruppe zu bewerten. Parallel dazu findet auf verschiedenen Kanälen die Literaturrecherche für den Theorieteil statt. Wir erstellen eine erste Struktur für den Projektbericht und schliessen Mitte Oktober die Disposition der Masterarbeit ab.

Phase 3

In der dritten Phase der Entwicklung unserer Arbeit steht das Studium von geeigneter Literatur im Zentrum. Nach der Erstellung von Zusammenfassungen von Artikeln und Büchern, besprechen wir die detaillierte Struktur der ersten zu schreibenden Kapiteln und teilen die schriftliche Arbeit auf. Parallel dazu entwickeln wir erste Produktideen: Wie soll die Broschüre aufgebaut werden? Wie grafisch gestaltet? Sollen die Informationen in eine Geschichte eingebettet werden? Welche Schlüsselwörter müssen zwingend vorkommen? In welcher Form (grafisch und inhaltlich) soll eine Binnendifferenzierung stattfinden?

Mitte November besprechen wir unsere Disposition mit Markus Wyss und Irene Eckerli und nehmen entsprechende Anpassungen an der Struktur und am Inhalt vor. Von beiden Fachpersonen erhalten wir weitere Literaturvorschläge. Weitere Recherchen folgen in der ETH-Bibliothek und an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Phase 4

Anfangs Januar 2015 treffen wir uns mit der Illustratorin Anna Sommer. Wir kennen das breite Spektrum ihrer Arbeiten aus verschiedenen Medien und halten ihren Stil für sehr geeignet zur Begleitung unserer Texte. Ihr Werk zeichnet sich durch sehr konkrete und klare Darstellungen aus, die sie mit filigraner Papierschnitt-Technik erschafft. Wir stellen ihr unsere Ideen für den möglichen Inhalt unserer Broschüre vor. Sie zeigt sich sehr interessiert an einer Zusammenarbeit und hat auch

zeitliche Kapazitäten für die Erstellung der Illustrationen. Wir verbleiben so, dass wir ihr die Themen unserer Broschüre zuschicken und sie sich davon zwei Bereiche auswählt, zu denen sie je eine Illustration anfertigen wird. Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit nimmt allmählich Formen an und verschafft uns einen grossen Motivationsschub!

Noch am selben Tag gleisen wir die Finanzierung der Illustrationen und des professionellen Layouts auf. Diesen Prozess beschreiben wir im Kapitel 5.5.

Bereits Ende Dezember 2014 erscheint im Merian-Verlag das Buch „Gehörlose und schwerhörige Schüler unterrichten“ von Manfred Hintermair, Harry Knoors und Marc Marschark, von dem wir uns wertvolle Inputs bezüglich der sprachlichen, kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung von schwerhörigen und gehörlosen Kindern und Jugendlichen erhoffen. Zusammen mit der bisher gelesenen Literatur zum Thema bearbeiten wir das entsprechende Kapitel in unserem Theorieteil.

Parallel zur Verfassung des Theorieteils erarbeiten wir die Textinhalte unserer Broschüre. Beim Ausformulieren der einzelnen Textseiten müssen laufend Anpassungen an die Seiteneinteilungen gemacht werden. Zum Beispiel stellen wir fest, dass einige Doppelseiten zu viel Inhalt aufweisen und auf zwei Doppelseiten aufgeteilt werden müssen.

Mitte Januar besuchen wir die Elterntagung zum Thema sexuelle Gesundheit, welche vom Zentrum für Gehör und Sprache für Eltern von gehörlosen und schwerhörigen Kindern angeboten wird. Inhaltlich bieten uns die Referate und Workshops zwar keine neuen Erkenntnisse. Jedoch zeigt uns die Veranstaltung erneut den Handlungsbedarf für unser Produkt. Im Austausch mit den Eltern wird deutlich, wie bedeutsam die Thematik für die Eltern und ihre Kinder ist. Viele Eltern bekunden Interesse an unserem Produkt, was uns motiviert nach Abgabe der Masterarbeit die Broschüre weiter auszuarbeiten und die Publizierung des Produktes anzustreben.

Phase 5

Während einer dreitägigen Retraite gelingt es uns, den Theorieteil fertig zu stellen. Das Herzstück stellt aus unserer Sicht das Kapitel 4.1. „Schlussfolgerungen aus der Theorie“ dar, in dem wir Erkenntnisse aus der Theorie mit didaktischen Prinzipien für den Unterricht mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen verknüpfen. Noch einmal wird die Relevanz des Produkts klar ersichtlich und der Handlungsbedarf belegt. Für uns ist dies auch aus theoretischer Sicht ein Indiz, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Dieser Ansicht ist glücklicherweise auch Markus Wyss, mit dem wir den Theorieteil kurze Zeit später besprechen. Er hat nur kleine Anmerkungen anzubringen, eine grosse Erleichterung stellt sich ein. Die enge Zusammenarbeit mit konstanter Überarbeitung der Themengliederung, dem häufigen Gegenlesen und regelmässigen Sachdiskussionen scheint sich gelohnt zu haben.

Aus den bestehenden Inhaltsangaben (siehe unter 5.3.2.) und den bereits getexteten Seiten der Broschüre wählt Anna Sommer die Themen für die beiden Illustrationen aus und startet die Umsetzung. Sie möchte bewusst sexuell explizite Themen visualisieren, nämlich „Selbstbefriedigung“ und „Petting“. Sie argumentiert, dass es für die Evaluation wichtig sei, zu sehen, wie solche Kapitel optisch umgesetzt werden. Mitte März haben wir die Möglichkeit, im Atelier von Anna Sommer die angefertigten Bilder zu betrachten. Die Subtilität und gleichzeitige Klarheit der filigranen Darstellungen begeistern uns und wir sind überzeugt, dass die beiden Themen in Bezug auf die grafischen Anforderungen ideal umgesetzt wurden. Ebenfalls an dieser Sitzung anwesend ist unsere Grafikerin Nadine Spengler. Gemeinsam besprechen wir die übrige Gestaltung der beiden Doppelseiten, die wir mit dem Projektbericht abgeben. Verschiedene Ideen für die grafische und drucktechnische Umsetzung werden entwickelt. Für alle Beteiligten scheint es immer klarer, dass wir es nicht nur bei diesen Seiten belassen wollen. Immer mehr steht bei allen Überlegungen das Produkt als Ganzes im Zentrum.

Phase 6

Nach der Fertigstellung des Theorieteils erarbeiten wir im Kapitel 5 die konkrete Umsetzung des Produktes und texten parallel zur Entstehung der Bilder gemeinsam den detaillierten Inhalt der Broschüre. Durch die Erkenntnisse, die wir im Theorieteil erlangt haben und die Sichtung der bereits bestehenden Aufklärungsliteratur haben wir eine klare Vorstellung, welche Kapitel wir wie verfassen wollen und wie der Text beschaffen sein muss. Zusätzlich entschliessen wir uns, wichtige Begriffe im Text grafisch hervorzuheben und diese in einem angehängten Glossar kurz zu beschreiben.

Als erste Leserin des schriftlichen Inhalts unserer Broschüre gibt uns Irene Eckerli in der Rolle als fachliche Beraterin Ende März eine detaillierte Rückmeldung auf den Text. Ihr Feedback fällt durchwegs positiv aus. Die angeregten Änderungen lassen wir im Anschluss in das Produkt einfließen.

Für unser Produkt einen Namen zu finden, gestaltet sich als schwieriges Unterfangen. Wortspiele wie „gehörig verliebt“ kommen ebenso wenig in Frage wie lange, komplizierte Titel. Schliesslich scheint die Lösung in den Namen der Protagonistin und des Protagonisten sowie in einem erklärenden Untertitel zu bestehen: „Ben und Emma. Eine Informationsbroschüre für die sexuelle Aufklärung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen“.

Phase 7

Die mit Markus Wyss vereinbarte Form für die Produktabgabe der Masterarbeit ist anfangs April vollendet: Zwei vollständig fertig gelayoutete und bebilderte Doppelseiten mit Klappen sowie der vollständige Text der Broschüre liegen für die Evaluation vor. Mit Cornelia Maissen, Sexualpädagogin der Fachstelle Lust und Frust und Lilo Ochsner, audiopädagogische Beraterin vom audiopädagogischen Dienst Zürich führen wir je ein Expertinneninterview durch. Beide geben uns wertvolle Rückmeldungen, die wir auswerten und im Kapitel 7 im Hinblick auf das angestrebte Endprodukt diskutieren.

Ausserdem legen wir die beiden Doppelseiten je einer Schülerin aus der Integration, Separation und Teilintegration vor und lassen sie kurze Statements dazu abgeben. Auch diese fallen vorwiegend positiv aus und werden ebenfalls ausgewertet und diskutiert (siehe Kapitel 7).

Phase 8

Mit allen ausgewerteten Meinungen, Aussagen und Anregungen der Fachpersonen und Jugendlichen ist die finale Phase unserer Masterarbeit erreicht. Die breitgefächerten Aspekte machen die Diskussion über das erarbeitete Produkt spannend. Nach dem Auswerten und Diskutieren der Rückmeldungen können die Ergebnisse im Ausblick festgehalten werden.

Der Projektbericht muss nun nochmals genau durchgelesen und geprüft werden. Die Änderungen werden eingefügt und das Layout für den Druck nochmals überarbeitet. Die schriftliche Arbeit, bestehend aus dem Projektbericht und dem Anhang, übergeben wir für den Druck dem Studentenladen. Anschliessend werden die beiden Doppelseiten für die Abgabe ausgedruckt und in einem Prototyp der Broschüre eingefügt. In dieser Form kann die Masterthese an unseren Mentor und den Experten verschickt werden. Zusätzlich senden wir die Arbeit auf einer CD an das Sekretariat der Hochschule für Heilpädagogik. Unsere Masterarbeit ist abgeschlossen.

5.4. Finanzierung von Illustrationen und Layout

Um zu zeigen, wie wir uns die fertige Informationsbroschüre optisch vorstellen, liessen wir zwei Doppelseiten der Broschüre mit Bild und Text ausarbeiten. Für die Zeichnungen engagierten wir die renommierte und mehrfach preisgekrönte Illustratorin Anna Sommer (www.annasommer.ch). Ebenso sollten die beiden Doppelseiten professionell gelayoutet sein. In Nadine Spengler, Myriam Spenglers Schwester, fanden wir die ideale Person für diese Arbeit. Nach verschiedenen brancheninternen Abklärungen legten wir für die beiden Illustrationen und das Layout ein Budget von 1500 Franken fest.

Bald einmal entstand die Idee, diesen Betrag durch Crowdfundig im Internet zu generieren. Bei dieser Art der Finanzierung wird auf der Internetseite von 100days des Anbieters Ronorp das Projekt und die dahinterstehenden Personen vorgestellt. (siehe Projektlink: <http://www.100-days.net/de/projekt/illustrationen>). Anschliessend wird der Link zur Plattform im sozialen Netz möglichst weit gestreut und um finanzielle Unterstützung gebeten.

Als Dankeschön für eine Spende dienen verschiedene sogenannte Goodies, zu denen bei unserem Projekt je nach Betrag ein Postkartenset, ein signiertes SJW-Heft oder ein signiertes Buch von Anna Sommer zählten. Diese Goodies rechneten wir in unsere Ausgaben ein und setzten einen benötigten Betrag von 1700 Franken fest. Innert einhundert Tagen musste dann der entsprechende Betrag zusammen kommen. Bereits nach drei Tagen hatten wir rund 40% der 1700 Franken beisammen, allerdings stockte darauf der Spendenfluss ein wenig. In den weiteren Tagen gelingt es, das Projekt in unserer privaten und beruflichen Kontakten bekannt zu machen. Bereits nach knapp drei Wochen, und diversen positiven, ermutigenden Reaktionen hatten wir den benötigten Betrag dank 23 Spenderinnen und Spendern zusammen und konnten die Goodies bereits kurz darauf verschicken.

6. Evaluation

Für die Evaluation führen wir zwei Expertinneninterviews durch, in denen für die fachliche Beurteilung neben den zwei gestalteten Doppelseiten auch der ganze Textinhalt der Aufklärungsbroschüre vorgelegt wird. Zudem soll aber auch die Meinung von drei Vertreterinnen der Zielgruppe aufgenommen werden. Die Jugendlichen beurteilen dafür nur die zwei illustrierten Doppelseiten.

Das Kapitel enthält die tabellarische Auswertung der beiden Interviews und der Aussagen der Jugendlichen. Die ausführlichen Aussagen der Interviews sowie die Vorlagen für die Befragungen befinden sich in den Anhängen 2-8.

6.1. Experteninterviews

Der gesamte Textinhalt der Broschüre und die beiden illustrierten Seiten werden, wie eingangs erwähnt, durch zwei Expertinneninterviews evaluiert. Im Zentrum stehen Fragen zu folgenden Bereichen, welche von den Beurteilungskriterien aus Kapitel 4.2. abgeleitet wurden:

- Inhalt
- Themenumfang
- Verständlichkeit der Sprache
- Bildsprache
- Anschaulichkeit
- Thematisierung von Gefühlen
- fachliche Richtigkeit
- Einbezug der Thematik Gehörlosigkeit/Schwerhörigkeit

Als Expertinnen haben wir bewusst zwei Personen aus verschiedenen Fachbereichen ausgewählt. Zum einen ist dies Cornelia Maissen, Sexualpädagogin von der Fachstelle Lust und Frust in Zürich. Von ihr erhoffen wir uns wertvolle Rückmeldungen zur sachlichen Richtigkeit und zum Aspekt der sexuellen Aufklärung. Zum anderen ist dies Lilo Ochsner audiopädagogische Beraterin vom Audiopädagogischen Dienst Zürich. Bei ihr als Fachperson aus der Schwerhörigen- und Gehörlosenpädagogik liegt der Fokus auf der Eignung für die Zielgruppe und dem Einbezug der Thematik Gehörlosigkeit/Schwerhörigkeit.

6.2. Auswertung der Interviews

Beurteilungskriterien	Cornelia Maissen Sexualpädagogin	Lilo Ochsner Audiopädagogin
Textumfang Elementarisierung, Erfassen von Zusammenhängen, Prägnanz	<ul style="list-style-type: none"> - reduziert - für Jugendliche, die wenig lesen passend 	<ul style="list-style-type: none"> - zwei Ausführungen der Texte - weitere Informationen unter der Klappe - genau auf den Punkt gebracht
Schwierigkeitsgrad des Textes Elementarisierung, Erfassen von Zusammenhängen, Prägnanz	<ul style="list-style-type: none"> - Sprache verständlich, einfach, sec - Sprache ist pädagogisch geführt mit Tipps in Du-Form - die Binnendifferenzierung des Textes ist nicht aufgefallen, grundsätzlich aber gut 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprache klar, einfach - genau erklärt - auf LeserInnen mit kleinem Wortschatz zugeschnitten - viele Fachwörter sind vorhanden - Abschnitte sind wichtig für leseschwache Jugendliche - Binnendifferenzierung des Textes war nicht klar ersichtlich
Behandelte Themen Lebensweltbezug, Redundanz	<ul style="list-style-type: none"> - passend für die Zielgruppe - Themen sind eingeschränkt - viele wichtige Sachen erwähnt - gute Verknüpfung der Informationen und der Geschichte - szenenartige Geschichte, dient dem Aufnehmen der Themen - Idealvorstellung hinterfragen (Sex ist schön) - Vielfalt vergrößern - Wissensvermittlung steht im Vordergrund - Einstieg mit Grenzen und Übergriff überdenken 	<ul style="list-style-type: none"> - gute Auswahl der Themen - in der Rahmengeschichte fehlt der Abschluss - Sexuelle Aufklärung verbunden mit dem Pärchen
Themenumfang Elementarisierung, Prägnanz	<ul style="list-style-type: none"> - auf wenigen Seiten das Wichtigste angeleuchtet - man könnte auf Zusatzmaterial verweisen für eine Vertiefung 	<ul style="list-style-type: none"> - das Allerwichtigste wird gesagt
Altersgruppe Lebensweltbezug	<ul style="list-style-type: none"> - bei hörenden Jugendlichen Ende Mittelstufe bis Anfang Oberstufe - Text für hörende 15 Jährige zu einfach 	<ul style="list-style-type: none"> - ungefähr ab 12 Jahre oder je nach Entwicklung und Interesse

Thematisierung von Gefühlen Lebensweltbezug	<ul style="list-style-type: none"> - Gefühle sind mit den biologisch technischen Informationen verknüpft - Gefühle spielen nur am Rand eine Rolle - allgemein schwierig sprachlich und grafisch umzusetzen 	<ul style="list-style-type: none"> - liebevolle Aufklärung anhand der Szenen mit dem Pärchen - kommen an vielen Stellen zum Ausdruck - führt zu dem liebevollen Gesamteindruck
Bildsprache Anschaulichkeit, Elementarisierung, Erfassen von Zusammenhängen, Prägnanz	<ul style="list-style-type: none"> - nicht zu viel auf einem Bild - gute Reduktion - Gestaltung der Körper ok - sehr reine Körper, zwei weisse Jugendliche - Farbe zu auffällig bei der Brust - Sinn der Piktogramme nicht klar 	<ul style="list-style-type: none"> - normale Menschen - die Frau wirkt nicht freundlich - klare Piktogramme
Grafische Umsetzung Anschaulichkeit, Elementarisierung, Erfassen von Zusammenhängen, Prägnanz	<ul style="list-style-type: none"> - Text sehr einheitlich - könnte für Jugendliche anderes gestaltet sein (Sprechblasen, Kästchen) 	<ul style="list-style-type: none"> - hervorgehobene Begriffe sind wichtig - Schriftgrösse nicht zu gross wählen für Jugendliche - Schriftfarbe rot nicht gut leserlich
Thematisierung von Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit Lebensweltbezug		<ul style="list-style-type: none"> - zu wenig vorhanden - in weiteren Situationen thematisieren oder allenfalls ganz weglassen, je nach Zielgruppe

6.3. Rückmeldungen von drei ausgewählten Jugendlichen

Für die Evaluation war es uns wichtig, auch noch die Meinung von den Jugendlichen mit ein zu beziehen. Dafür haben wir drei junge Frauen unserer Zielgruppe ausgewählt. Durch die Thematik der ersten Seite haben wir uns bewusst für junge Frauen entschieden. Zusätzliche haben wir darauf geachtet, dass diese aus verschiedenen schulischen Settings kommen. So haben wir je eine Person aus der Integration (Schülerin I.N., 15 Jahre alt), aus einer Teilintegration (Schülerin S.M., 14 Jahre alt) und aus einer separativen Schulungsform (Schülerin S.A., 14 Jahre alt) ausgewählt.

Die drei jungen Frauen betrachten und beurteilen nur die zwei fertig ausgearbeiteten Doppelseiten und nicht den ganzen Text der Aufklärungsbroschüre. Anschliessend beantworten sie unsere Fragen in einem mündlichen Interview.

Die Vorlagen der Rückmeldungen sowie die durchgeführten Rückmeldungen befinden sich im Anhang 5 bis 8.

6.4. Auswertung der Rückmeldungen

6.4.1. Emma im Badezimmer, Thema Selbstbefriedigung

Was gefällt dir am Bild? Was gefällt dir nicht?		
I.N. - Inhalt des Themas gefällt nicht	S.A. - schöne Gestaltung, schöner Raum - zu direkte, deutliche Darstellung	S.M. - Technik Papierschnitt gefällt - Gesichtsausdruck gut dargestellt - Körperfarbe zu weiss

Findest du das Bild schön?		
I.N. - kein Kommentar	S.A. - eher nicht schön	S.M. - nicht schön

Welche Information kannst du aus dem Bild herauslesen?		
I.N. - keine Aussage	S.A. - Frau macht Selbstbefriedigung	S.M. - positives Gefühl der Frau

Weckt das Bild dein Interesse zu diesem Thema?		
I.N. - eher nicht	S.A. - eher nicht	S.M. - eher nicht

Hast du alle Wörter beim einfacheren Text verstanden?		
I.N. - Klitoris und Schamlippen nicht verstanden - nach dem Lesen klar	S.A. - Klitoris, Selbstbefriedigung und Schamlippen zuerst unklar - nach dem Lesen klar	S.M. - Orgasmus nicht verstanden - nach dem Lesen klar

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?		
I.N. - Selbstbefriedigung als positives Erlebnis - viele Menschen tun es - Menschen sind verschieden	S.A. - Selbstbefriedigung kann zum Orgasmus führen	S.M. - Selbstbefriedigung als positives Erlebnis - kann zum Orgasmus führen

Hast du alle Wörter beim schwierigen Text verstanden?		
I.N. - Uterus, nach dem Lesen klar	S.A. - Kitzler: Zusammenhang mit kitzeln nachgefragt - Masturbation, Uterus und Vulva, nach dem Lesen klar	S.M. - alles verstanden

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?		
I.N. - keine Aussage	S.A. - Bedeutung einiger Wörter, zum Beispiel Vagina	S.M. - Erklärung Gebärmutter - Fachwort für Selbstbefriedigung

Beurteilung der Klarheit		
I.N. - eher klar	S.A. - eher klar	S.M. - eher klar

Beurteilung Nutzen		
I.N. - eher hilfreich	S.A. - eher hilfreich	S.M. - eher nicht hilfreich

Hast du nach dem Lesen dieser Seite noch Fragen zu diesem Unterthema?		
I.N. - Ist es nicht schöner mit einem Mann Sex zu haben, als mit sich selber?	S.A. - Machen das alle Frauen? - Dieses Thema habe ich nicht gerne, das ist mir zu persönlich. - Was bedeuten die kleinen Bilder? - Warum hat es da eine Feder?	S.M. - Nein

6.4.2. Emma und Ben im Schlafzimmer, Thema Petting

Was gefällt dir am Bild? Was gefällt dir nicht?		
I.N. - Inhalt des Bildes gefällt nicht - Bewusstsein für die Wichtigkeit des Themas ist da	S.A. - Darstellung der Körperstellung wird als seltsam empfunden - liebevoller Gesichtsausdruck gefällt	S.M. - Darstellung der Körperstellung gefällt nicht - Gesichtsausdruck der Frau abweisend

Findest du das Bild schön?		
I.N. - eher schön	S.A. - eher schön	S.M. - nicht schön

Welche Information kannst du aus dem Bild herauslesen?		
I.N. - Berührungen mit Gefühl - Augenkontakt - Sie ziehen sich aus	S.A. - Verliebtsein der beiden - Lust auf Berührung	S.M. - Sie ziehen sich aus

Weckt das Bild dein Interesse zu diesem Thema?		
I.N. - eher ja - Begründung: kann viel lernen trotz Abneigung	S.A. - eher ja	S.M. - eher nicht - Begründung: hält sich mit 14 Jahren zu jung für Petting

Hast du alle Wörter beim einfacheren Text verstanden?		
I.N. - Erregung nicht	S.A. - ja	S.M. - ja

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?		
I.N. - Es braucht Mut Wünsche und Grenzen anzusprechen - Bedeutung von Petting und Lust	S.A. - Beide finden es spannend und möchten sich mehr berühren und küssen	S.M. - Wissen über Respekt und gegenseitige Wünsche - Es braucht Mut um über diese Wünsche zu sprechen

Hast du alle Wörter beim schwierigen Text verstanden?		
I.N. - ja	S.A. - erogene Zonen nicht ganz klar	S.M. - den letzten Satz nicht verstanden - beim 2. Mal Lesen verstanden

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?		
I.N. - Beschreibung von erogenen Zonen - Verschiedenheit der Menschen - Beziehungen schaffen Vertrautheit	S.A. - Bedeutung Petting	S.M. - der Begriff Petting - Beschreibung von erogenen Zonen - Beziehungen schaffen Vertrautheit

Beurteilung der Klarheit		
I.N. - sehr klar	S.A. - sehr klar	S.M. - sehr klar - äussert Bedürfnis nach vertiefter Begriffserklärung

Beurteilung Nutzen		
I.N. - eher hilfreich	S.A. - sehr hilfreich	S.M. - eher nicht hilfreich -Thema schon behandelt

Hast du nach dem Lesen dieser Seite noch Fragen zu diesem Unterthema?		
I.N. - Wird man schwanger nur beim Sex oder auch sonst?	S.A. - Was bedeutet erogene Zonen genau?	S.M. - nein

6.4.3. Zusammenfassende Frage im Hinblick auf die ganze Broschüre

Hättest du Interesse an der ganzen Broschüre?		
I.N. - Zu Hause könnte ich sie nicht lesen, weil meine Eltern mich bestrafen würden - Ich würde sie nur in der audiopädagogischen Förderung lesen	S.A. - Ja, ich bin interessiert an der Geschichte über den Mann und die Frau - Ich würde gerne mehr Informationen bekommen - Die Seite über die Selbstbefriedigung interessiert mich nicht - Es ist wichtig die Begriffe zu kennen	S.M. - Ich weiss schon viel über das Thema - Ich würde es zusätzlich lesen, um mehr Informationen zu erhalten - Ich habe zu Hause ein Buch zum Thema - Ich kann mit meinen Eltern über Aufklärung sprechen

7. Diskussion

Zwei ausführliche Expertinneninterviews, Rückmeldungen von drei Schülerinnen und unsere eigenen Einsichten und Erfahrungen bei der Entwicklung des Produkts bilden die Grundlage für dieses Kapitel. Anhand der Diskussion und der Interpretation der Befragungsergebnisse sollen die Stärken des Produkts herausgearbeitet und das Verbesserungspotential aufgezeigt werden. Dafür wenden wir dieselben Kriterien an, unter denen wir in Kapitel 4.2.1. bereits bestehende Aufklärungsliteratur untersucht haben. Vorgängig müssen an dieser Stelle die verschiedenen Perspektiven hervorgehoben werden, unter denen die beiden Expertinnen das Produkt beurteilen: Cornelia Maissen argumentiert als Sexualpädagogin aufgrund ihrer Erfahrungen mit hörenden Jugendlichen der Oberstufe. Dadurch beantwortet sie einige Fragen im Hinblick auf eine andere Zielgruppe. Ihre Statements waren vor allem auf fachlicher Ebene enorm wertvoll. Lilo Ochsner hingegen konnte uns durch ihre Selbstbetroffenheit einige wichtige Inputs liefern, welche explizit auf die Zielgruppe anzuwenden sind. Zur Durchführung sollen hier noch folgende Informationen erwähnt werden: Die Expertinnen beurteilten den gesamten Text der Broschüre und die Bilder separat, die Umsetzung mit dem Text unter der Klappe war dadurch zu wenig klar ersichtlich. Die Jugendlichen hatten nicht den ganzen Broschürentext zur Verfügung, sondern nur die beiden ausgearbeiteten Doppelseiten. Insofern waren keine genauen Aussagen zum Glossar, zu den Hauptpersonen oder zur Rahmengeschichte generell möglich. Der Einstieg über das Kapitel Selbstbefriedigung erwies sich als nicht geeignet: Die Intimität dieses in Wort und Bild expliziten Themas stellte für die Schülerinnen eine Überforderung dar.

7.1. Interpretationen zu Umfang und Schwierigkeitsgrad des Textes

Sowohl im Bezug auf den Umfang wie auch auf den Schwierigkeitsgrad der Texte sind die Aussagen der Befragten vorwiegend positiv zu werten. Das Ziel der Einfachheit wurde mit den kurzen Texten erreicht. Die Sprache wird als klar und verständlich und dadurch für die Zielgruppe der schwerhörigen und gehörlosen Kinder und Jugendlichen als sehr geeignet empfunden. Auch mit einem eingeschränkten Wortschatz kann der Inhalt der Seiten verstanden werden, zusätzlich wird es begrüsst, dass eventuell unbekannte Fachwörter im Text erläutert oder im Glossar erklärt sind. Alle drei Schülerinnen erfassten die essentiellen Informationen in beiden Texten, konnten sie in eigenen Worten zusammenfassen und verwendeten dabei neu gelernte Begriffe. Sie beurteilten die gelesenen Seiten als klar bis sehr klar verständlich.

Die angestrebte Binnendifferenzierung wurde nicht erreicht, zu wenig unterscheiden sich die beiden Texte auf den jeweiligen Doppelseiten. Eher wurde der zweite Text als Erweiterung der Informationen auf der ersten Seite wahrgenommen.

Verbesserungspotential

Die Verdeutlichung der Binnendifferenzierung könnte sicherlich verbessert werden, indem der erste Text in noch einfacherer Sprache oder der zweite Text anspruchsvoller geschrieben wird.

Ebenfalls könnten weiterführende Links auf den jeweiligen Seiten auf weiteres Material zur vertieften Wissenserweiterung hinweisen.

Allgemein ist zu diskutieren, ob das endgültige Produkt sich, wie ursprünglich geplant, ausschliesslich an schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche richten soll, oder ob es Sinn macht, die Einfachheit der Texte zu nutzen und die Broschüre allen leseschwachen Kindern und Jugendlichen zugänglich zu machen.

7.2. Interpretationen zum Themenumfang und den behandelten Themen

Im Gespräch mit den beiden Fachpersonen wird der direkte und offene Umgang mit der Thematik der sexuellen Aufklärung positiv herausgehoben. Angesichts der enormen Bandbreite des Themas und der Tatsache, dass wichtige Aspekte wie die Schwangerschaft oder der weibliche Zyklus weggelassen wurden, würden die wichtigsten Fakten erwähnt und dabei auch heikle Themen wie sexuelle Übergriffe angesprochen. Die Rahmengeschichte erlebten beide Expertinnen zwar als stilistisches aber wenig zentrales Mittel zur Verknüpfung der Informationen. Der Fokus liegt eindeutig auf der Wissensvermittlung.

Die Ausrichtung auf das Schöne und Erstrebenswerte im Zusammenhang mit sexuellen Erfahrungen wird einerseits positiv erwähnt, andererseits jedoch als nicht unbedingt realitätsnah bemängelt. Durch die Vielfalt individueller Wahrnehmungen entstehen daraus unterschiedliche Meinungen und Haltungen. Für uns ist es sehr hilfreich, diese wahrzunehmen, gegeneinander abzuwägen und daraus für uns stimmige Entscheidungen zu fällen.

Die drei befragten Mädchen sind sich der Bedeutung des Themas der sexuellen Aufklärung sehr bewusst. Obwohl die Beurteilung des Nutzens unterschiedlich ausfällt, weil teilweise schon Wissen vorhanden ist oder gewisse Teilbereiche als zu intim taxiert werden, ist das Interesse am ganzen Thema gross. Allerdings hat bereits die Betrachtung von nur zwei Seiten teilweise erhebliche Wissenslücken aufgezeigt. Die Schülerinnen mussten nachfragen, kannten basale Begriffe nicht, stellten andererseits aber auch weiterführende Fragen, aus denen sich interessante Gespräche ergaben. Trotz des unterschiedlichen Vorwissens und verschiedener familiärer und kultureller Hintergründe sind alle interessiert an der Broschüre und äusserten sich dezidiert zur Wichtigkeit, sich Wissen zu sexuellen Themen anzueignen.

Verbesserungspotential

Für die endgültige Fassung des Produkts ist eine detaillierte Überprüfung der fachlichen Richtigkeit des Textes und des Glossars unabdingbar. Ausserdem ist zu überlegen, ob die Texte noch wertefreier sein könnten und so noch mehr von der pädagogischen Führung wegstämmen, insbesondere den Tipps an die Jugendlichen gilt es Beachtung zu schenken.

Ebenso ist die Sprache der SMS zu überdenken: Um die akkurate Jugendsprache abzubilden, müssten dafür Jugendliche befragt werden.

Auch muss die Reihenfolge, der Umfang der einzelnen Themen sowie die eigentliche „Philosophie“ der Broschüre überarbeitet werden: Ist der Einstieg in die Broschüre mit dem Thema Übergriff sinnvoll? Müsste dem Thema Homosexualität mehr Raum geboten werden? Welche ideologischen Standpunkte gilt es zu vertreten? Inwiefern müsste der Vielfalt an Möglichkeiten, Sexualität auszuleben, Rechnung getragen werden? Wie geht die Geschichte mit Ben und Emma weiter? Kann ein anderer Schluss eingefügt werden? Welche Ziele werden mit dem Einfügen von verschiedenen Links verfolgt? Viele Antworten auf die zu stellenden Fragen würden den Rahmen des endgültig zu produzierenden Heftes sprengen. Dennoch erachten wir es als sehr fruchtbar, uns diese Fragen im Kapitel 8 zu stellen und für uns die passenden Antworten zu finden.

7.3. Interpretationen zur Altersgruppe

Die Sexualpädagogin Cornelia Maissen schätzt aufgrund von Bild und Text das passende Alter für die Broschüre bei 11-14 Jahren (Ende Mittelstufe bis anfangs Oberstufe) ein. Sie moniert, dass der Text zum Teil sehr einfach geschrieben sei und sich daher für diese Altersgruppe eigne. Ihre Einschätzungen basieren allerdings auf den Erfahrungen mit hörenden Jugendlichen, deren Entwicklungsalter sich gemäss unseren Literatur-Recherchen und den Erfahrungen in unserem Berufsalltag nicht unbedingt mit jenem von schwerhörigen und gehörlosen Jugendlichen deckt. Die audiopädagogische Beraterin Lilo Ochsner erachtet die Broschüre ab 12 Jahren nach oben offen als sinnvoll, oder ab jenem Zeitpunkt, ab welchem Interesse am Thema bekundet wird. Alle drei Schülerinnen haben im Gespräch klar formuliert, dass sie sich mit 14, resp. 15 Jahren noch zu jung fühlen für sexuelle Erfahrungen. Insofern denken wir, dass wir mit Sprache und Bild das Alter für unsere Zielgruppe getroffen haben.

7.4. Interpretationen zur Thematisierung von Gefühlen

Der Einbezug von Gefühlen in einer Broschüre zur Wissensvermittlung im Bereich der sexuellen Aufklärung kann positiv gewertet werden. Bei allen beurteilten, bestehenden Materialien wurden die Gefühle nur am Rande thematisiert oder ganz weggelassen. Obwohl auch beim entwickelten Produkt die Wissensvermittlung im Vordergrund steht, ist es gemäss der Rückmeldungen der beiden Expertinnen gelungen, die Gefühlswelt der Figuren an verschiedenen Stellen aufzugreifen und mit den biologisch-technischen Informationen zu verknüpfen. Dadurch entsteht ein liebevoller Gesamteindruck und die Broschüre hat keinen rein wissenschaftlichen Charakter.

Verbesserungspotential

Die Benennung der Gefühle muss sorgfältig eingesetzt und geprüft werden. Gefühle werden sehr individuell und vielseitig empfunden und sind daher schwierig in Worte zu fassen. Auch kann es sein, dass durch das Benennen von Gefühlen ein Idealzustand beschrieben wird, was wiederum bei den Jugendlichen Lesern und Leserinnen den Eindruck erwecken könnte, dass es für alle so erlebt werden sollte. Eventuell könnte der Einbezug der Gefühlswelt in der Broschüre noch verstärkt werden. Eine mögliche Form wäre es, Statements über Gefühle von Jugendlichen direkt in die Broschüre aufzunehmen. Allerdings wäre bei dieser Form zu prüfen, inwiefern sie zum Stil der Broschüre passen würde.

7.5. Interpretationen zu Bildsprache und grafischer Umsetzung

Die Aussagen zur Bildsprache zu interpretieren, gestaltet sich eher schwierig. Bilder werden sehr unterschiedlich wahrgenommen und beurteilt, was in den Interviews zum Teil zu gegensätzlichen Aussagen führte. Im Allgemeinen kann aber erwähnt werden, dass die Umsetzung von klaren, eindeutigen Bildern geglückt ist. Alle drei Schülerinnen konnten nur durch das Betrachten des Hauptbildes erste Informationen zur Thematik erkennen. Es gelingt demzufolge, durch das Bild die Thematik einzuführen und das Interesse für den Text zu wecken.

Eine reine Beurteilung der Gestaltung war den drei befragten Schülerinnen nicht möglich. Es war für die drei befragten Schülerinnen schwierig, das Bild losgelöst vom Inhalt zu betrachten. Die Beurteilung der Ästhetik des Bildes wird unserer Meinung nach durch diese Tatsache verfälscht. Dies erklärt auch die eher zurückhaltenden Reaktionen der Schülerinnen. Positiv zu werten sind die Aussagen zur Mimik der Hauptfiguren. Diese Aussagen zeigen, dass die Bilder ansprechend gestaltet sind und die Darstellungen von Emma und Ben Gefühle ausdrücken.

Die Bilder scheinen für gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche auch deshalb passend, weil sie eine übersichtliche Informationsmenge vermitteln. Sie sind nicht überladen und zeigen klar, worum es auf der Doppelseite geht. Auch die grafische Umsetzung der Texte ist bewusst einheitlich gehalten. Die Aufteilung des Textes in Abschnitte und die Hervorhebung der wichtigen Fachbegriffe dienen einer guten Lesbarkeit der Texte. Sie sind dadurch speziell auf schwächere Leser und Leserinnen abgestimmt.

Verbesserungspotential

Die Darstellungen der beiden Hauptfiguren mit ihren normalen Körpern wurden als gelungen beschrieben. Es ist jedoch zu überdenken, ob die Körper bewusst ganz rein, ohne Pickel oder anderen Mängel gezeigt werden sollen. Mögliche Probleme mit dem Aussehen und Unzufriedenheit mit dem Körper während der Pubertät werden somit nicht gezeigt. Einzelne Details in den Bildern könnten noch verändert werden. Da die Darstellung der gezeigten Szenen suggestive Informationen an die Jugendlichen weiter können. Somit muss sorgfältig geprüft werden, wie diese Situationen dargestellt sein sollen. Zum Beispiel ist im Pettingbild bei Ben eine Fokussierung auf Emmas Brüste zu sehen. Hier könnte man mit einer kleinen Änderung zeigen, dass Ben Emma auch an der Hüfte berühren möchte.

Für die Fertigstellung der ganzen Broschüre muss der Einsatz und die Form der ergänzenden Piktogramme unter der Klappe nochmals diskutiert werden. Zu diesen wurden gegensätzliche Aussagen gemacht, ihr Einsatz und Zweck sind noch zu wenig klar.

Bei der Gestaltung der Textseiten wurden die Leserlichkeit der gewählten Schrift, die Schriftgröße und die rote Farbe des erweiterten Textes durch die befragten Expertinnen in Frage gestellt. Die Textseiten werden bewusst schlicht und einheitlich gehalten. Mit dieser klaren Struktur wird für die gehörlosen und schwerhörigen Leser und Leserinnen die Broschüre übersichtlich und gut lesbar

gehalten. Auf jugendlich wirkende Elemente, wie zum Beispiel Sprechblasen oder eingefügte Kästchen, wird mit der selben Absicht verzichtet.

7.6. Interpretationen zur Thematisierung von Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit

Die geplante Broschüre ist in dieser Form etwas ganz Neues im deutschsprachigen Raum, weil sie speziell auf gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche ausgerichtet ist. Es ist auch das einzige Aufklärungsheft, welches bewusst von einer Hörbeeinträchtigung betroffene Hauptfiguren wählt, um die Identifikation mit den Lesern und Leserinnen zu ermöglichen. Obwohl die Themen reduziert und vereinfacht erklärt werden, vereint die Broschüre ein breites Themenspektrum und verbindet Aspekte wie Gefühlswelt, eigene und fremde Grenzen und Wissen über den Körper. Speziell durch die Verknüpfung dieser Bereiche ist es für die Zielgruppe besonders geeignet, weil dadurch das Verständnis für Zusammenhänge gefördert wird.

Verbesserungspotential

Die Thematisierung der Schwerhörigkeit muss im Endprodukt noch einen grösseren Stellenwert einnehmen. Zwar sieht man immer wieder die Hörhilfen der beiden Hauptfiguren und ihre Hörbehinderung wird bei der Einführung von Ben und Emma auch explizit erwähnt. Dies genügt jedoch noch nicht, um das Thema Schwerhörigkeit durchgehend wahrzunehmen. Es ist zu prüfen, an welchen Stellen weiter darauf eingegangen werden kann und welche Besonderheiten noch erwähnt werden könnten. In welcher Form dies umgesetzt werden könnte, wird im Kapitel 8 erläutert. Ben und Emma sind beide schwerhörig. Die Lebenswelt eines gebärdenden Jugendlichen wird demzufolge in der Broschüre nicht gezeigt. Wie und ob der Einbezug von gehörlosen, gebärdenden Jugendlichen möglich ist, muss noch geklärt werden. Ebenfalls im Kapitel 8 wird auf den Zugang für gehörlose Kinder und Jugendliche anhand einer Umsetzung der Inhalte in Gebärdensprache eingegangen.

7.7. Zielerreichung und Fazit

Abschliessend möchten wir nun die zu Beginn dieses Projektberichtes im Kapitel 2.2. formulierten Ziele für das Produkt aufnehmen und deren Erreichung diskutieren.

1. Ziel

Die Broschüre kann an Kinder und Jugendliche abgegeben werden mit dem Ziel, dass diese sich selbstständig wichtige Informationen und Zusammenhänge zum Thema sexuelle Aufklärung aneignen können. Der Wissenszuwachs soll erreicht werden, ohne dass ihnen eine aussenstehende Person den Inhalt erklären muss.

Erreichung

Dieses Ziel erachten wir als klar erreicht. Die gewählte Sprache ist einfach und klar, dabei werden viele Fachwörter erklärt. Somit ist eine Wissenserweiterung gewährleistet. Ebenso wurde die Eignung für die Zielgruppe bestätigt, die Befragten äusserten alle ein Interesse daran, die fertig gestellte Broschüre selbstständig zu lesen.

2. Ziel

Angesichts der vielfältigen Aspekte rund um das Thema „Sexuelle Aufklärung“ soll der Fokus auf die für schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche relevantesten Bereiche gelegt werden.

Die Themenauswahl wird im Kapitel 5.2. erläutert.

Erreichung

Auch dieses Ziel sehen wir weitgehend als erreicht an. Die elementarsten Aspekte sind behandelt, Expertinnen bescheinigen uns eine gute Auswahl aus diesem weitverzweigten Themengebiet.

Der Effekt der Verknüpfung verschiedener Bereiche durch eine Rahmengeschichte mit Jugendlichen mit einer Hörbehinderung konnte allerdings zu wenig beleuchtet werden.

3. Ziel

Die Broschüre soll in einfacher, klarer Sprache verfasst werden. Dabei werden bezüglich des Textumfangs zwei Abstufungen angestrebt: Basiswissen einerseits und erweitertes, vertieftes Wissen andererseits. Die Begründung für die besonderen sprachlichen Voraussetzungen schwerhöriger und gehörloser Kinder und Jugendlicher wird im Kapitel 3.3. erörtert. Auf die sprachliche Beschaffenheit der Broschüre wird im Kapitel 5.1. eingegangen.

Erreichung

Bei diesem Ziel stellen wir eine teilweise Zielerreichung fest. Die Einfachheit der Sprache wurde von den Fachleuten bestätigt. Eine Binnendifferenzierung in Bezug auf basales und weiterführendes Wissen konnte erreicht werden, in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad jedoch nicht.

4. Ziel

Die Texte der Broschüre werden pro Thema mit mindestens einer Illustration bebildert, deren Bildsprache klar und unmissverständlich sein soll. Die Sichtbarmachung von Hörhilfen erachten wir dabei als Pflicht, damit eine Identifikation vollumfänglich gewährleistet ist.

Erreichung

Die Zielerreichung ist geglückt. Die Illustratorin Anna Sommer hat unsere Vorstellungen der Bilder sehr professionell umgesetzt und mit ihrem Stil dafür gesorgt, dass die Illustrationen das jeweilige Thema klar und verständlich einleiten. Hörhilfen sind korrekt und realistisch dargestellt.

5. Ziel

Die Broschüre kann in Beratungssituationen und in Schulen direkt an die Jugendlichen abgegeben werden.

Erreichung

Auch die Wertung dieses Ziels fällt positiv aus. Sowohl die Jugendlichen wie auch die Erwachsenen können sich eine Abgabe in Beratung und Förderung sowie an verschiedenen Institutionen vorstellen.

Bereits während des ganzen Arbeitsprozesses an der Masterthese wurde der Bedarf nach einem Produkt, das die sexuelle Aufklärung für schwerhörige und gehörlose Jugendliche zum Inhalt hat, bestätigt. Dass nun auch die Rückmeldungen von Expertinnen und Jugendlichen weitgehend positiv

ausgefallen sind und die Broschüre somit auch in der Praxis Anklang findet, stellt für uns eine grosse Genugtuung dar.

Selbst wenn die Befragungen nur in einem kleinen Rahmen stattfanden und keinesfalls quantitativ gewertet werden können, ist abschliessend zu sagen, dass die Realisierung einer Broschüre zur sexuellen Aufklärung von schwerhörigen und gehörlosen Kindern und Jugendlichen sehr sinnvoll ist.

8. Ausblick

Die Vertiefung in das Thema der sexuellen Aufklärung von schwerhörigen und gehörlosen Kindern und Jugendlichen sowie die daraus resultierenden Ergebnisse in der Form des vorliegenden Projektberichts und des bereits ausgearbeiteten Produkts haben uns in verschiedener Hinsicht sehr geprägt. Durch das gegenseitige Gespräch, durch die Aneignung des theoretischen Hintergrunds sowie durch den Austausch mit Expertinnen und Jugendlichen sehen wir den Bedarf nach einer Broschüre für unsere Zielgruppe als erwiesen und möchten nach Abschluss der Masterthese die Realisierung und Produktion der Broschüre verfolgen. Dafür ist allerdings noch einige Vorarbeit nötig. Sicherlich ist eine erneute detaillierte Überarbeitung hinsichtlich der fachlichen Richtigkeit notwendig. Ebenso bedarf es einer inhaltlichen Überarbeitung, beispielsweise betreffend der ideologischen Standpunkte, der Reihenfolge und Gewichtung der einzelnen Themen, etc. Auf grafischer Ebene muss der Einsatz und Zweck der ergänzenden Piktogramme geklärt werden, ausserdem die weitere Gestaltung und Ausführung auf Layout-Ebene.

Für die weitere Finanzierung werden wir verschiedene Stiftungen anfragen. Die bereits bestehenden Doppelseiten können den Anfragen bereits beigelegt werden; die Stiftungen erhalten durch diese eine genaue Vorstellung des geplanten Produkts. Sobald die Finanzierung geklärt ist, können wir unserer Illustratorin Anna Sommer den Auftrag für die weiteren Bilder erteilen. Mit ihr und unserer Grafikerin Nadine Spengler werden wir die Endgestaltung des Produkts weiter entwickeln und alle Anregungen aus der Evaluation im Bereich Gestaltung einfließen lassen.

Wir haben uns trotz der Überlegungen im Kapitel 7.1. dazu entschieden, unser Produkt in erster Linie auf schwerhörige und gehörlose Kinder und Jugendliche auszurichten. Dies schliesst jedoch einen Einsatz für leseschwache Kinder und Jugendliche nicht aus.

Für das Endprodukt sehen wir es als unabdingbar an, die Thematik der Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit noch mehr einzubeziehen: Wie geht man mit Schamgefühlen bezüglich Hörhilfen um? Welche Orte mit wenigen Störgeräuschen eignen sich für Dates? Wie beeinflussen Hörhilfen die sexuellen Erfahrungen? Zur Beantwortung dieser Fragen sind Aussagen einer gehörlosen oder schwerhörigen Person sicher von grossem Nutzen. Diesen werden wir den Broschürentext für eine detaillierte Rückmeldung erneut vorlegen.

Da wir uns bewusst auf die aus unserer Sicht wichtigsten Teilaspekte der sexuellen Aufklärung beschränkt haben, mussten wir zwangsläufig viele interessante Bereiche weglassen. Ein Folgeprodukt wäre deshalb wünschenswert. Darin könnten zum einen einige Aspekte wie Schwangerschaft, Verhütung oder Homosexualität vertieft werden. Zum anderen könnte das Themenspektrum auch mit neuen Aspekten wie zum Beispiel sexuell übertragbaren Krankheiten oder ethischen Fragestellungen ergänzt werden.

Aus unserer Sicht ist es zudem notwendig, für gehörlose Kinder und Jugendliche einen Zugang zum Inhalt der Broschüre zu ermöglichen, welche die Texte durch das Lesen nicht vollständig verstehen können. Wir können uns vorstellen, eine Übersetzung der Texte in Gebärdensprache realisieren zu lassen. Das Ziel wäre, dass gehörlose Kinder und Jugendliche, welche die Gebärdensprache benutzen, diese Übersetzung ebenfalls selbstständig beiziehen können. Eine Umsetzung kommt in Form einer CD oder eines Links in Frage.

Wir erhoffen uns, die Realisierung des Endproduktes möglichst bald zu erreichen, um damit an die gehörlosen und schwerhörigen Kinder und Jugendlichen zu gelangen. Dabei stellen wir uns vor, unsere Broschüre über die audiopädagogischen Dienste und die verschiedenen Institutionen zu verbreiten. Wir freuen uns auf die weiteren Herausforderungen bei der Realisierung des Produkts und darauf „Ben und Emma - eine Broschüre für die sexuelle Aufklärung für gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche“ bald in den Händen zu halten.

9. Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Illustration Anna Sommer

Abbildung 1: Hintermair, M. (2008). Zur psychischen Entwicklung hörgeschädigter Kinder. Die Bedeutung von Sprache, Kognition und Emotion. *HörgeschädigtenPädagogik*, 4, 141.

Abbildung 2: Oerter, R. & Montada, L. (1998). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union

Abbildung 3: Bundesamt für Gesundheit BAG, Aidshilfe Schweiz (Hrsg.). (2007). Hey Girls. o.O.

Abbildung 4: Fagerström, G. & Hansson, G. (1989). *Peter, Ida und Minimum*. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag.

Abbildung 5: Van der Gathen, K. & Kuhl, A. (2014). *Klär mich auf. 101 echte Kinderfragen rund um ein aufregendes Thema*. Leipzig: Klett Kinderbuch.

Abbildung 6: Mixed pickles e.V. (Hrsg.). (2008). *Liebe, Lust und Stress. Eine Broschüre für Mädchen und junge Frauen in leichter Sprache, Teil 1 und 2*. Lübeck: mixed pickles e.V.

10. Literaturverzeichnis

- Allnock, D. (2010). Children and young people disclosing sexual abuse: An introduction to the research. Child Protection Research Department, NSPCC.
- Advocates for Youth (Hrsg.). (n. d.). Sex Education for Physically, Emotionally, and Mentally Challenged Youth. o. O.
- Averdijk, M. , Müller-Johnson, K. & Eisner, M. (2011). Sexuelle Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz, *Schlussbericht für die UBS Optimus Foundation*.
- Blattmann, S. & Mebes, M., (Hgi.). (2010). *Nur die Liebe fehlt...? Jugend zwischen Blümchensex und Hardcore. Sexuelle Bildung als Prävention*. Köln: Mebes & Noack.
- Bramley, S. (2007). Working with deaf people who have committed sexual offences against children: The need for an increased awareness. *Journal of Sexual Aggression*, 13:1, S. 59-69.
- Brownlie, E.B., Jabbar, A., Beitchmann, J., Vida, R. & Atkinson, L. (2007). Language Impairment and Sexual Assault of Girls and Women. Findings from a Community Sample. *Abnorm Child Psychol*, 35, S. 618-628.
- Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. (Hrsg.). (2009). *Sexualpädagogische Materialien für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.). (n. d.). *Über Sex reden. Ein Ratgeber für Eltern zur kindlichen Sexualentwicklung zwischen Einschulung und Pubertät*. Köln.
- Chandler, N. (2006). Guidelines on Children's Advocacy Center, Services for Children who are Deaf/Heard of hearing, Hartford, CT.
- Diller, G. & Graser, P. (2010). Entwicklung der Schriftsprachkompetenzen bei Kindern mit CI. *Hörgeschädigten Pädagogik*, 3, 106-115.
- Diller, G. & Graser, P. (2011). Entwicklung der Schriftsprachkompetenzen bei Kindern mit CI (Teil 2). *Hörgeschädigten Pädagogik*, 1, 12-21.
- Diller, G. & Graser, P. (2012). Entwicklung der Schriftsprachkompetenzen bei Kindern mit CI (Teil 3). *Hörgeschädigten Pädagogik*, 2, 50-62.

- Dietzel, A. (2004). *Gehörlos – sprachlos – missbraucht?! Eine Unterrichtsreihe für die präventive Arbeit mit hörgeschädigten Mädchen und Jungen*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Ding, H. (1993). *Vorlesungen zur Schwerhörigenpädagogik*. Heidelberg: Groos.
- Edwards, E., Vaughn, J., & Rotabi, K. (2005). Abuse Investigation and Treatment for Deaf and Hard of Hearing Children: Ethical practice. *The Social Policy Journal*, 4 (3/4), 53-67.
- Hintermair, M. (2008). Zur psychischen Entwicklung hörgeschädigter Kinder. Die Bedeutung von Sprache, Kognition und Emotion. *HörgeschädigtenPädagogik*, 4, 138-148.
- Hintermair, M., Sarimski, K. & Lang, M. (2013). Entwicklung von hörgeschädigten Kindern im Kontext familienorientierter Perspektiven. *HörgeschädigtenPädagogik*, 6, 234-245.
- Hintermair, M., Knoors, H. & Marschark, M. (2014a). *Gehörlose und schwerhörige Schüler unterrichten. Psychologische und entwicklungsbezogene Grundlagen*. Heidelberg: Median Verlag.
- Hintermair, M., Knoors, H. & Marschark, M. (2014b). Was wir über Lernprozesse gehörloser und schwerhöriger Kinder wissen: Überlegungen auf der Grundlage evidenzbasierter Forschungsergebnisse. *HörgeschädigtenPädagogik*, 1, 6-15.
- Hintermair, M. & Voit, H. (1990). *Bedeutung, Identität und Gehörlosigkeit*. Heidelberg: Groos.
- Iqbal, S., Dolan, M. & Monteiro, B. (2006). Characteristics of Deaf Sexual Offenders Referred to a Specialist Mental Health Unit in the UK. *Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 15:3, S. 494-510.
- Job, J. (2004) Factors Involved in the Ineffective Dissemination of Sexuality Information to Individuals Who Are Deaf or Hard of Hearing. *American Annals of the Deaf*, Volume 149 3, Summer 2004. P. 264-273.
- Klemenz, B. (2012). *Ressourcenorientierte Erziehung. Ein grundbedürfnisorientiertes und neurobiologisch gestütztes Erziehungsmodell* (2. überarbeitete und erweiterte Auflage). Tübingen: dgVz-Verlag.
- Kvam, M. H. (2002). Sexual Abuse of Deaf Children. A Retrospective Analysis of the Prevalence and Characteristics of Childhood Sexual Abuse among Deaf Adults in Norway. Available online 24 February 2004.

- LaBarre, A. (1998). Treatment of Sexually Abused Children Who are Deaf. *Sexuality and Disability*, 16:4, S. 321-324.
- Leonhardt, A. (1996). *Didaktik des Unterrichts für Gehörlose und Schwerhörige*. Berlin: Luchterhand.
- Leven, R. (2003). *Gehörlose und schwerhörige Menschen mit psychischen Störungen*. Hamburg: Verlag hörgeschädigte Kinder.
- Oerter, R. & Montada, L. (1998). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union
- Self Help for Hard of Hearing People (Hrsg.). (n. d.). *Sexuality and Intimacy with Hearing Loss*. o. O.
- International Planned Parenthood Federation (Hrsg.). Deutsche Version 2009. *Sexuelle Rechte: Eine IPPF-Erklärung*. o. O.
- Smeijers, A.S., Ens-Dokkum, M., van den Bogaerde, B. & Oudesluys-Murphy, AM. (2011). The approach to the deaf or hard-of-hearing paediatric patient. *Eur J Pediatr*, 170, S. 1359-1363.
- Toe, D. M. & Paatsch, L. E. (2010). The Communication Skills Used by Deaf Children and Their Hearing Peers in a Question-and-Answer-Game Context. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education* 15:3. S. 228-241.
- Trautmann, M. (2004). *Entwicklungsaufgaben im Bildungsgang. Studien zur Bildungsgangforschung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung (Hrsg.). (n. d.). *Lebenssituationen und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland*. o. O.
- Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.
- Wyss, M. (2012). Lesen und Kognition. *Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Dezember 2012*.

Lehrmittel und Aufklärungsliteratur

Axster, L. & Aebi, C. (2012). *Das machen? Projektwoche Sexualerziehung in der 4c*. Wien: D.E.A. Almhofer & Cie KG.

Baeye, K. (2008). *Das Jungenfragebuch. Was Jungs wissen wollen*. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag.

Baeye, K. (2008). *Das Mädchenfragebuch. Was Mädchen wissen wollen*. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag.

Bailey, J. (2008). *Sex, Zahnsparren und der andere Stress. Pubertät überstehen – so geht's!*. Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Bundesamt für Gesundheit BAG, Aidshilfe Schweiz (Hrsg.). (2007). *Hey Girls*. o.O.

Bundesamt für Gesundheit BAG, Aidshilfe Schweiz (Hrsg.). (2007). *Hey Jungs*. o.O.

Ehlers, C. (2009). *Sexualerziehung bei Jugendlichen mit körperlicher und geistiger Behinderung. Unterrichtsmaterialien*. Buxtehude: Persen Verlag

Elmer, C. & Fries, B. (n. d.). *Alles Liebe? Eine Geschichte über Freundschaft, Achtung und Gewalt*. Luzern: interact Verlag.

Fachstelle fabs (Hrsg.). (2007). *herz froh. Fragen und Antworten rund um Körper, Sex und Liebe*. Basel.

Fagerström, G. & Hansson, G. (1989). *Peter, Ida und Minimum*. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag.

Henning, A.-M. & Bremer Olszewski, T. (2012). *Make Love. Ein Aufklärungsbuch*. Berlin: Rogner-Bernhard.

Hirscher, P. (2011). *Das Buch für Mädchen. Alles über Freundschaft, Liebe und Sexualität*. München: Pattloch Verlag.

Hirscher, P. & Drews, G. (2011). *Das Buch für Jungen. Alles über Freundschaft, Liebe und Sexualität*. München: Pattloch Verlag.

Mittendrin e. V. & mixed pickles e. V. (Hrsg.). (2009). *James liebt...* Lübeck: mixed pickles e.V.

Mixed pickles e.V. (Hrsg.). (2008). *Liebe, Lust und Stress. Eine Broschüre für Mädchen und junge Frauen in leichter Sprache, Teil 1 und 2*. Lübeck: mixed pickles e.V.

Plüss, U. & Balli D. (2012). *Hotnights*. Bern: Schulverlag plus

Pro Familia-Landesverband Hessen (Hrsg.). (2006). *Julia ist eine Frau. Peter ist ein Mann*. Frankfurt: o.O.

Pro Familia-Landesverband Hessen (Hrsg.). (2006). *Julia und Peter entdecken ihre Lust*. Frankfurt: o.O.

Pro Familia-Landesverband Hessen (Hrsg.). (2006). *Julia und Peter werden ein Paar*. Frankfurt: o.O.

Schütz, E. E. & Kimmich, T. (2000). *Sexualität und Liebe. Praxis der Sexualpädagogik. Band I und II*. Weinfelden: Wolfau-Druck Rudolf Mühlemann.

Thor-Wiedemann, S. (2006). *Liebe, Sex & Co. Das Aufklärungsbuch für Jugendliche*. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag.

Van der Doef, S. (2012). *Wie ist das mit der Liebe? Fragen und Antworten zur Aufklärung für Kinder ab 9*. Bindlach: Loewe.

Van der Gathen, K. & Kuhl, A. (2014). *Klär mich auf. 101 echte Kinderfragen rund um ein aufregendes Thema*. Leipzig: Klett Kinderbuch.

Von Holleben, J. & Helm, A. (2013). *Kriegen das eigentlich alle? Die besten Antworten zum Erwachsenwerden*. Stuttgart/Wien: Gabriel Verlag.

Links

<http://audiopaedagogik-bern.ch>

<http://www.sgb-fss.ch>

<http://www2.hu-berlin.de/sexology/>

11. Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Text der Broschüre

Anhang 2: Vorlage Expertinneninterview

Anhang 3: Interview mit Cornelia Maissen, Sexualpädagogin

Anhang 4: Interview mit Lilo Ochsner, Audiopädagogin

Anhang 5: Vorlage Rückmeldungen Schülerinnen

Anhang 6: Rückmeldung Schülerin I.N.

Anhang 7: Rückmeldung Schülerin S.A.

Anhang 8: Rückmeldung Schülerin S.M.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Studienschwerpunkt Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose

Masterthese: Anhang

Ben und Emma

**Eine Informationsbroschüre für die sexuelle Aufklärung von
gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen**

Illustration: Anna Sommer

Eingereicht von: Jeannette Meier und Myriam Spengler
Zuständiger Mentor: Markus Wyss
Eingereicht am: 11.6.2015

Inhaltsverzeichnis

Anhang 1: Text der Broschüre.....	2
Anhang 2: Vorlage Expertinneninterviews	20
2.1. Vorlage Interview Cornelia Maissen	20
2.2. Vorlage Interview Lilo Ochsner	22
Anhang 3: Interview mit Cornelia Maissen	24
Anhang 4: Interview mit Lilo Ochsner.....	27
Anhang 5: Vorlage Rückmeldung Schülerinnen	31
Anhang 6: Rückmeldung Schülerin I.N.....	33
Anhang 7: Rückmeldung Schülerin S.A.....	36
Anhang 8: Rückmeldung Schülerin S.M.	39

Anhang 1: Text der Broschüre

Ben und Emma

Eine Broschüre für die sexuelle Aufklärung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern und Jugendlichen

1. Doppelseite

Grundinformation	Vertiefung
<p>Emma ist schwerhörig. Sie trägt zwei Hörgeräte.</p> <p>Emma ist manchmal gerne alleine in ihrem Zimmer. Dies ist ihr privater Raum.</p> <p>Jeder Mensch hat das Recht auf seinen persönlichen Bereich.</p> <p>Den persönlichen Bereich nennt man auch Intimsphäre.</p> <p>Es gibt auch intime Dinge, die ein Mensch allein machen möchte, zum Beispiel auf die Toilette gehen, duschen, sich umziehen, sich selber streicheln...</p> <p>Intime Berührungen kannst du mit einem Menschen machen, den du gut kennst und sehr gerne hast.</p> <p>Intime Körperstellen dürfen nur die Menschen anfassen, denen du es erlaubst.</p> <p>Mach nur was du magst. Du kannst immer „Nein“ sagen!</p> <p>Intime Körperstellen zeigst du nicht im öffentlichen Raum und auch nicht im Internet.</p> <p>Verschicke keine Bilder von intimen Körperstellen! Auch dann nicht, wenn dein Freund oder eine andere Person dich darum bitte!.</p>	<p>Achte auf deinen persönlichen Bereich.</p> <p>Wenn du „Nein“ sagst, muss dein Gegenüber deine Grenzen akzeptieren.</p> <p>Achte auch darauf, dass du die Grenzen von Anderen kennst und akzeptierst.</p> <p>Wenn diese Grenzen nicht akzeptiert werden, nennt man dies sexueller Übergriff oder sexueller Missbrauch.</p> <p>Intime Bilder sind Bilder von deinen intimen Körperstellen. Also Nacktbilder von deinen Brüsten oder Geschlechtsorganen. Wenn du diese Bilder verschickst oder ins Internet stellst, nennt man dies Sexting.</p> <p>Diese Bilder werden auch pornografische Bilder genannt.</p> <p>Du machst dich strafbar, wenn du intime Bilder von dir oder von anderen weiter schickst.</p> <p>Andere könnten es im Internet veröffentlichen oder an weitere Personen schicken.</p>

2. Doppelseite

Grundinformation	Vertiefung
<p>Auch Ben ist schwerhörig, er trägt ein CI (Cochlea Implantat).</p> <p>Ben trifft sich mit seinen Freunden vor dem Schulhaus. Er ist gerne mit ihnen draussen unterwegs. Solche Orte zählen zum öffentlichen Raum. Dazu gehören zum Beispiel die Schule, das Tram, das Einkaufszentrum, das Hallenbad...</p> <p>Der öffentliche Raum ist das Gegenteil des privaten Raums. Intime Körperstellen zeigst du nicht im öffentlichen Raum.</p> <p>Ben und seine Freunde sind zwischen 14 und 16 Jahre alt.</p> <p>Ungefähr im Alter von 11 bis 16 Jahren kommst du in die Pubertät. Es ist die Zeit zwischen Kindheit und Erwachsensein.</p> <p>Die Pubertät beginnt bei den Mädchen meist früher als bei den Jungen.</p> <p>In der Pubertät verändert sich dein Körper stark und du erlebst viele verschiedene Gefühle.</p> <p>Manchmal bist du dann vielleicht traurig, unzufrieden oder unsicher und gleich darauf wieder sehr glücklich und aufgeregt. Dies nennt man Stimmungsschwankungen.</p> <p>In dieser Zeit sind Kontakte zu deinen gleichaltrigen Freunden und Freundinnen und ihre Meinungen sehr wichtig.</p>	<p>In der Pubertät beginnt der Körper Geschlechtshormone herzustellen.</p> <p>Hormone sind Stoffe, welche im Körper gebildet und über das Blut transportiert werden.</p> <p>Sie regeln das Wachstum, die Verdauung, die richtige Temperatur und sogar die Gefühle.</p> <p>Die Hormone lösen verschiedene Veränderungen aus:</p> <p>Bei den Mädchen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wachstum der Brüste und Geschlechtsorgane- Wachstum der Schambehaarung- Die Periode (Menstruation) setzt ein- vermehrte Schweißproduktion- unreine Haut, Pickel <p>Bei den Jungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wachstum von Penis und Hoden- Wachstum der Schambehaarung- Der Stimmbruch setzt ein- vermehrte Schweißproduktion- unreine Haut, Pickel- erster Samenerguss <p>Die Veränderungen in der Pubertät setzen nicht bei allen gleichzeitig ein und dauern mehrere Jahre.</p>

3. Doppelseite

Grundinformation	Vertiefung
<p>Emma kennt ihren Körper schon gut.</p> <p>Manchmal streichelt sie sich an ihren Brüsten und an ihrer Klitoris zwischen ihren Schamlippen. Dies ist ein sehr schönes Gefühl und ganz normal.</p> <p>Dieses Streicheln wird Selbstbefriedigung genannt. Mit Selbstbefriedigung kannst du einen Orgasmus erleben.</p> <p>Wie jemand den Orgasmus erlebt, ist ganz unterschiedlich.</p> <p>Weil viele den Orgasmus als das schönste Gefühl empfinden, heisst der Orgasmus auch Höhepunkt.</p> <p>Besonders empfindlich für Berührungen sind die Brüste, Schamlippen und die Klitoris.</p> <p>Wie sexuelle Lust empfunden wird, ist bei allen Menschen verschieden.</p>	<p>Die Scheide wird auch Vagina genannt. Sie führt bis zur Gebärmutter.</p> <p>Die Klitoris ist eine sehr empfindliche Stelle. Sie wird durch Berühren stärker durchblutet und dadurch etwas grösser.</p> <p>Alles was zum weiblichen Geschlechtsorgan gehört nennt man die Vulva: Schamlippen, Kitzler, Scheideneingang und Scheide.</p> <p>Viele Frauen erleben sexuelle Befriedigung durch Berührungen an der Klitoris.</p> <p>Das Fachwort für Selbstbefriedigung lautet Masturbation. Sich selber befriedigen heisst darum masturbieren.</p> <p>Die Gebärmutter heisst auch Uterus. In der Gebärmutter entwickelt sich bei der Schwangerschaft das Baby.</p>

4. Doppelseite

Grundinformation	Vertiefung
<p>Jeder Körper ist einzigartig, auch die Geschlechtsorgane sehen bei jedem Menschen anders aus.</p> <p>Von Nahem sehen die Geschlechtsorgane so aus.</p> <p>innere und äussere Schamlippen Klitoris Harnröhre</p> <p>Einige Geschlechtsorgane der Frau sind im Innern des Körpers:</p> <p>Gebärmutter Scheide Eierstock Eileiter Harnblase Harnröhre</p>	<p>In den Eierstöcken sind schon von Geburt eines Mädchens alle Eizellen vorhanden.</p> <p>Jeden Monat kommt eine reife Eizelle aus einem Eierstock (=Eisprung) und geht durch den Eileiter in die Gebärmutter.</p> <p>Dort kann die Eizelle von einer Samenzelle befruchtet werden, wenn die Frau mit einem Mann Sex hat.</p> <p>Befruchtung bedeutet, dass eine Samenzelle in eine Eizelle dringt. So beginnt eine Schwangerschaft.</p> <p>Wenn die Eizelle nicht befruchtet wird, wird sie mit Blut aus dem Körper geschwemmt.</p> <p>Diese Blutung heisst Periode oder Menstruation.</p> <p>Nach ungefähr 28 Tagen ist der Zyklus abgeschlossen und eine neue Eizelle reift in den Eierstöcken.</p>

5. Doppelseite

Grundinformation	Vertiefung
<p>Ben ist zufrieden mit seinem Körper. Er streichelt sich auch gerne. Viele Menschen tun dies gerne.</p> <p>Wenn er Selbstbefriedigung macht, streichelt und berührt er seinen Penis und seine Hoden. Der Penis wird dabei steif und hart. Ben bekommt eine Erektion.</p> <p>Beim Orgasmus kommt es bei den Männern zu einem Samenerguss. Eine weisse Flüssigkeit kommt dann aus dem Penis.</p> <p>Manchmal geschieht dies auch in der Nacht, ohne dass Ben sich selber befriedigt. Auch während eines Traums kann es zu einem Samenerguss kommen. Dies nennt man „einen feuchten Traum“.</p>	<p>Eine Erektion entsteht durch die sexuelle Erregung eines Mannes.</p> <p>Für die Erektion gibt es verschiedene Begriffe: Steifen, Ständer, Latte ...</p> <p>Die Schwellkörper im Penis füllen sich dabei mit Blut. So wird der Penis grösser und hart.</p> <p>Der Samenerguss wird auch Ejakulation genannt. Bei der Ejakulation spritzt Sperma aus dem Penis.</p> <p>Das Sperma setzt sich aus den Samenzellen (Spermien) und der Samenflüssigkeit zusammen.</p>

6. Doppelseite

Grundinformation	Vertiefung
<p>Jeder Körper ist einzigartig, auch die Geschlechtsorgane sehen bei jedem Menschen anders aus.</p> <p>Von Nahem sehen die Geschlechtsorgane so aus.</p> <p>Vorhaut Eichel Hoden Nebenhoden Harnröhre Harnblase Samenleiter</p>	<p>In den Hoden reifen die Samenzellen (Spermien). Die reifen Samenzellen werden in den Nebenhoden aufbewahrt.</p> <p>Bei einem Samenerguss gelangen die Samenzellen aus den Nebenhoden über den Samenleiter in die Harnröhre. Zusammen mit der Samenflüssigkeit werden sie dann aus dem Penis gespritzt.</p> <p>Die Vorhaut schützt die empfindliche Eichel.</p> <p>Es gibt Jungen und Männer, denen die Vorhaut mit einer Operation entfernt wurde. Dies nennt man Beschneidung. Sie kann medizinische oder kulturelle Gründe haben.</p> <p>Beim Waschen des Penis musst du die Vorhaut zurück schieben.</p>

7. Doppelseite

Grundinformation	Vertiefung
<p>Emma und Ben kennen sich aus dem Schulhaus. Emma gefällt Ben sehr. Er wird immer ganz aufgeregt, wenn er sie sieht.</p> <p>Emma gefällt Ben auch sehr.</p> <p>Ben möchte Emma gerne mal alleine treffen. Darum schickt er ihr eine SMS.</p> <p>„Liebe Emma! Treffen wir uns morgen nach der Schule? Ben“</p> <p>„Ja gerne! Um 16 Uhr unten beim See?“ Emma</p> <p>Beim Spazieren halten sich Emma und Ben an den Händen. Es ist sehr schön sich zu berühren.</p> <p>Emma fühlt sich zum ersten Mal richtig verliebt.</p> <p>Ben ist ganz aufgeregt und es fühlt sich sehr gut an, Emma so nahe zu sein.</p> <p>Ben und Emma möchten sich möglichst bald wieder sehen.</p> <p>Sie haben sich beide ineinander verliebt!</p>	<p>Die Liebe ist ein sehr starkes Gefühl. Wenn du verliebt bist, kannst du oft an gar nichts anderes denken, als an das Mädchen oder den Jungen.</p> <p>Ein grosses Glück ist es, wenn beide dieses Verliebtsein empfinden. So kann eine Liebesbeziehung entstehen.</p> <p>Es fühlen jedoch nicht immer beide dasselbe füreinander. Wenn deine Liebe nicht erwidert wird, ist das traurig und du fühlst dich unglücklich. Dann hast du Liebeskummer.</p>

8. Doppelseite

Grundinformation	Vertiefung
<p>Emma und Ben spüren, dass sie sich noch mehr berühren möchten.</p> <p>Sie haben Lust sich zu küssen. Es ist für beide ein wunderschönes Gefühl!</p> <p>Die sexuelle Lust zu spüren ist sehr aufregend. Dieses Gefühl heisst auch sexuelle Erregung.</p> <p>Ben und Emma finden es sehr spannend sich zu umarmen, zu berühren und sich zu streicheln. Sie zeigen und sagen einander, was sie schön finden.</p> <p>Wenn Ben eine Berührung nicht möchte, sagt er Stopp. Wenn Emma eine Berührung nicht gefällt, sagt sie Nein.</p> <p>Beide respektieren die Grenzen und machen nur was beide möchten.</p> <p>Es braucht manchmal Mut zu sagen, was dir gefällt und was nicht.</p> <p>Mit Üben wird das Streicheln immer schöner und aufregender.</p>	<p>Petting bedeutet, dass man durch Streicheln und Anfassen sexuelle Lust erlebt. Durch Petting kann es zu einem Orgasmus kommen.</p> <p>Berührungen können an vielen verschiedenen Stellen am Körper schöne Gefühle und sexuelle Lust auslösen. Diese Stellen werden erogene Zonen genannt.</p> <p>Dazu gehören die Geschlechtsorgane, Ohrläppchen, der Hals, die Brüste, Hände und Füße und vieles mehr...</p> <p>Was als besonders schön empfunden wird, ist von Mensch zu Mensch verschieden.</p> <p>In einer Beziehung lernt man sich gegenseitig kennen und weiss, was der Partner oder die Partnerin mag.</p>

9. Doppelseite

<p>Emma bespricht ihre spannenden Erfahrungen mit ihrer besten Freundin Julia.</p> <p>Julia ist in ein anderes Mädchen verliebt. Sie ist lesbisch.</p> <p>Es gibt auch Jungen, die sich in Jungen verlieben. Das nennt man schwul.</p> <p>Julia weiss nicht, wie sie sich verhalten soll. Sie ist unsicher und traurig. Sie hat Liebeskummer. Julia hat auch Angst, dass das andere Mädchen nicht in sie verliebt ist.</p> <p>Die beiden Freundinnen Emma und Julia können über alles sprechen. Sie sind beste Freundinnen und vertrauen sich.</p> <p>Wenn du Probleme hast und traurig bist, fühlst du dich alleine und siehst keine Lösung.</p> <p>Es tut gut, sich mit einem Freund oder einer Freundin auszutauschen.</p>	<p>Der Fachbegriff für schwul und lesbisch ist homosexuell. Dies heisst, dass man sich sexuell für das gleiche Geschlecht interessiert.</p> <p>Heterosexuell zu sein, bedeutet, dass man sich für das andere Geschlecht interessiert.</p> <p>Wenn man sich von beiden Geschlechtern angezogen fühlt und sexuelle Beziehungen mit beiden Geschlechtern führt, nennt man dies bisexuell.</p> <p>Einige Jugendliche wissen noch nicht genau, für welches Geschlecht sie sich interessieren. Darum machen sie sexuelle Erfahrungen mit Jungen und Mädchen.</p>
---	---

10. Doppelseite

Grundinformation	Vertiefung
<p>Ben und Emma sind nun schon länger ein Paar.</p> <p>Beide haben Lust miteinander zu schlafen. Dies nennt man Geschlechtsverkehr oder miteinander Sex machen.</p> <p>Geschlechtsverkehr bedeutet, dass der Mann seinen Penis in die Scheide der Frau stösst.</p> <p>Wenn beide Lust haben, ist der Penis hart und die Scheide ist feucht. Nur wenn beide erregt sind, ist es schön Sex zu machen.</p> <p>Wie beim Petting machen Ben und Emma auch beim Sex nur was beide wollen.</p> <p>Es ist wichtig, dass du sagst, wenn dir etwas wehtut oder nicht gefällt. Oder wenn du gar keinen Sex willst.</p> <p>Beim Sex können beide durch die Bewegungen und Reibungen einen Orgasmus erleben. Dies muss aber nicht immer so sein. Hauptsache es ist für beide wunderschön!</p> <p>Ben und Emma haben ein Kondom gekauft. Das Kondom schützt vor sexuellen Krankheiten und vor einer Schwangerschaft. Immer wenn Sperma in die Scheide kommt kann die Frau oder das Mädchen schwanger werden, auch beim ersten Mal!</p> <p>Das Kondom muss vor dem Eindringen in die Scheide über den steifen Penis gestülpt werden.</p>	<p>Neben dem Kondom gibt es noch andere Verhütungsmittel.</p> <p>Verhütungsmittel sollen eine ungewollte Schwangerschaft verhindern. Für junge Frauen sind diese Verhütungsmittel verbreitet: Pille, Hormonstäbchen, Hormonpflaster</p> <p>Weitere Verhütungsmittel sind zum Beispiel: Kupferspirale, Hormonspirale, Verhütungsring, Diaphragma</p> <p>Das Kondom schützt zusätzlich vor sexuellen Krankheiten wie zum Beispiel AIDS oder Hepatitis. Deshalb ist es bei Jugendlichen das häufigste Verhütungsmittel.</p> <p>Beim Sex kann man seinen Partner auch oral befriedigen. Das bedeutet, dass der Penis oder die Klitoris mit dem Mund stimuliert wird.</p> <p>Oralsex beim Mann wird auch „blasen“ oder „Blowjob“ genannt.</p> <p>Oralsex muss nicht zu den sexuellen Erfahrungen zählen. Auch hier ist es wichtig, dass beide sagen, was sie möchten und was nicht.</p>

11. Doppelseite

Beratungsseite:

Wenn doch etwas passiert? Was kannst du tun wenn...

... du dich mit einer sexuell übertragbaren Krankheit angesteckt hast?

Hast du nach einem sexuellen Kontakt Beschwerden wie Jucken, Rötungen, Ausschlag, Ausfluss aus der Scheide oder dem Penis?

Dann wende dich unbedingt an eine Ärztin oder einen Arzt!

Du kannst auch eine Freundin oder einen Freund mitnehmen, wenn für dich das Hören oder die Kommunikation schwierig sind.

Die Mädchen gehen zu einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt.

Die Jungen gehen zu ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin.

Hast du noch keinen Vertrauensarzt oder noch keine Frauenärztin?

Im Internet findest du ein Verzeichnis für die ganze Schweiz unter www.doktor.ch

12. Doppelseite

Beratungsseite:

Wenn doch etwas passiert? Was kannst du tun wenn...

... das Verhüten nicht geklappt hat?

Hast du vergessen zu verhüten? Oder ist beim Sex das Kondom geplatzt oder abgerutscht?

Was raten Fachleute (für das Endprodukt mit Cornelia Maissen, Sexualpädagogin, klären)

... du ungewollt schwanger geworden bist?

Was raten Fachleute (für das Endprodukt mit Cornelia Maissen, Sexualpädagogin, klären)

13. Doppelseite

Beratungsseite:

Wenn doch etwas passiert? Was kannst du tun wenn...

... du einen sexuellen Übergriff erlebt hast

Fühlst du dich von jemandem sexuell bedrängt? Wurdest du zu einer sexuellen Handlung gezwungen? Hast du eine unangenehme sexuelle Erfahrung erlebt?

Was raten Fachleute (für das Endprodukt mit Cornelia Maissen, Sexualpädagogin, klären)

sprich mit jemandem darüber, wende dich an eine Beratungsstelle...

www.castagna.ch

Beratungs- und Informationsstelle für sexuell ausgebeutete Kinder, weibliche Jugendliche und in der Kindheit ausgebeutete Frauen.

www.lantana-bern.ch

Fachstelle Opferhilfe bei sexueller Gewalt

www.limita-zh.ch

Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung

14. Doppelseite bis 18. Doppelseite

Glossar:

AIDS: Dies ist die Abkürzung für eine tödliche Krankheit, die durch das HI-Virus verursacht wird. Es wird hauptsächlich durch Geschlechtsverkehr übertragen, wenn kein Kondom getragen wird.

die **Befruchtung:** Wenn die Samenzelle des Mannes mit der Eizelle der Frau verschmilzt. So beginnt eine Schwangerschaft.

die **Beschneidung:** Kürzung oder Entfernung der Vorhaut am Penis

bisexuell: Wenn eine Frau oder ein Mann sich in beide Geschlechter verlieben kann. Als Kurzform wird auch „bi“ verwendet.

der **Blowjob:** ein anderer Ausdruck für die sexuelle Befriedigung mit dem Mund.

die **Brust, die Brüste:** Sie zählen zu den weiblichen Geschlechtsmerkmalen. Es gibt grosse, kleine, runde oder spitze Brüste, keine ist wie die andere.

Cochlea Implantate, CI: Eine Hörhilfe. Es besteht aus einem Empfänger, einem Mikrofon, einem Sender, einem Sprachprozessor und einem Elektrodendraht. Dieser wird direkt in die Hörschnecke mit einer Operation eingesetzt.

das **Diaphragma:** ein Verhütungsmittel, damit eine Frau nicht schwanger wird. Das Diaphragma ist eine Kappe aus Gummi und wird vor dem Sex in die Scheide der Frau gelegt.

die **Eichel:** Sie befindet sich an der Penisspitze und ist sehr sensibel für Berührungen.

die **Eileiter:** Diese zwei kleinen Schläuche befinden sich im Bauch der Frau. Darin werden die Eizellen der Frau mit den Samenzellen des Mannes befruchtet. Die Eileiter sind die Verbindungen zwischen Eierstöcken und Gebärmutter.

der **Eierstock:** Die Eierstöcke gehören zu den weiblichen Geschlechtsorganen. Jede Frau hat zwei davon, sie befinden sich im Bauch der Frau. Darin sind die Eizellen.

die **Eizelle:** Jeden Monat löst sich im Körper der Frau eine Eizelle vom Eierstock und wandert durch den Eileiter. Wenn die Eizelle dort auf eine Samenzelle von einem Mann trifft, kann es zu einer Befruchtung kommen.

die **Ejakulation:** Wenn beim Mann das Sperma aus dem Penis spritzt. Ein anderes Wort dafür ist Samenerguss.

die **Erektion:** steifer Penis

die **erogene Zonen:** Stellen am Körper des Menschen, die Lust auf Sex machen, wenn sie berührt werden.

die **Gebärmutter:** Sie ist ein Teil der weiblichen Geschlechtsorgane und liegt im Bauch des Mädchens oder der Frau. Dort legt sich die befruchtete Eizelle hinein. In der Gebärmutter entwickelt sich daraus das Baby.

die **Geschlechtshormone:** Sie werden im Körper gebildet, wenn ein Mädchen oder ein Junge in die Pubertät kommen. Sie machen, dass sich der Körper verändert. Sie helfen, dass beim Mädchen zum Beispiel die Brüste wachsen, beim Jungen zum Beispiel die Hoden.

das **Geschlechtsorgan:** Zu ihnen gehören bei der Frau die Scheide, die Gebärmutter, die Eierstöcke und die Eileiter. Die Geschlechtsorgane des Mannes heissen Penis und Hoden. Geschlechtsorgane werden auch Genitalien genannt.

der **Geschlechtsverkehr**: ein anderes Wort für Sex machen, Liebe machen, miteinander ins Bett gehen. Beim Geschlechtsverkehr zwischen einem Mann und einer Frau stösst der Penis des Mannes in die Scheide der Frau.

Gynäkologe/Gynäkologin: Frauenarzt oder Frauenärztin. Diese Fachärzte sind auf die weiblichen Geschlechtsorgane und die Schwangerschaft spezialisiert.

die **Harnblase**: In diesem kleinen Sack im Körper sammelt sich der Urin an.

der **Harnleiter**: ein anderes Wort für Harnröhre.

die **Harnröhre**: Durch die Harnröhre wird der Urin beim Pinkeln von der Harnblase aus dem Körper geleitet.

heterosexuell: Heterosexuelle Menschen sind am anderen Geschlecht interessiert. Heterosexuelle Frauen verlieben sich nur in Männer und heterosexuelle Männer verlieben sich nur in Frauen.

die **Hepatitis**: Diese Krankheit führt zu einer Entzündung der Leber und wird durch ein Virus übertragen. Das Virus der Hepatitis B und C wird über Körperflüssigkeiten, also auch beim Sex übertragen.

der **Hoden**, die **Hoden**: männliches Geschlechtsorgan. In den beiden Hoden werden Spermien gebildet. Andere Begriffe dafür sind Eier, Sack, Nüsse usw.

homosexuell: Homosexuelle Menschen sind am gleichen Geschlecht interessiert. Ein homosexueller Mann verliebt sich nur in Männer und eine homosexuelle Frau verliebt sich nur in Frauen.

das **Hormon**, die **Hormone**: Sie lösen unter anderem Entwicklungen im Körper aus, zum Beispiel Bartwuchs oder Wachstum der Brüste.

die **Hormonspritze**: eine Verhütungsmethode. Durch das Spritzen von speziellen Hormonen wird der Eisprung der Frau für drei Monate verhindert. Somit kann die Frau nicht schwanger werden. Hormonelle Verhütungsmittel können unerwünschte Nebenwirkungen auslösen.

das **Hormonstäbchen**: eine Verhütungsmethode. Ein Stäbchen wird unter die Haut am Oberarm eingesetzt. Es gibt Hormone ab und verhindert drei Jahre lang den Eisprung. Somit kann die Frau nicht schwanger werden. Hormonelle Verhütungsmittel können unerwünschte Nebenwirkungen auslösen.

das **Hormonpflaster**: eine Verhütungsmethode. Das Pflaster gibt Hormone ab und verhindert für einen Monat den Eisprung. Man klebt drei Pflaster in drei Wochen auf die Haut. Somit kann die Frau nicht schwanger werden. Hormonelle Verhütungsmittel können unerwünschte Nebenwirkungen auslösen.

intim: sehr nahe und vertraut. Der Intimbereich betrifft den Bereich der Geschlechtsorgane.

die **Intimsphäre**: Innerste, persönliche Gedanken und Gefühle. Zur Intimsphäre gehört auch der Sexualbereich.

die **Klitoris**: Diese Stelle der Scheide liegt zwischen den Schamlippen und wird auch Kitzler genannt. Die Klitoris ist besonders empfindsam für sexuelle Reize.

das **Kondom**: Gummihülle, welche beim Sex über den steifen Penis gestülpt wird. Das Kondom verhindert das Übertragen von sexuellen Krankheiten und eine Schwangerschaft. Die Spermien werden beim Samenerguss vom Kondom aufgefangen und gelangen nicht in die Scheide der Frau.

lesbisch: ein Wort für homosexuelle Frauen. Das sind Frauen, welche sich nur in Frauen verlieben.

der **Liebeskummer**: trauriges Gefühl, wenn die Liebe nicht erwidert wird, also nicht gegenseitig ist. Wenn man unglücklich verliebt ist.

die **Masturbation**: Selbstbefriedigung. Über den Penis oder die Klitoris reiben oder streicheln, weil es ein schönes Gefühl ist. Andere Worte für masturbieren sind onanieren, wichsen, sich einen runter holen usw.

die **Menstruation**: Monatsblutung. Wenn die Eizelle nicht befruchtet wird, wird sie mit Blut und Schleim durch die Scheide aus dem Körper geschafft. Andere Worte dafür sind Periode oder Regel.

die **Nebenhoden**: Darin befinden sich die reifen Samenzellen. Die Nebenhoden liegen im Hodensack.

der **öffentliche Raum**: Das Gegenteil vom privaten Raum, Orte, die für alle Menschen zugänglich sind. Zum Beispiel Schulen, Verkehrsmittel, Bahnhöfe, Einkaufszentren, etc.

oral: zum Mund gehörend

der **Oralsex**: Das Streicheln und Liebkosen des Penis oder der Klitoris mit dem Mund und der Zunge.

der **Orgasmus**: Wird auch der Höhepunkt beim Geschlechtsverkehr genannt. Das schönste Gefühl beim Sex.

der **Penis**: Das ist das männliche Geschlechtsteil. Andere Wörter dafür sind Pimmel, Schwanz, Glied, usw.

die **Periode**: Ein anderes Wort für Menstruation, Monatsblutung oder Regel. Wenn die Eizelle nicht befruchtet wird, wird sie mit Blut und Schleim durch die Scheide aus dem Körper geschafft.

der **persönliche Bereich**: Das ist ein Ort, der nur dir allein gehört. Der persönliche Bereich kann ein Raum sein, dein Körper, ein Schrank, etc. Alle Kinder und Jugendlichen sollten einen persönlichen Bereich haben.

das **Petting**: Darunter versteht man Berührungen am ganzen Körper, die sexuelle Lust erregen. Der Geschlechtsverkehr gehört nicht zum Petting.

der **Pickel**: Eine kleine Entzündung der Haut. Pickel treten meist zum ersten Mal in der Pubertät auf, wenn sich der Körper durch die Geschlechtshormone verändert.

die **Pille**: Ein Verhütungsmittel. Die Hormonpillen verhindern den Eisprung. Sie müssen während drei Wochen jeden Tag eingenommen werden, damit die Frau nicht schwanger wird. Hormonelle Verhütungsmittel können unerwünschte Nebenwirkungen auslösen.

die **Pornografie**: Wenn Geschlechtsverkehr oder andere sexuelle Handlungen in einem Film oder auf einem Bild gezeigt werden. Dabei spielen Gefühle und die Beziehungen zwischen den Beteiligten keine Rolle. Pornografie kann grob oder aufdringlich wirken und ein schlechtes Gefühl machen. Für Kinder ist es darum nicht gut, sie zu sehen. In manchen Ländern ist sie verboten.

pornografische Bilder: Das sind Bilder, auf denen Geschlechtsverkehr oder die Geschlechtsteile von Männern und Frauen gezeigt werden. Dabei spielen Gefühle und die Beziehungen zwischen den Beteiligten keine Rolle. Die Bilder haben das Ziel sexuell zu erregen.

der **private Raum**: Darunter versteht man das Gegenteil vom öffentlichen Raum, zum Beispiel ein Zimmer oder Wohnung.

die **Pubertät**: Die Zeit, in der sich der Körper des Mädchens und des Jungen verändert. Mädchen bekommen in der Pubertät ihre erste Periode, die Jungen ihren ersten Samenerguss. Die Pubertät beginnt bei Mädchen oft etwas früher als bei Jungen.

der **Samenerguss**: Wenn beim Mann das Sperma aus dem Penis spritzt. Ein anderes Wort dafür ist Ejakulation.

die **Samenflüssigkeit**: Damit ist die Flüssigkeit gemeint, die bei einem Mann aus dem Penis spritzt, wenn er einen Orgasmus hat. Ein anderes Wort dafür ist Sperma. In der Samenflüssigkeit hat es Spermien.

der **Samenleiter**: Er verbindet die Nebenhoden mit dem Harnleiter. Durch den Samenleiter geht das Sperma.

die **Samenzellen**: Ein anderes Wort für Spermien. Die Samenzellen sind ein Teil der Samenflüssigkeit beim Mann. Wenn die Samenzellen auf eine Eizelle der Frau treffen, können sie verschmelzen und es kann ein Kind entstehen.

die **Schambehaarung**: Haare auf und an den Geschlechtsteilen der Frau und des Mannes. Die Schamhaare beginnen in der Pubertät zu wachsen. Manche Menschen finden es schön, die Schambehaarung teilweise oder ganz weg zu rasieren.

die **Scheide**: Deutsches Wort für Vagina. Die Scheide ist ein Teil der weiblichen Geschlechtsorgane. Sie ist ein Schlauch und führt von der Gebärmutter zum Scheideneingang. Zur Scheide wird auch Muschi, Pussy etc. gesagt.

die **Schwangerschaft**: Dies ist die Zeit, in der eine befruchtete Eizelle im Bauch der Frau zu einem Kind wächst. Die Schwangerschaft dauert bei den Menschen ca. 40 Wochen. Sie endet mit der Geburt des Kindes.

der **Schwellkörper**: Im Penis und in der Scheide hat es Schwellkörper. Sie füllen sich mit Blut, wenn die Frau oder der Mann sexuell erregt sind. Dadurch werden die Geschlechtsteile grösser und der Penis richtet sich auf.

schwul: Ein Wort für homosexuelle Männer. Das sind Männer, welche sich nur in Männer verlieben.

die **Selbstbefriedigung**: Ein anderes Wort für Masturbation. Über den Penis oder die Klitoris reiben oder streicheln, weil es ein schönes Gefühl ist.

der **Sex**: Ein anderes Wort für Geschlechtsverkehr, Liebe machen oder miteinander schlafen.

die **sexuelle Erregung**: Das Lustgefühl auf Sex.

sexuelle Krankheiten: Alle Krankheiten, welche durch sexuelle Kontakte übertragen werden. AIDS, Hepatitis, Herpes, usw.

Weitere Infos dazu unter:

<http://www.aids.ch/de/fragen/sti/>

der **sexuelle Missbrauch**: Wenn jemand zu sexuellen Handlungen gezwungen wird, welche er oder sie nicht möchte. Sexueller Missbrauch ist strafbar.

der **sexuelle Übergriff**: Ein anderes Wort für sexuellen Missbrauch.

Sexting: Der Ausdruck Sexting setzt sich aus den beiden englischen Wörtern ‚sex‘ und ‚texting‘ zusammen und bezeichnet den Austausch selbst produzierter intimer Fotos von sich oder anderen über das Internet oder das Mobiltelefon.

genauere Informationen zu Sexting:

<http://www.projuventute.ch/sexting/landingpage.html>

das **Sperma**: Damit ist die Flüssigkeit gemeint, die bei einem Mann aus dem Penis spritzt, wenn er einen Orgasmus hat. Ein anderes Wort dafür ist Samenflüssigkeit. Im Sperma hat es Spermien.

die **Spermien**: Ein anderes Wort für Samenzellen. Die Spermien sind ein Teil der Samenflüssigkeit beim Mann. Wenn die Samenzellen auf eine Eizelle der Frau treffen, können sie zusammen verschmelzen und es kann ein Kind entstehen.

die **Spirale**: ein Verhütungsmittel. In die Gebärmutter wird eine kleine Spirale eingesetzt. Es gibt Kupferspiralen und Hormonspiralen. Beide verhindern eine Schwangerschaft. Hormonelle Verhütungsmittel können unerwünschte Nebenwirkungen auslösen.

der **Stimmbruch**: Die Stimme verändert sich durch das Wachstum des Kehlkopfs und der Stimmbänder. Während diesem Wachstum können die Töne manchmal von hoch zu tief wechseln und seltsam tönen.

die **Stimmungsschwankungen**: Häufiger, schneller Wechsel der Gefühle, zum Beispiel von fröhlich zu traurig.

stimulieren: Ein anderes Wort für anregen oder erregen.

die **Vagina**: Die Vagina oder die Scheide der Frau wird der Teil des weiblichen Geschlechtsorganes genannt, der vom Scheideneingang ins Körperinnere geht. Also der Bereich, in den beim Geschlechtsverkehr der Penis hineingleitet oder während der Regel der Tampon eingeführt wird.

das **Verhütungsmittel**: Das Wort für die verschiedenen Möglichkeiten um eine Schwangerschaft zu verhüten.

die **Vorhaut**: So nennt man die Haut vorne am Penis, welche die Eichel umgibt. Sie kann hinter die Eichel zurückgeschoben werden. Auch die Klitoris hat eine Vorhaut.

die **Vulva**: So nennt man alles, was zum weiblichen Geschlechtsorgan gehört: Schamlippen, Klitoris, Scheideneingang und Scheide.

der **Zyklus**: So wird der Kreislauf von einer Menstruation bis zur nächsten genannt. Er dauert ungefähr einen Monat.

Weitere Links und Beratungsangebote:

www.lustundfrust.ch

www.feel-ok.ch

www.lilli.ch

www.gehoerlosenfachstellen.ch

Beratungsstellen für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung

www.sgbb-ffs.ch

Schweizerischer Gehörlosenbund

www.procom-deaf.ch

Übersetzungsdienste für die Gebärdensprache

Anhang 2: Vorlage Expertinneninterviews

2.1. Vorlage Interview Cornelia Maissen

Name der Expertin:	
Funktion/Tätigkeit:	
Berufserfahrung:	
Datum des Interviews:	

Wie ist dein erster Eindruck der Broschüre?

Wie gefällt dir die grafische Umsetzung?

Wie beurteilst du die Rahmengeschichte ?

Verknüpfung der verschiedenen Themen mit den Hauptpersonen Ben und Emma?

Wie beurteilst du die Verwendung der verschiedenen Spracharten?

Findest du die Sprache im Allgemeinen verständlich?

Wie sinnvoll findest du die Binnendifferenzierung des Textes?

Wie relevant ist die Themenauswahl für die Zielgruppe?

Müsste ein Thema noch zusätzlich oder vertieft bearbeitet werden?

Für welche Zielgruppe ist die Broschüre ihrer Meinung nach am besten geeignet?

Wie beurteilst du den Textumfang in Bezug auf Klarheit und Übersichtlichkeit?

Wie beurteilst du die Gewichtung von Oralverkehr, Homosexualität, sexuellen Übergriffen, Sexting?

Die Themen Schwangerschaft und Zyklus werden nur kurz behandelt. Vertretbar oder eher nicht?

Wie wird das Thema „Gefühle“ thematisiert?

Wie hoch ist die fachliche Korrektheit des Textes?

Wie beurteilst du das Glossar ?

Welche fachlichen Ratschläge müssen auf den Beratungsseiten „Ungewollte Schwangerschaft“ (S. 23-24) und „Sexuelle Übergriffe“ (S. 25-26) zusätzlich erteilt werden?

Welche Links (Beratung etc.) müssten in der Broschüre zusätzlich erwähnt werden?

Kann die Broschüre ihrer Meinung nach an Kinder und Jugendliche abgegeben werden mit dem Ziel, dass diese sich selbstständig wichtige Informationen und Zusammenhänge zum Thema sexuelle Aufklärung aneignen können und zwar ohne, dass ihnen eine aussenstehende Person den Inhalt erklären muss?

Kann die Broschüre in Beratungssituationen und in Schulen direkt an die Jugendlichen abgegeben werden?

2.2. Vorlage Interview Lilo Ochsner

Name der Expertin:	
Funktion/Tätigkeit:	
Berufserfahrung:	
Datum des Interviews:	

Wie ist dein erster Eindruck der Broschüre?

Wie gefällt dir die grafische Umsetzung?

Wie beurteilst du die Rahmengeschichte?

Wie beurteilst du die Verwendung der verschiedenen Spracharten?

Findest du die Sprache im Allgemeinen verständlich?

Wie sinnvoll findest du die Binnendifferenzierung des Textes?

Wie relevant ist die Themenauswahl für die Zielgruppe?

Müsste ein Thema noch zusätzlich oder vertieft bearbeitet werden, zum Beispiel die Bereiche Zyklus oder Schwangerschaft?

Für welche Zielgruppe ist die Broschüre deiner Meinung nach am besten geeignet?

Wie beurteilst du den Textumfang in Bezug auf Klarheit und Übersichtlichkeit?

Wie wird deiner Meinung nach das Thema „Gefühle“ thematisiert?

Wie wird das Thema Schwerhörigkeit deiner Meinung nach behandelt?

Wie beurteilst du das Glossar?

Welche Links (Beratung etc.) müssten in der Broschüre erwähnt werden?

Nun noch zwei Fragen welche direkt mit unseren Zielsetzungen der Masterarbeit im Zusammenhang stehen:

Kann die Broschüre deiner Meinung nach an Kinder und Jugendliche abgegeben werden mit dem Ziel, dass diese sich selbstständig wichtige Informationen und Zusammenhänge zum Thema sexuelle

Aufklärung aneignen können und zwar ohne, dass ihnen eine aussenstehende Person den Inhalt erklären muss?

Kann die Broschüre in Beratungssituationen und in Schulen direkt an die Jugendlichen abgegeben werden?

Anhang 3: Interview mit Cornelia Maissen

Name der Expertin:	Cornelia Maissen
Funktion/Tätigkeit:	Sexualpädagogin
Berufserfahrung:	8 Jahre
Datum des Interviews:	7. Mai 2015

J.M. und M.S.: Wie ist dein erster Eindruck allgemein?

C.M.: Ich freue mich immer wenn es etwas Neues gibt, vor allem etwas für eine spezifische Zielgruppe. Die Bilder haben mich an die Broschüre „Nicht wegschauen“ von Irene Eckerli erinnert. Ihr habt euch gut überlegt, wie es formuliert sein muss, damit es einfach bleibt, das war mein Eindruck.

Wie gefällt dir die grafische Umsetzung?

Ich finde gut, dass nicht zu viel auf einem Bild ist, dass es reduziert ist. Es sind zwei Jugendliche mit weisser Haut, reinen Körpern ohne Pickel zu sehen. Die Körper sind ok gestaltet, sie haben zum Beispiel nicht riesige Brüste. Das Rote der Brustwarze kommt extrem zum Vorschein, fast zu fest, das hat mich gestört. Bei der Selbstbefriedigungs-Illustration ist mir aufgefallen, dass es eine sehr unbequeme Stellung ist, daher ist dieses Bild für mich nicht eine favorisierte Darstellung um Selbstbefriedigung zu zeigen. Die Darstellung der Intimbehaarung finde ich so ok. Bei der Pettingseite finde ich gut, dass beide etwas anhaben. Ben ist sehr fokussiert auf die Brüste, eventuell könnte man eine Hand an die Brust und die andere Hand zum Po oder den Hüften legen, damit den Jugendlichen klar wird, dass man nicht nur die Brüste anfassen kann beim Petting. Mir haben die Piktogramme nicht so gefallen, die Zunge ist für mich unrealistisch gezeichnet. Bei der Brust sieht es aus wie ein Pinzettengriff, auch die Zunge beim Ohr finde ich zu gross. Mir wurde nicht klar, wofür diese Piktos sind.

Wie beurteilst du die Rahmengeschichte?

Grundsätzlich finde ich es sehr gut, dass ihr die beiden Figuren gewählt habt und dass die Informationen anhand ihrer Geschichte aufgezeigt werden. Die Geschichte steht für mich nicht im Vordergrund, sie dient mehr dazu, dass die Themen aufgenommen werden können. Die Rahmengeschichte ist passend, die Broschüre ist so „amäneliger“.

Die Geschichte handelt von einem heterosexuellen Pärchen und Sex ist mit Liebe konnotiert. Das ist eine Idealvorstellung, dem muss man sich bewusst sein. Ihr musstet ja auch reduzieren und verschiedene Entscheidungen fällen. Vielleicht könnte man die Vielfalt noch vergrössern, indem man in einem Satz erwähnt, dass es auch anders verlaufen kann.

Wie findest du die Verknüpfung der verschiedenen Themen mit den Hauptpersonen?

Für mich ist das nicht so zentral, die Geschichte steht nicht im Vordergrund sondern die verschiedenen Informationen. Es ist eine Informationsbroschüre, keine Geschichte und kein Comic. Es scheint ein bisschen wie in einem Theater, wo verschiedene Szenen gezeigt werden.

Wie beurteilst du die Verwendung der verschiedenen Spracharten?

Das ist mir gar nicht so aufgefallen, das hat für mich gepasst. Die SMS sind mir aufgefallen: Für mich sind sie nicht in der heutigen Jugendsprache geschrieben. Wenn sie in direkter Rede geschrieben sind, müssten sie mehr die Jugendsprache und Abkürzungen oder Smileys aufnehmen. Vielleicht könnte man mit einer solchen Ergänzung erreichen, dass sich die Jugendlichen mehr mit den SMS identifizieren können.

Findest du die Sprache im Allgemeinen verständlich?

Ja, sie ist verständlich und einfach, sie ist sec und pädagogisch geführt. Das heisst, ihr drückt aus, was ok ist und was nicht. Auch das ist eine Entscheidung, die man fällt. Ihr gebt Tipps in der Du-Form, hinter denen eine pädagogische Person steht. Ob diese Tipps ankommen, könnte man nochmals prüfen, indem die Jugendlichen dazu befragt werden. Diese sind ja oft sehr heikel, was solche Tipps betrifft.

Hätte man es noch wertefreier formulieren sollen?

Nein, das möchte ich nicht unbedingt damit sagen, es ist einfach eine Entscheidung, ob man auf der Sachebene bleibt oder ob man noch etwas Pädagogisches mitgeben möchte.

Wie sinnvoll findest du die Binnendifferenzierung des Textes?

Das habe ich beim Lesen nicht ganz verstanden, grundsätzlich finde ich das aber gut.

Wie relevant ist die Themenauswahl für die Zielgruppe?

Die Themenauswahl ist sicher passend für eure Zielgruppe, allerdings ist sie sehr eingeschränkt. Ihr habt aber viele wichtige Sachen drin. Die Gefühlswelt ist zwar mit der biologisch-technischen Informationen verknüpft, für mich liegt das Hauptgewicht jedoch bei letzteren. Als Idee könnte man noch auf Material verweisen, dass ergänzend zu den erwähnten Informationen heruntergeladen werden könnte.

Müsste ein Thema noch zusätzlich oder vertieft bearbeitet werden?

Es gibt so viel, das man noch vertiefen könnte. Auf den wenigen Seiten habt ihr aber die wichtigsten Themen drin, alles wird kurz angeleuchtet.

Für welche Zielgruppe ist die Broschüre Deiner Meinung nach am besten geeignet?

Bei hörenden Jugendlichen sehe ich das Zielgruppenalter eher bei Ende Mittelstufe oder anfangs Oberstufe. Mit 15 interessieren sie andere Themen, konkretere. Dann möchten sie beispielsweise mehr über verschiedene Sex-Stellungen erfahren. Der Text ist meiner Meinung nach für sie dann auch zu einfach.

Wie beurteilst du den Textumfang in Bezug auf Klarheit und Übersichtlichkeit?

Für eure Zielgruppe, die wenig liest, ist der Textumfang wahrscheinlich passend. Von der grafischen Gestaltung her könnte man sich noch überlegen ob es noch jugendlicher gestalten werden könnte, mit

Kästchen oder Sprechblasen. Viele Aufklärungsbücher für Jugendliche nehmen eine solche Gestaltung auf, weil Jugendliche gerne auf diese Art an verschiedene Informationen kommen. Eure Broschüre ist mehr wie ein Bilderbuch mit Text.

Wie beurteilst du die Gewichtung von Oralverkehr, Homosexualität und sexuellen Übergriffen?

Oralverkehr: Ich würde den Oralverkehr mehr als Alternativmöglichkeit zum Vaginalverkehr erwähnen. So könnte man etwas die „Prominenz“ dieses Themas wegnehmen. Den Jugendlichen ist dieses Thema sicher bekannt.

Homosexualität: Ich finde es sehr wichtig, dass das Thema Homosexualität aufgenommen wird.

Sexuelle Übergriffe: Beim ersten Mal Durchlesen fand ich es seltsam, dass gleich mit diesem Thema eingestiegen wird. Ich persönlich gehe in meinem Unterricht gerne vom Normalen aus: Was man gerne hat was man möchte, usw. Und dann kann man darauf verweisen, dass es auch Negatives gibt.

Wie wird das Thema „Gefühle“ thematisiert?

Der Fokus liegt bei eurem Produkt mehr auf der Wissensvermittlung. Die Gefühle spielen auch eine Rolle, aber nur am Rand. Gefühle sind schwierig in eine Geschichte hinein zu bringen. Sie sind so vielseitig, schwierig zu benennen und für jeden Menschen anders. Ich würde die Art, wie Ihr sie aufgenommen habt, lassen. Sonst müsste man die Jugendlichen selber zu Wort kommen lassen und das passt wiederum nicht in diese Form der Geschichte.

Wie hoch ist die fachliche Korrektheit des Textes?

An dieser Stelle überprüften wir mit Cornelia Maissen den ganzen Text Seite für Seite im Hinblick auf die fachliche Korrektheit. Alle Anregungen und Korrekturen hier aufzulisten, würde zu weit führen. Für die Abgabe der Masterthese haben wir den Text unverändert gelassen, allerdings werden wir für die endgültige Version alle angeregten Anpassungen in den Broschürentext einfügen.

Wie beurteilst du das Glossar ?

Grundsätzlich finde ich es wichtig ein Glossar zu machen. Die einzelnen Punkte muss man nochmals auf die fachliche Richtigkeit überprüfen. (Auch hier werden wir die äusserst wertvollen fachlichen Änderungsvorschläge für das Glossar erst ins finale Produkt einfliessen lassen.)

Kann die Broschüre deiner Meinung nach an Kinder und Jugendliche abgegeben werden mit dem Ziel, dass diese sich selbstständig wichtige Informationen und Zusammenhänge zum Thema sexuelle Aufklärung aneignen können und zwar ohne, dass ihnen eine aussenstehende Person den Inhalt erklären muss?

Ja, ich glaube, sie kommen damit gut selbstständig klar.

Kann die Broschüre in Beratungssituationen und in Schulen direkt an die Jugendlichen abgegeben werden?

Ja.

Anhang 4: Interview mit Lilo Ochsner

Name der Expertin:	Lilo Ochsner
Funktion/Tätigkeit:	Audiopädagogische Beraterin
Berufserfahrung:	18 Jahre
Datum des Interviews:	27. April 2015

J.M. und M.S.: Wie ist dein erster Eindruck zur Broschüre?

L.O.: Es ist ein liebevolles Aufklärungsbüchlein für Jugendliche in einfacher Sprache geschrieben. Die Themen werden offen und direkt angesprochen. Ihr erklärt genau, „sec“ ohne viel drum herum.

Wie gefällt dir die grafische Umsetzung?

Bilder: Ich finde sie gut. Die Frau wirkt für mich nicht sehr freundlich, vielleicht liegt es an den Farben oder an den roten Lippen. Mir gefällt aber, dass sie eine normale Frau ist, nicht übertrieben schlank. Auch der Mann gefällt mir, es sind einfach normale Menschen.

Schriften: Bei den Schriften ist mir nichts speziell aufgefallen. Ich finde, es ist sehr gut, dass man die wichtigen Begriffe sofort sieht, weil sie fett gedruckt sind.

Klappen: Ich habe nicht gemerkt, dass die zweite Spalte unter einer Klappe ist. Der zweite Text geht mehr in die Tiefe, es sind aber beide einfach geschrieben. Ich habe den zweiten Text mehr als zusätzliche Information verstanden, nicht als schwieriger. Die Aufteilung der beiden Texte ist sinnvoll, aber es ist nicht so ein grosser Unterschied von der Schwierigkeit her, die Sätze sind einfach etwas kürzer, beziehungsweise länger. Ich finde beide Seiten sind wichtig, auch die zusätzlichen Informationen.

Piktogramme: Sie sind gut und klar. Die Klappe kann man heimlich anschauen, so dass nicht alle sehen, was man anschaut. Die bildliche Darstellung dieser Themen kann ja für einige Jugendliche etwas schwierig sein.

Wie beurteilst du die Rahmengeschichte?

Sie ist mir nicht wie eine explizite Rahmengeschichte vorgekommen. Sondern mehr wie sexuelle Aufklärung anhand eines Pärchens. Es braucht gar nicht mehr, ist aber durch die beiden Personen anschaulicher verpackt. Eventuell wäre ein Ausklang der Rahmengeschichte sinnvoll. Die Broschüre hört ja auf mit der Bettszene, danach kommt gleich das Glossar. Vielleicht könnte man einen Schlusssatz anhängen, wie es mit den beiden weitergeht. Der Schlusssatz fehlt, ich habe mich zuerst gefragt, wo geht es weiter?

Wie beurteilst du die Verwendung der verschiedenen Spracharten?

Der Wechsel auf die Du-Form ist gut, es ist sehr persönlich, wenn die Jugendlichen direkt angesprochen werden. Vielleicht könnte man diese zwei Sprachen, also die direkte Ansprache und die fachlichen Informationen farblich unterscheiden.

Findest du die Sprache im Allgemeinen verständlich?

Ja, ich finde sie sehr gut, ihr habt das sehr gut getroffen. Die Sprache ist klar und vereinfacht. Dadurch ist die Broschüre klar auf die Zielgruppe ausgerichtet. Man kann die Broschüre jedem Jugendlichen in die Hand drücken, die Inhalte sind einfach und klar erklärt, so dass der Inhalt auch mit kleinerem Wortschatz verstanden werden kann. Trotzdem sind sehr viele Fachwörter erwähnt.

Wie sinnvoll findest du die Binnendifferenzierung des Textes?

Die Binnendifferenzierung zwischen den beiden Texten ist für mich nicht so eindeutig. Auch der zweite Text ist einfach geschrieben. Die Broschüre ist sehr detailliert, es ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich denke die Jugendlichen lesen das durch wie einen Krimi.

Wie relevant ist die Themenauswahl für die Zielgruppe?

Das Allerwichtigste ist gesagt. Es werden auch die Punkte angesprochen, die nicht in Ordnung sind, wie zum Beispiel das Thema Übergriff. Diese Bereiche sind relativ kurz behandelt, dort geben aber Fachleute ja noch Antworten. In der Broschüre geht es immer wieder darum zu zeigen, dass eine Beziehung und Sex schön sind und schön sein dürfen. Die ganze negative Thematik im Bereich Sexualität wäre wieder ein neues Thema für sich. Aber dafür gibt es ja schon Material. Eure Themenbereiche sind auf ganz liebevolle Art behandelt. Es ist wirklich etwas Neues, nicht etwas, das es schon gibt, gerade dadurch, dass diese Themen ausgewählt wurden. Es wird genau auf den Punkt gebracht, was die Jugendlichen brauchen. Der Inhalt wirkt wie von einer Freundin erzählt, die schon mehr weiss und trotzdem wird Klartext gesprochen.

Müsste ein Thema noch zusätzlich oder vertieft bearbeitet werden, zum Beispiel die Bereiche Zyklus oder Schwangerschaft?

Nein, ich finde es reicht, ich würde diese Themen nicht genauer behandeln. Dazu gibt es schon genügend Bücher zum Nachschlagen.

Für welche Zielgruppe ist die Broschüre deiner Meinung nach am besten geeignet?

Eigentlich für alle Jugendliche, welche eine einfache, klare Sprache brauchen beim Lesen. Von der Altersgruppe her ist es schwierig zu sagen. So ab 12 Jahren oder ab dann, wenn sie sich für das Thema interessieren, je nach Entwicklung.

Wie beurteilst du den Textumfang in Bezug auf Klarheit und Übersichtlichkeit?

Den finde ich auch gut. Die Art, den Text in der Form von zwei Spalten zu lesen, war für mich einfach. Zum Stil der Bilder könnte ich mir eine einfachere Schrift vorstellen. Die rote Schrift ist für mich eher schlecht leserlich. Ich finde sie ausserdem fast etwas zu gross für Jugendliche. Die Abschnitte sind wichtig für schwache Leser, das macht viel aus, so ist es einfacher zum Lesen.

Wie wird deiner Meinung nach das Thema „Gefühle“ thematisiert?

Ich denke die Thematisierung der Gefühle ist das, was den Gesamteindruck ausmacht, damit es so liebevoll wirkt. Es gibt ganz viele Themen, bei welchen Gefühle zum Ausdruck kommen. Das macht das Ganze nicht so wissenschaftlich. Ich finde, das wurde sehr gut umgesetzt.

Wie wird das Thema Schwerhörigkeit deiner Meinung nach behandelt?

Zu wenig, wenn ihr die Broschüre gezielt für Schwerhörige machen wollt. Die Schwerhörigkeit wird nur an zwei Stellen erwähnt. Am Anfang, als beschrieben wird, dass Ben und Emma schwerhörig sind und welche Hörhilfen sie haben und bei der Begleitung beim Arztbesuch. Sonst habe ich nichts anderes gefunden. Darum könnten sie auch zufällig Hörgeräte haben. Das Spezielle wäre: Was macht es aus Hörgeräte oder ein CI zu haben beim Sex? Schämt man sich, wenn der Partner nicht auch hörbeeinträchtigt ist, wenn man das Hörgerät beim Sex ausziehen muss? Diese Punkte müssten noch erwähnt werden. Es ist zum Beispiel ein ganz anderes Erlebnis beim Sex, wenn das CI abgestellt wird, weil der CI-Träger dann gehörlos ist. Ich würde den Text unbedingt deshalb unbedingt noch einer gehörlosen Person zum Lesen geben. Es kommt auch darauf an, ob beide schwerhörig sind. Der Aspekt müsste irgendwie noch einfließen. Vielleicht könnte man es beim Treffen thematisieren. Zum Beispiel, dass Ben und Emma sich bewusst an einem Ort treffen, an welchem sie sich gut hören können, wo es wenig Nebengeräusche hat. Oder vielleicht einen Satz dazu, dass Emma froh ist, dass Ben ein CI hat und auch schwerhörig ist. Weil dann die Scham in Bezug auf die Hörhilfe wegfällt.

Wie beurteilst du das Glossar?

Es ist sehr ausführlich, das finde ich sehr gut. Es ist alles, was nötig ist, da. Bei einem Aufklärungsprodukt finde ich es wichtig, dass man kann später auch einzeln etwas nachschauen kann. Das Glossar ist genial gemacht, es ist klar, einfach und doch genau.

Welche Links (Beratung etc.) müssten in der Broschüre erwähnt werden?

Da habt ihr eigentlich alles drin, einige kenne ich gar nicht. Procom ist auch da, das ist gut, eventuell könnte man noch „Sichtbar Gehörlose“ ergänzen, das ist auch noch eine Organisation, die Beratungskontakte vermitteln kann.

Nun noch zwei Fragen, welche direkt mit unseren Zielsetzungen der Masterarbeit im Zusammenhang stehen:

Kann die Broschüre deiner Meinung nach an Kinder und Jugendliche abgegeben werden mit dem Ziel, dass diese sich selbstständig wichtige Informationen und Zusammenhänge zum Thema sexuelle Aufklärung aneignen können und zwar ohne dass ihnen eine aussenstehende Person den Inhalt erklären muss?

Ja, unbedingt. Darum sollte das Buch nicht zu dick werden, weil es direkt in die Hand der Jugendlichen kommt.

Kann die Broschüre in Beratungssituationen und in Schulen direkt an die Jugendlichen abgegeben werden?

Ja, unbedingt, ich habe eine Klientin, die bald 13-jährig ist, ich möchte es ihr dann geben. Sicher. Ich würde auch das Zentrum für Gehör und Sprache oder andere Schulen ansprechen. Die könnten die Broschüre direkt an ihre Schüler und Schülerinnen verteilen.

Anhang 5: Vorlage Rückmeldung Schülerinnen

Fragen für die Jugendlichen zu den zwei Doppelseiten

Seite 5 und 6: Emma im Badezimmer, Thema Selbstbefriedigung

Was gefällt dir am Bild? Was gefällt dir nicht?

Findest du das Bild schön?

gar nicht schön, eher nicht schön, eher schön, sehr schön

Welche Informationen kannst du aus dem Bild herauslesen?

Weckt das Bild dein Interesse zu diesem Thema?

gar nicht, eher nicht, eher ja, ja sehr

Hast du alle Wörter beim einfacheren Text verstanden?

Falls nein, welche sind für dich unklar?

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?

Hast du alle Wörter beim schwierigeren Text verstanden?

Falls nein, welche sind für dich unklar?

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?

Findest du diese Doppelseite

-klar:

sehr unklar, eher unklar, eher klar, sehr klar

-hilfreich:

gar nicht hilfreich, eher nicht hilfreich, eher hilfreich, sehr hilfreich

Hast du nach dem Lesen dieser Seite noch Fragen zu diesem Unterthema?

Seite 15 und 16: Ben und Emma im Schlafzimmer, Thema Petting

Was gefällt dir am Bild? Was gefällt dir nicht?

Findest du das Bild schön?

gar nicht schön, eher nicht schön, eher schön, sehr schön

Welche Informationen kannst du aus dem Bild herauslesen?

Weckt das Bild dein Interesse zu diesem Thema?

gar nicht, eher nicht, eher ja, ja sehr

Hast du alle Wörter beim einfacheren Text verstanden?

Falls nein, welche sind für dich unklar?

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?

Hast du alle Wörter beim schwierigeren Text verstanden?

Falls nein, welche sind für dich unklar?

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?

Findest du diese Doppelseite

-klar:

sehr unklar, eher unklar, eher klar, sehr klar

-hilfreich:

gar nicht hilfreich, eher nicht hilfreich, eher hilfreich, sehr hilfreich

Hast du nach dem Lesen dieser Seite noch Fragen zu diesem Unterthema?

Hättest du Interesse an der ganzen Broschüre?

Anhang 6: Rückmeldung Schülerin I.N.

Seite 5 und 6: Emma im Badezimmer, Thema Selbstbefriedigung

JM und MS: Was gefällt dir am Bild? Was gefällt dir nicht?

IN: Es gefällt mir nicht, dass sie sich anfasst. Mir gefällt nicht, dass sie Selbstbefriedigung macht. Lieber soll sie Sex mit mit einem Mann haben als mit sich selber.

Findest du das Bild schön?

(gar nicht schön, eher nicht schön, eher schön, sehr schön)

Kein Kommentar.

Weckt das Bild dein Interesse zu diesem Thema?

(gar nicht, eher nicht, eher ja, ja sehr)

Eher nicht.

Hast du alle Wörter beim einfacheren Text verstanden?

Falls nein, welche sind für dich unklar?

Klitoris und Schamlippen habe ich nicht verstanden.

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?

Ich habe gelernt, dass viele Menschen ein schönes Gefühl haben bei der Selbstbefriedigung. Und dass alle Menschen verschieden sind.

Hast du alle Wörter beim schwierigeren Text verstanden?

Falls nein, welche sind für dich unklar?

Uterus, aber das wird dann erklärt, das heisst Gebärmutter

Findest du diese Doppelseite:

sehr unklar, eher unklar, eher klar, sehr klar

Eher klar.

gar nicht hilfreich, eher nicht hilfreich, eher hilfreich, sehr hilfreich

Eher hilfreich.

Hast du nach dem Lesen dieser Seite noch Fragen zu diesem Unterthema?

Ist es nicht schöner mit einem Mann Sex zu haben, als mit sich selber?

Seite 15 und 16: Ben und Emma im Schlafzimmer, Thema Petting

Findest du das Bild schön?

(gar nicht schön, eher nicht schön, eher schön, sehr schön)

Eher schön. Ich will solche Sachen ja eigentlich nicht sehen, aber ich muss es ja wissen, wenn ich älter bin.

Welche Informationen kannst du aus dem Bild herauslesen?

Er fasst ihre Brüste an, sie sitzen aufeinander, sie versucht sein T-Shirt auszuziehen oder ihn anzufassen. Sie schauen sich in die Augen. Sie fassen sich mit Gefühl an.

Weckt das Bild dein Interesse zu diesem Thema?

(gar nicht, eher nicht, eher ja, ja sehr)

Eher ja, da kann ich viel lernen, selbst wenn es mich ekelt.

Hast du alle Wörter beim einfacheren Text verstanden?

Falls nein, welche sind für dich unklar?

Ich habe alles verstanden, ausser dem Wort Erregung.

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?

Man soll den Mut haben, zu sagen, wenn man nicht will, und der Mann muss es akzeptieren. Wenn man sich umarmt, will man sich spüren, küssen usw. aber beide sollen Grenzen respektieren, zum Beispiel nein oder ja sagen.

Hast du alle Wörter beim schwierigeren Text verstanden?

Ja.

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?

Wenn man sich anfasst, die Hände hält oder sich umarmt, dann kann man sexuelle Lust bekommen. Jeder mag es an anderen Stellen am Körper angefasst zu werden. Was schöne Stellen sind, ist von Mensch zu Mensch verschieden. In einer Beziehung lernt man sich besser kennen und weiss, was der andere mag.

Findest du diese Doppelseite

sehr unklar, eher unklar, eher klar, sehr klar

Sehr klar.

gar nicht hilfreich, eher nicht hilfreich, eher hilfreich, sehr hilfreich

Eher hilfreich. Wenn es für mich sehr hilfreich wäre, hätte ich mehr behalten können.

Hast du nach dem Lesen dieser Seite noch Fragen zu diesem Unterthema?

Wird man schwanger nur beim Sex oder auch sonst?

Hättest du Interesse an der ganzen Broschüre?

Zuhause könnte ich sie sicher nicht lesen, weil meine Eltern mich sonst bestrafen würden. Ich würde sie nur lesen, wenn Sie dabei sind.

Anhang 7: Rückmeldung Schülerin S.A.

Seite 5 und 6: Emma im Badezimmer, Thema Selbstbefriedigung

JM und MS: Was gefällt dir am Bild? Was gefällt dir nicht?

S.A.: Gestaltung: Es ist schön gemalt, es ist ein normaler Raum das finde ich gut, er ist weder alt noch modern.

Inhaltlich: Ich finde, die Frau übertreibt, es ist mir zu offen. Es würde besser passen, wenn sie im Bett wäre. Das Bild ist für mich zu deutlich und zu direkt.

Findest du das Bild schön?

(gar nicht schön, eher nicht schön, eher schön, sehr schön)

Eher nicht schön (inhaltlich).

Welche Informationen kannst du aus dem Bild herauslesen?

Ich sehe, dass die Frau selber etwas macht. Sie ist ohne Mann, sie macht das selber.

Weckt das Bild dein Interesse zu diesem Thema?

(gar nicht, eher nicht, eher ja, ja sehr)

Eher nicht.

Hast du alle Wörter beim einfacheren Text verstanden?

Zuerst nicht, nein.

Falls nein, welche sind für dich unklar?

Klitoris und Selbstbefriedigung, Schamlippen

Das sind neue Wörter für mich, aber eigentlich sind sie mir jetzt nach dem Lesen klar.

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?

Dass sie selber ihre Brust und sich selber anfasst, und dass sie so einen Orgasmus bekommen kann.

Hast du alle Wörter beim schwierigeren Text verstanden?

Zuerst nicht, einige sind neu für mich. Bedeutet Kitzler kitzeln?

Falls nein, welche sind für dich unklar?

Masturbation ist neu für mich, Kitzler ist mir auch nach dem Lesen nicht klar. Auch nicht ganz verstanden habe ich die Wörter Uterus und Vulva.

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?

Was die Wörter bedeuten. Ich weiss jetzt, dass Vagina Scheide bedeutet.

Findest du diese Doppelseite:

(sehr unklar, eher unklar, eher klar, sehr klar)

Eher klar.

(gar nicht hilfreich, eher nicht hilfreich, eher hilfreich, sehr hilfreich)

Eher hilfreich.

Hast du nach dem Lesen dieser Seite noch Fragen zu diesem Unterthema?

Dieses Thema habe ich nicht gerne, das ist mir zu persönlich. Machen das alle Frauen? Was bedeuten die kleinen Bilder? Warum hat es eine Feder?

Seite 15 und 16: Ben und Emma im Schlafzimmer, Thema: Petting

Was gefällt dir am Bild? Was gefällt dir nicht?

Ich finde es etwas komisch, wie sie aufeinander sitzen, inhaltlich gefällt mir das Bild nur halb.

Mir gefällt, dass sie sich lieb anschauen. Der Mann ist ein bisschen komisch, die Form des Rückens ist etwas seltsam, es passt nicht so zum Bild.

Findest du das Bild schön?

(gar nicht schön, eher nicht schön, eher schön, sehr schön)

Eher schön.

Welche Informationen kannst du aus dem Bild herauslesen?

Ich sehe, dass sie verliebt sind. Sie möchten einander küssen und anfassen.

Weckt das Bild dein Interesse zu diesem Thema?

(gar nicht, eher nicht, eher ja, ja sehr)

Eher ja.

Hast du alle Wörter beim einfacheren Text verstanden?

Ich glaube ja.

Falls nein, welche sind für dich unklar?

Alles klar.

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?

Dass die beiden es spannend finden, dass sie sich umarmen, berühren und küssen möchten.

Hast du alle Wörter beim schwierigeren Text verstanden?

Nein, nicht ganz alle.

Falls nein, welche sind für dich unklar?

Der Begriff erogene Zonen ist für mich noch nicht klar.

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?

Ich habe gelernt, was Petting bedeutet.

Findest du diese Doppelseite:

(sehr unklar, eher unklar, eher klar, sehr klar)

Sehr klar.

(gar nicht hilfreich, eher nicht hilfreich, eher hilfreich, sehr hilfreich)

Sehr hilfreich.

Hast du nach dem Lesen dieser Seite noch Fragen zu diesem Unterthema?

Was bedeutet erogene Zonen genau?

Ich sehe, dass das Thema normal behandelt wird, das gefällt mir. Es ist gut für Kinder und Jugendliche. Ich habe schon andere gesehen, die waren so übertrieben.

Diese Broschüre ist für Jugendliche ab 13 bis 20 geeignet.

Hättest du Interesse an der ganzen Broschüre?

Ja, an der Geschichte über den Mann und die Frau schon. Ich würde gerne mehr Informationen bekommen. Aber die Seite nur über die Frau, das interessiert mich nicht. Es interessiert mich allgemein, wie alles heisst, die Wörter sind wichtig für mich.

Anhang 8: Rückmeldung Schülerin S.M.

Seite 5 und 6: Emma im Badezimmer, Thema Selbstbefriedigung

MS und JM: Was gefällt dir am Bild? Was gefällt dir nicht?

S.M.: Die Technik des Scherenschnitts finde ich eine gute Idee. Zu sagen, was mir sonst gefällt, finde ich sehr schwierig. Ihr Gesicht sieht wohligh und entspannt aus, das gefällt mir. Ihre Körperfarbe ist mir aber zu weiss.

Findest du das Bild schön?

Ich schaue gar nicht gerne Bilder mit nackten Menschen an. Darum finde ich auch das Bild nicht schön.

Welche Informationen kannst du aus dem Bild herauslesen?

Dass sie gerade sehr schön findet, was mit ihr passiert.

Weckt das Bild dein Interesse zu diesem Thema?

(gar nicht, eher nicht, eher ja, ja sehr)

Eher nicht, weil ich schon viel zum Thema weiss.

Hast du alle Wörter beim einfacheren Text verstanden?

Ich weiss nicht mehr so genau, was das Wort Orgasmus bedeutet.

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?

Dass man den Körper streicheln kann, weil einem das dann ein schönes Gefühl gibt. Dass dabei Lust empfunden werden kann. Dass man mit sich selber einen Orgasmus erleben kann.

Hast du alle Wörter beim schwierigeren Text verstanden?

Ja.

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?

Es wird erklärt, was eine Gebärmutter ist und was sich dort entwickelt. Es werden noch andere Wörter wie zum Beispiel das Fachwort für Selbstbefriedigung erklärt.

Findest du diese Doppelseite:

(sehr unklar, eher unklar, eher klar, sehr klar)

Eher klar.

(gar nicht hilfreich, eher nicht hilfreich, eher hilfreich, sehr hilfreich)

Eher nicht hilfreich, weil ich schon einiges darüber weiss.

Hast du nach dem Lesen dieser Seite noch Fragen zu diesem Unterthema?

Nein.

Seite 15 und 16: Ben und Emma im Schlafzimmer, Thema Petting

Was gefällt dir am Bild? Was gefällt dir nicht?

Mir gefällt nicht, wie sie da sitzen, es geht ja um Petting, und mir gefällt die Darstellung nicht. Ihr Gesicht sieht so aus, als wolle sie gar nicht Petting machen. Was mir gefällt, kann ich gerade nicht sagen.

Findest du das Bild schön?

(gar nicht schön, eher nicht schön, eher schön, sehr schön)

Nicht schön.

Welche Informationen kannst du aus dem Bild herauslesen?

Sie ziehen sich aus.

Weckt das Bild dein Interesse zu diesem Thema?

(gar nicht, eher nicht, eher ja, ja sehr)

Eher nicht. Ich bin noch nicht so weit, dass ich zu Petting bereit wäre. Ich finde, mit 14 Jahren bin ich dafür noch zu jung.

Hast du alle Wörter beim einfacheren Text verstanden?

Ich habe, glaube ich, alles verstanden.

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?

Beide wollen sich mehr berühren. Sie sagen sich gegenseitig, was sie schön finden. Wenn er etwas nicht will, sagt er es, und umgekehrt. Sie respektieren sich gegenseitig. Manchmal braucht es Mut zu sagen, was schön ist, und was nicht.

Hast du alle Wörter beim schwierigeren Text verstanden?

Beim letzten Satz bin ich nicht ganz draus gekommen.

Was hast du durch das Lesen erfahren? Was wurde dir durch den Text erklärt?

Der Begriff Petting wurde erklärt. Es werden Stellen beschrieben, die sexuelle Lust auslösen. In Beziehungen lernt man, was der andere möchte und was nicht.

Findest du diese Doppelseite:

(sehr unklar, eher unklar, eher klar, sehr klar)

Sehr klar, es wäre noch gut, wenn ein paar Begriffe noch etwas mehr erklärt werden.

(gar nicht hilfreich, eher nicht hilfreich, eher hilfreich, sehr hilfreich)

Eher nicht hilfreich, weil wir das Thema Aufklärung schon in der 6. Klasse hatten, darum wusste ich vieles schon.

Hast du nach dem Lesen dieser Seite noch Fragen zu diesem Unterthema?

Nein.

Hättest du Interesse an der ganzen Broschüre?

Wenn ich noch nichts über das Thema wüsste, dann würde ich sie lesen. Eigentlich glaube ich, dass ich sie auch nehmen würde, auch wenn ich bereits Bescheid weiss. Es wird ja überall etwas anders erklärt. Ich habe ein Aufklärungsbuch zuhause, das heisst „Aufklärungsbuch für Kids“. Dort wird erklärt, wie ein Kind entsteht, und vieles mehr. Da schaue ich manchmal nach, wenn ich etwas wissen will. Ich kann aber auch mit meinen Eltern über Aufklärung sprechen.

Emma kennt ihren Körper schon gut.

Manchmal streichelt sie sich an ihren Brüsten und an ihrer Klitoris zwischen ihren Schamlippen. Dies ist ein sehr schönes Gefühl und ganz normal.

Dieses Streicheln wird Selbstbefriedigung genannt. Mit Selbstbefriedigung kannst du einen Orgasmus erleben.

Wie jemand den Orgasmus erlebt, ist ganz unterschiedlich.

Weil viele den Orgasmus als das schönste Gefühl empfinden, heisst der Orgasmus auch Höhepunkt.

Besonders empfindlich für Berührungen sind Brüste, Schamlippen und die Klitoris.

Wie sexuelle Lust empfunden wird, ist bei allen Menschen verschieden.

Die Scheide
Sie führt

Die Klitoris
Sie wird
und dadurch

Alles was
gehört nicht
Kitzler, sondern

Viele Frauen
durch Berührung

Das Gefühl
Masturbation
darum nicht

Die Gebärmutter
In der Gebärmutter
Schwangerschaft

Emma kennt ihren Körper schon gut.

Manchmal streichelt sie sich an ihren Brüsten und an ihrer Klitoris zwischen ihren Schamlippen. Dies ist ein sehr schönes Gefühl und ganz normal.

Dieses Streicheln wird Selbstbefriedigung genannt. Mit Selbstbefriedigung kannst du einen Orgasmus erleben.

Wie jemand den Orgasmus erlebt, ist ganz unterschiedlich.

Weil viele den Orgasmus als das schönste Gefühl empfinden, heisst der Orgasmus auch Höhepunkt.

Besonders empfindlich für Berührungen sind Brüste, Schamlippen und die Klitoris.

Wie sexuelle Lust empfunden wird, ist bei allen Menschen verschieden.

Die Scheide wird auch **Vagina** genannt.
Sie führt bis zur Gebärmutter.

Die Klitoris ist eine sehr empfindliche Stelle.
Sie wird durch Berühren stärker durchblutet
und dadurch etwas grösser.

Alles was zum weiblichen Geschlechtsorgan
gehört nennt man die **Vulva**: Schamlippen,
Kitzler, Scheideneingang und Scheide.

Viele Frauen erleben sexuelle Befriedigung
durch Berührungen an der Klitoris.

Das Fachwort für Selbstbefriedigung lautet
Masturbation. Sich selber befriedigen heisst
darum masturbieren.

Die Gebärmutter heisst auch **Uterus**.
In der Gebärmutter entwickelt sich bei der
Schwangerschaft das Baby.

Die Scheide wird auch **Vagina** genannt.
Sie führt bis zur Gebärmutter.

Die Klitoris ist eine sehr empfindliche Stelle.
Sie wird durch Berühren stärker durchblutet
und dadurch etwas grösser.

Alles was zum weiblichen Geschlechtsorgan
gehört nennt man die **Vulva**: Schamlippen,
Kitzler, Scheideneingang und Scheide.

Viele Frauen erleben sexuelle Befriedigung
durch Berührungen an der Klitoris.

Das Fachwort für Selbstbefriedigung lautet
Masturbation. Sich selber befriedigen heisst
darum masturbieren.

Die Gebärmutter heisst auch **Uterus**.
In der Gebärmutter entwickelt sich bei der
Schwangerschaft das Baby.

Emma und Ben spüren, dass sie sich noch mehr berühren möchten.

Sie haben Lust sich zu küssen. Es ist für beide ein wunderschönes Gefühl!

Die sexuelle Lust zu spüren ist sehr aufregend. Dieses Gefühl heisst auch **sexuelle Erregung**.

Ben und Emma finden es sehr spannend sich zu umarmen, zu berühren und sich zu streicheln. Sie zeigen und sagen einander, was sie schön finden.

Wenn Ben eine Berührung nicht möchte, sagt er Stopp. Wenn Emma eine Berührung nicht gefällt, sagt sie Nein.

Beide respektieren die Grenzen und machen nur was beide möchten.

Es braucht manchmal Mut zu sagen, was dir gefällt und was nicht. Mit Üben wird das Streicheln immer schöner und aufregender.

Pett
und
Dur
kom

Emma und Ben spüren, dass sie sich noch mehr berühren möchten.

Beri
Stel
sexu
eroq

Sie haben Lust sich zu küssen. Es ist für beide ein wunderschönes Gefühl!

Die sexuelle Lust zu spüren ist sehr aufregend. Dieses Gefühl heisst auch sexuelle Erregung.

Daz
Ohr
und

Ben und Emma finden es sehr spannend sich zu umarmen, zu berühren und sich zu streicheln. Sie zeigen und sagen einander, was sie schön finden.

Was
ist v

Wenn Ben eine Berührung nicht möchte, sagt er Stopp. Wenn Emma eine Berührung nicht gefällt, sagt sie Nein.

In e
ken
Par

Beide respektieren die Grenzen und machen nur was beide möchten.

Es braucht manchmal Mut zu sagen, was dir gefällt und was nicht. Mit Üben wird das Streicheln immer schöner und aufregender.

Petting bedeutet, dass man durch Streicheln und Anfassen sexuelle Lust erlebt. Durch Petting kann es zu einem Orgasmus kommen.

Berührungen können an vielen verschiedenen Stellen am Körper schöne Gefühle und sexuelle Lust auslösen. Diese Stellen werden **erogene Zonen** genannt.

Dazu gehören die Geschlechtsorgane, Ohrläppchen, der Hals, die Brüste, Hände und Füße und vieles mehr...

Was als besonders schön empfunden wird, ist von Mensch zu Mensch verschieden.

In einer Beziehung lernt man sich gegenseitig kennen und weiss, was der Partner oder die Partnerin mag.

Petting bedeutet, dass man durch Streicheln und Anfassen sexuelle Lust erlebt. Durch Petting kann es zu einem Orgasmus kommen.

Berührungen können an vielen verschiedenen Stellen am Körper schöne Gefühle und sexuelle Lust auslösen. Diese Stellen werden **erogene Zonen** genannt.

Dazu gehören die Geschlechtsorgane, Ohrläppchen, der Hals, die Brüste, Hände und Füße und vieles mehr...

Was als besonders schön empfunden wird, ist von Mensch zu Mensch verschieden.

In einer Beziehung lernt man sich gegenseitig kennen und weiss, was der Partner oder die Partnerin mag.

